

KATHOLISCHE UNIVERSITÄT
EICHSTÄTT-INGOLSTADT

Fachbereich Geographie

S5 Bachelorarbeit Prof.

Dr. Bernd Cyffka

Wintersemester 2025/26

Bachelorarbeit

Bodenkohlenstoffspeicherung in den Wäldern der Salzachauen: Ein methodischer Vergleich zwischen Citizen Science und laborbasierten Verfahren

Schilling, Noah

Matrikelnummer: 280147

Bachelor Geographie

9. Fachsemester

Noah.schilling@stud.ku.de

Abgabetermin: 15.01.2026

Zitation: Schilling, N. (2026): Bodenkohlenstoffspeicherung in den Wäldern der Salzachauen: Ein methodischer Vergleich zwischen Citizen Science und laborbasierten Verfahren. Bachelorarbeit. Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt. Eichstätt, Deutschland. Zenodo. DOI: 10.5281/zenodo.21105534.

Zusammenfassung

Im Zuge des Klimawandels müssen Kohlenstoffspeicher effektiver geschützt werden. Der Beitrag von Böden als Kohlenstoffspeicher wird hierbei unterrepräsentiert. Insbesondere Auböden verfügen über das Potential große Mengen an Kohlenstoff langfristig zu binden. Aufgrund der Heterogenität von Auböden ist hier die Datenerhebung sowie Monitoring häufig mit hohen Kosten und Zeitaufwand verbunden. Als Folge dessen ist die Datengrundlage über Auböden begrenzt. Um das Potential von Auböden als Kohlenstoffspeicher nachhaltig ausschöpfen zu können, müssen Lösungen gefunden werden, welche die Herausforderungen der Disziplin beseitigen. Einen Ansatz liefern hier Citizen Science Methoden. Mithilfe von partizipativen Methoden wird die allgemeine Öffentlichkeit in den wissenschaftlichen Prozess eingearbeitet, um diverse Arbeitsschritte zu vereinfachen.

An dieser Stelle setzt die Arbeit an. Im Zuge eines Methodenvergleichs soll geprüft werden, ob Citizen Science Methoden eine valide Alternative zu konventionellen wissenschaftlichen Methoden darstellen. Im Kern werden die Konzentration des bodenorganischen Kohlenstoffs (SOC) beider Methoden miteinander verglichen. Das verwendete Citizen Science Protokoll wurde von Restore4Life zur Verfügung gestellt. Als konventioneller wissenschaftlicher Prozess wurde eine Datenerhebung mittels der Bodenkundlichen Kartieranleitung (BKA) sowie eine Elementaranalyse der Bodenproben durchgeführt.

Diverse Bedingungen und Parameter können die SOC-Konzentrationen von Auböden beeinflussen. Ausgewählte standortspezifische Boden- und Vegetationsparameter wurden während der Datenerhebung erfasst. Überprüft wurde, ob ein Zusammenhang zwischen den potentiellen Einflussfaktoren und den SOC-Messwerten bei der vorliegenden Stichprobe besteht. Das Untersuchungsgebiet erstreckt sich nördlich von Salzburg und umfasst die 127 ha große Weithwörther Au sowie die 520ha große Antheringer Au. Das Gebiet wurde seit dem 19. Jahrhundert durch anthropogene Einflüsse degradiert. Im Zuge von Renaturierungsmaßnahmen wird die Hydro- und Morphodynamik des Gebietes wieder aufgewertet. Die beiden Auen befinden sich in unterschiedlichen Renaturierungsstadien. Folglich stellt die Arbeit zusätzlich einen Vergleich zwischen der kürzlich renaturierten Weithwörther Au und der noch degradierten Antheringer Au in Bezug auf den gespeicherten SOC auf.

Danksagung

An dieser Stelle möchte ich mich bei allen Bedanken, die mich bei meiner Bachelorarbeit unterstützt haben.

Vielen Dank an Sophie und Johanna die mich während der Bachelorarbeit betreut haben. Ihr habt mich während des gesamten Prozesses sehr kompetent unterstützt. Bei Komplikationen in verschiedenen Fachbereichen, habt ihr euch die Zeit genommen, Fragen ausführlich und detailliert beantwortet, sodass Probleme schnell beseitigt werden konnten. Vielen Dank an Barbara Stammel, meine Betreuerin in der Anfangsphase der Arbeit und vielen Dank an Bernd Cyffka, meinen Betreuer an der Universität. Ich möchte mich auch bei Timo Hartmann Bedanken, der für bodenspezifische Fragen zu Verfügung stand und mir die Datenerhebung in der Bodengeographie beigebracht hat. Ich möchte mich auch bei Jonas, Johanna, Sophie und Annika für die tatkräftige Unterstützung bei sämtlichen Feldarbeiten bedanken. Danke auch an Martin Trappe für die Einarbeitung ins Labor. Zu guter Letzt möchte ich mich bei meiner Familie und meinen Freunden für die moralische Unterstützung bedanken.

Inhaltsverzeichnis

Zusammenfassung	II
Danksagung	III
Inhaltsverzeichnis	IV
Abbildungsverzeichnis	V
Tabellenverzeichnis	VII
Abkürzungsverzeichnis	IX
Symbolverzeichnis	IX
1. Einleitung	1
2. Theoretischer Hintergrund	3
2.1 Auenböden als Kohlenstoffspeicher	3
2.2 Citizen Science in der Bodengeographie	4
3. Forschungsbedarf und Forschungsfragen	6
4. Untersuchungsgebiet	7
5. Methodik	11
5.1 Studiendesign	11
5.2 Vegetationsaufnahmen	13
5.3 Datenerhebung nach konventionellen, wissenschaftlichen Methoden	15
5.3.1 Bestimmung der Bodenparameter im Gelände nach der Bodenkundlichen Kartieranleitung	15
5.3.2 Bestimmung der Bodenparameter im Labor	20
5.4 Datenerhebung beruhend auf Citizen Science	21
5.4.1 Bestimmung der Bodenparameter anhand des Restore4Life Citizen Science Protokolls	21
5.4.2 Berechnung der Bodenparameter anhand des Restore4Life Citizen Science Protokolls	22
5.5 Berechnung der Vegetationsparameter	25
5.6 Statistische Auswertung der erhobenen Daten	26
6. Ergebnisse	35
6.1 Vergleich der SOC-Messwerte zwischen Citizen Science- und Laboranalysen	35
6.2 Einfluss standortspezifischer Parameter auf die SOC-Messwerte	38
6.3 Vergleich der kürzlich renaturierten Weithwörther Au und der regulierten Antheringer Au in Bezug auf die SOC-Messwerte	53
7. Diskussion	55
7.1 Bewertung des R4L-Protokolls und Citizen Science in der Bodengeographie	55
7.2 Vergleich der SOC-Messwerte zwischen Citizen Science- und Laboranalysen	58

7.3 Einfluss standortspezifischer Parameter auf die SOC-Messwerte	61
7.4 Vergleich der kürzlich renaturierten Weithwörther Au und der regulierten Antheringer Au in Bezug auf die SOC-Messwerte.....	70
8. Fazit.....	72
9. Literatur	74
10. Anhang	81

Abbildungsverzeichnis

ABBILDUNG 1: Einflussfaktoren auf die gespeicherten SOC-Mengen in Auenböden	3
ABBILDUNG 2: Übersicht über die Unteren Salzachauen.....	8
ABBILDUNG 3: Plotauswahl am Beispiel Weithwörther Au.....	12
ABBILDUNG 4: Formbarkeit und Bindigkeit der Bodenprobe nach der Bodenkundlichen Kartieranleitung.....	17
ABBILDUNG 5: Übersicht zur Kennzeichnung des Carbonatgehaltes des Feinbodens.....	19
ABBILDUNG 6: Bodenprofile der Citizen Science Proben.....	22
ABBILDUNG 7: Formel zur Berechnung des Glühverlustes [%].....	23
ABBILDUNG 8: Analyse der Bodenchemie nach dem CS-Protokoll.....	24
ABBILDUNG 9: Farbpalette zur Bestimmung der Phosphat- und Nitratkonzentration nach wasserlöslichen Salifert Testkits.....	25
ABBILDUNG 10: Formel zur Berechnung von Shannon H'	25
ABBILDUNG 11: Formel des gepaarten t-Tests.....	28
ABBILDUNG 12: Formel zur Berechnung von Cohen d.....	28
ABBILDUNG 13: Formel für die Teststatistik F der One-Way ANOVA.....	30
ABBILDUNG 14: Formel für die Teststatistik H des Kruskal-Wallis Tests	30
ABBILDUNG 15: Formel zu Pearsons Korrelationskoeffizienten	31
ABBILDUNG 16: Formel zu Spearmans Rangkorrelationskoeffizienten	31
ABBILDUNG 17: Formel zur Effektstärke (r) des Wilcoxon-Vorzeichen-Rang-Tests	32
ABBILDUNG 18: Formel zur Effektstärke (\hat{p}) des Brunner-Munzel Tests.....	33
ABBILDUNG 19: Berechnung der T-Teststatistik des Brunner-Munzel Tests	34
ABBILDUNG 20: Vergleich der gemittelten SOC-Messwerte [%] (0-15cm) zwischen den CS-Proben und den auf der BKA beruhenden Laboranalysen.....	36
ABBILDUNG 21: Vergleich der gemittelten SOC-Werte [%] (0-15cm) der Citizen Science- sowie Laboranalysen an den Standorten der Weithwörther Au	37

ABBILDUNG 22: Vergleich der gemittelten SOC-Werte [%] (0-15cm) der Citizen Science- sowie Laboranalysen an den Standorten der Antheringer Au	37
ABBILDUNG 23: Scatterplot zur Beschreibung eines potentiellen Zusammenhangs der SOC-Messwerte [%] der CS-Proben und den auf der BKA beruhenden Laboranalysen	38
ABBILDUNG 24: Boxplot zur Verteilung der SOC-Messwerte [%] (CS-Proben) nach den Nitratgehaltsgruppen 100, 50-100 und 25-50 [mg/l]	40
ABBILDUNG 25: Darstellung der potentiell stark einflussreichen Extremwerte von ln (SOC%) klassifiziert nach den Nitratgehaltsgruppen 100, 50-100 und 25-50 [mg/l] ...	41
ABBILDUNG 26: Boxplot zur Verteilung der SOC-Messwerte [%] (CS-Proben) nach den Phosphatgehaltsgruppen 0,03, 0,03-0,1 und $\geq 0,1$ [mg/l].....	42
ABBILDUNG 27: Boxplot zur Verteilung der SOC-Messwerte [%] (CS-Proben) klassifiziert nach den pH-Werten der Bodentestkits: 7, 7-8 und 8	44
ABBILDUNG 28: Darstellung der potentiell stark einflussreichen Extremwerten von Quadratwurzel (SOC%) klassifiziert nach den pH-Werten der Bodentestkits: 7, 7-8 und 8.	45
ABBILDUNG 29: Verteilung der SOC-Messwerte [%] (BKA-Proben) gruppiert nach dem Tongehalt [%].....	46
ABBILDUNG 30: Darstellung eines potentiellen Zusammenhangs zwischen den SOC-Messwerten [%] (gemittelte BKA-Proben 0-15cm) und der Pflanzenbiodiversität [H']	48
ABBILDUNG 31: Darstellung eines potentiellen Zusammenhangs zwischen den SOC-Messwerten [%] (gemittelte BKA-Proben 0-15cm) und dem Baumbestand der Plots [n]	48
ABBILDUNG 32: Darstellung eines potentiellen Zusammenhangs zwischen den SOC-Messwerten [%] (gemittelte BKA-Proben 0-15cm) und der Baumbiodiversität [H'] .	49
ABBILDUNG 33: Boxplot zur Verteilung der SOC-Messwerte [%] (CS-Proben) klassifiziert nach den Waldtypen: WHA, HHA und SW	50
ABBILDUNG 34: Boxplot zur Verteilung der SOC-Messwerte [%] (BKA-Proben) klassifiziert nach den Waldtypen: WHA, HHA und SW	51
ABBILDUNG 35: Darstellung der potentiell stark einflussreichen Extremwerte von Quadratwurzel (SOC%) der BKA-Proben klassifiziert nach den Waldtypen: WHA, HHA und SW	52
ABBILDUNG 36: Darstellung der SOC-Messwerte der Ah-Horizonte (BKA-Proben) klassifiziert nach den Untersuchungsgebieten: Weithwörther Au (WW) und Antheringer Au (AA).....	53

Tabellenverzeichnis

TABELLE 1: Übersicht zu den Beschriftungen der Plots und Bodenproben	13
TABELLE 2: Übersicht zu den Definitionen der Vegetationsschichten.....	14
TABELLE 3: Bedeutung der Artmächtigkeitsszahlen nach Braun-Blanquet erweitert durch Reichelt & Wilmanns	14
TABELLE 4: Bestimmung der effektiven Lagerungsdichte (Ld) im Gelände.....	18
TABELLE 5: Transformation der Braun-Blanquet Bewertungen für Deckungsgrad und Häufigkeit in eine prozentuale Deckung	26
TABELLE 6: Übersicht zur Interpretation der Korrelationskoeffizienten nach Pearson und Spearman	32
TABELLE 7: Übersicht zur Interpretation der Effektstärke (r) des Wilcoxon-Vorzeichen-Rang-Tests.....	33
TABELLE 8: Deskriptive Statistik der Citizen Science und der auf Laboranalysen beruhenden SOC-Werte (gemittelt für 0-15cm).....	35
TABELLE 9: Prüfung auf signifikante Unterschiede mittels des gepaarter t-Tests: Vergleich der SOC-Messwerte der CS-Proben und den auf der BKA beruhenden Laboranalysen	38
TABELLE 10: Übersicht über Normalverteilung, den statistischen Test und die Verwerfung der Nullhypothese aller untersuchten Parameter	39
TABELLE 11: Darstellung zu deskriptiven Parametern sowie zur Normalverteilung der SOC-Messwerte [%] sowie der mit dem natürlichen Logarithmus transformierten Daten, klassifiziert nach den Nitratgehaltsgruppen 100, 50-100 und 25-50 [mg/l].....	40
TABELLE 12: Varianzanalyse mit einer One-Way-ANOVA zur Prüfung von signifikanten Unterschieden der SOC-Messwerte [%] (CS-Proben) klassifiziert nach den Nitratgehaltsgruppen 100, 50-100, 25-50 [mg/l].....	41
TABELLE 13: Deskriptive Parameter der nach dem Phosphatgehalt [mg/l] klassifizierten SOC-Messwerte [%].....	42
TABELLE 14: Deskriptive Parameter der pH-Messreihen Boden & universell.....	43
TABELLE 15: Ergebnisse des Wilcoxon-Vorzeichen-Rang-Tests zwischen den pH-Testkits Boden und universell.....	43
TABELLE 16: Darstellung zu deskriptiven Parametern sowie zur Normalverteilung der SOC-Messwerte [%] sowie der mit der Quadratwurzel transformierten Daten nach den pH-Werten der Bodentestkits: 7,7-8 und 8	44
TABELLE 17: Varianzanalyse mit einer One-Way-ANOVA zur Prüfung von signifikanten Unterschieden der SOC-Messwerte [%] (CS-Proben) klassifiziert nach den pH-Werten der Bodentestkits: 7, 7-8 und 8.....	45
TABELLE 18: Deskriptive Parameter der nach dem Tongehalt [%] klassifizierten SOC-Messwerte [%]	46

TABELLE 19: Messwerte der Vegetationsparameter: Pflanzenbiodiversität, Baumbestand und Baumbiodiversität.....	47
TABELLE 20: Darstellung deskriptiver Parameter sowie die Normalverteilung der SOC-Messwerte [%] (BKA-Proben) sowie der Vegetationsparameter: Pflanzenbiodiversität, Baumbestand und Baumbiodiversität.....	47
TABELLE 21: statistischer Test zur Prüfung von Korrelationen zwischen den SOC-Messwerten [%] (gemittelte BKA-Proben 0-15cm) und den Vegetationsparametern: Pflanzenbiodiversität, Baumbestand und Baumbiodiversität.....	49
TABELLE 22: Darstellung zu deskriptiven Parametern und zur Normalverteilung der SOC-Messwerte [%] (CS-Proben) sowie der mit dem natürlichen Logarithmus transformierten Daten nach den Waldtypen: WHA, HHA und SW	50
TABELLE 23: Varianzanalyse mit einer One-Way-ANOVA zur Prüfung von signifikanten Unterschieden der SOC-Messwerte [%] (CS-Proben) klassifiziert nach den Waldtypen: WHA, HHA und SW	50
TABELLE 24: Darstellung zu deskriptiven Parametern und zur Normalverteilung der SOC-Messwerte [%] (BKA-Proben) sowie der mit der Quadratwurzel transformierten Daten nach den Waldtypen: WHA, HHA und SW.....	52
TABELLE 25: Varianzanalyse mit einer One-Way-ANOVA zur Prüfung von signifikanten Unterschieden der SOC-Messwerte [%] (BKA-Proben) klassifiziert nach den Waldtypen: WHA, HHA und SW	52
TABELLE 26: Darstellung zu deskriptiven Parametern und zur Normalverteilung der SOC-Messwerte der Ah-Horizonte [%] (BKA-Proben) sowie die transformierten Versionen der SOC-Messwerte, klassifiziert nach den Auen: WW und AA	54
TABELLE 27: Test auf stochastische Überlegenheit zwischen den SOC-Messwerten der Ah-Horizonte [%] (BKA-Proben) nach den Untersuchungsgebieten Weithwörther Au (WW) und Antheringer Au (AA).....	54

Abkürzungsverzeichnis

AA	Antheringer Au
C	Carbon, dt. Kohlenstoff
CaCl ₂	Calciumchlorid
CS	Citizen Science, dt. Bürgerwissenschaft
FFH	Flora-Fauna-Habitat
HHA	Hartholzauwald
KA5	Bodenkundliche Kartieranleitung, 5. Auflage
KA6	Bodenkundliche Kartieranleitung, 6. Auflage
Ld	effektive Lagerungsdichte
LRT	Lebensraumtypen
N	Stickstoff
OM	Organisches Material
P	Phosphor
R4L	Restore4Life
SOC	Soil organic carbon, dt. Bodenorganischer Kohlenstoff
SIC	Soil inorganic carbon, dt. Anorganischer Bodenkohlenstoff
SW	Sonstiger Wald
WHA	Weichholzauwald
WW	Weithwörther Au

Symbolverzeichnis

Cohen d	Maß zur Größe eines Unterschiedes
D	Cooks Distance
df	Freiheitsgrade
di	Rangdifferenz (Spearman)
F	Teststatistik (ANOVA)
H	Teststatistik (Kruskal Wallis)
H'	Shannon-Index
H ₀	Nullhypothese
ln	natürlicher Logarithmus

$M S_e$	Mittlere Quadratsumme innerhalb der Gruppen (ANOVA)
$M S_{tr}$	Mittlere Quadratsumme zwischen den Gruppen (ANOVA)
N	Anzahl der Differenzen $\neq 0$ (Wilcoxon)
n	Stichprobengröße
n_i	Anzahl pro Klasse (Kruskal-Wallis)
P	Spearman's Rangkorrelationskoeffizient
p	Signifikanzwert, p-Wert
\hat{p}	Effektstärke (Brunner-Munzel)
P_i	relative Häufigkeit (Shannon)
r	Pearson's Korrelationskoeffizient
r	Effektstärke (Wilcoxon)
R_i	Rangsummen pro Klasse (Kruskal Wallis)
R_1, R_2	mittlerer Rang Gruppe 1 & 2
s	Stichprobenmittelwert (gepaarter t-Test)
SE	Standardfehler
$SE\hat{p}$	Standardfehler Effektstärke (Brunner-Munzel)
T	Teststatistik (Brunner-Munzel)
W	Rangsummenstatistik (Wilcoxon)
\bar{x}	Stichprobenmittelwert (gepaarter t-Test)
x_i, y_i	einzelne Beobachtungswerte (Pearson)
\bar{x}, \bar{y}	arithmetische Mittelwerte der Variablen (Pearson)
Z	Standardisierte Teststatistik (Wilcoxon)
α	Signifikanzniveau
η^2	Eta-Quadrat (Effektstärke ANOVA)
μ_W	Standardabweichung der Rangsumme (Wilcoxon)
μ_0	hypothetischer Populationsmittelwert (gepaarter t-Test)
σ	Standardabweichung
σ_W	Erwartungswert der Rangsumme (Wilcoxon)
ω^2	Omega-Quadrat (Effektstärke ANOVA)
$\sqrt{\quad}$	Quadratwurzel

1. Einleitung

Auwälder sind sehr dynamische Systeme, bei welchen starke saisonale Schwankungen von Temperatur und Feuchtigkeit auftreten. Zu erwarten ist ein fortwährender Wechsel von Überflutungen und Trockenperioden (vgl. CRAWFORD, 1996). Zu charakteristischen Auenhabitaten zählen Röhrichte, Feuchtwiesen sowie Weichholz- und Hartholzauwälder. Weichholzauwälder sind für gewöhnlich nahe des Gewässers angesiedelt. Diese Standorte sind geprägt von regelmäßigen Überflutungs- und Sedimentationsdynamiken. Hartholzauwälder hingegen werden seltener geflutet und sind somit die vergleichsweise statischere Standorte (vgl. CIERJACKS ET AL., 2010). Aufgrund der besonderen naturräumlichen Gegebenheiten, spielen Auwaldökosysteme eine entscheidende Rolle bei der Bereitstellung essentieller und komplexer Ökosystemdienstleistungen. Hierzu zählt unter anderem die Bindung von Kohlenstoff. Intakte Auwaldökosysteme verfügen über die Fähigkeit deutlich größere Mengen an Kohlenstoff zu speichern als terrestrische Ökosysteme (vgl. DINCA ET AL., 2025). Der organische Kohlenstoff wird hauptsächlich in den vier Reservoiren: ober- und unterirdische, lebende Vegetation (1); Totholz (2); Boden (3) sowie im Flussbett beziehungsweise am Grund anderer Auengewässer (4) akkumuliert (vgl. SUTFIN ET AL., 2016). Ein besonderes Augenmerk liegt bei der vorliegenden Arbeit auf dem Kohlenstoffspeicher Boden. Allgemein sind Böden nach den Ozeanen der zweitgrößte aktive Kohlenstoffspeicher und enthalten mehr als dreimal so viel Kohlenstoff wie die Atmosphäre und die terrestrische Vegetation zusammen (vgl. FERRANDO JORGE ET AL., 2021).

Die Böden von Auen haben zwar das Potential große Mengen an Kohlenstoff zu binden, jedoch hängt ihre C-Akkumulation beziehungsweise Freisetzung stark von verschiedenen, schwankenden Faktoren ab. Folglich werden Auenböden als sehr sensible Kohlenstoffspeicher eingestuft (vgl. CIERJACKS et al., 2010). Unterstrichen wird diese Sensibilität durch die Annahme, dass die Anreicherung von Kohlenstoff in Böden ein langsamer Prozess ist, während der Verlust von Kohlenstoff sehr schnell erfolgen kann (vgl. FERRÉ ET AL., 2014). Weltweit werden Landschaften immer schneller durch Änderungen der Landnutzung und Landbedeckung geformt. Jedoch bleibt dieses Phänomen bei der Untersuchung des terrestrischen Kohlenstoffkreislaufes unterrepräsentiert. Bezogen auf Auwaldökosysteme haben externe, anthropogene Eingriffe vor allem für die C-Speicherfähigkeit der Böden verheerende negative Folgen. Hierzu zählen Eingriffe in den Verlauf von Flüssen, um angrenzende Nutzungsflächen vor Überschwemmungen zu schützen. Uferbefestigungen, Flussbegradigungen, Kanalisierungen oder Staudämme fördern die Fließgeschwindigkeit des Wassers und reduzieren dadurch die Konnektivität des Flusses mit seinen Ufergebieten. Darüber hinaus beeinflussen sie die Abflussregime von Flüssen,

indem Spitzenabflüssen verringert und Mindestabflüsse erhöht werden. Infolgedessen können weniger Sedimente in der hyporheischen Zone des Flusses und den angrenzenden Flächen gespeichert werden (vgl. MUSETH ET AL., 2011; SUTFIN ET AL., 2016). Die ausbleibenden Überschwemmungen haben weitreichende Folgen für das C-Speicherpotential der Auenböden. Aufgrund der fehlenden Sedimentation und den trockeneren Bedingungen in Auenwäldern werden die aus der Streu stammenden Nährstoffe schneller freigesetzt und die SOC-Vorräte verringert (vgl. HEGER ET AL., 2021).

Darüber hinaus beeinflusst der anthropogene Klimawandel das C-Speicherpotential von Auenböden negativ. Vor allem in degradierten Auen haben Extremwetterereignisse schwerwiegende Folgen für das System. So sorgen höhere Temperaturen und daraus resultierende trockenere Bedingungen für erhöhte Zersetzungsraten von organischem Material (OM) und somit auch für steigende C-Emissionen (vgl. CIERJACKS ET AL., 2010). Die anthropogenen Eingriffe in Kombination mit der zunehmenden globalen Erwärmung verschlechtern die Funktion einer entscheidenden Senke im terrestrischen Kohlenstoffkreislauf. Folglich ist es essentiell die intakten Uferökosysteme zu schützen und degradierte zu einem naturnahem Stadium zurückzuführen (vgl. SUTFIN ET AL., 2016). Um das realisieren zu können, müssen die hier vorliegenden komplexen Zusammenhänge besser verstanden werden. So werden zur resistenteren Entwicklung des sensiblen C-Speichers, die Einflüsse von verschiedenen Boden- und Standortparametern auf die bodenorganischen Kohlenstoffbestände (SOC) untersucht (vgl. HEGER ET AL., 2021).

Trotz des bekannten Potentials bei der Speicherung von Kohlenstoff, bleiben Auenwälder in der Forschung jedoch unzureichend untersucht (vgl. DINCA ET AL., 2025; SUTFIN ET AL., 2016). Zurückführen lässt sich die geringe Datengrundlage auf die erschwerten Bedingungen beim Monitoring und bei der Datenerhebung. Konventionelle wissenschaftliche Arbeiten, die Auenböden untersuchen, sind häufig mit hohen Kosten und Arbeitsaufwand verbunden. Folglich müssen in den wissenschaftlichen Prozess Lösungsansätze integriert werden, welche schnell und effektiv, akkurate Daten generieren. So haben Citizen Science Methoden das Potential diese Hürden zu beseitigen (vgl. CHARVÁT ET AL., 2025; FERRANDO JORGE ET AL., 2021). Citizen Science (CS) wird als eine partizipative Forschungsmethode definiert, welche die allgemeine Öffentlichkeit aktiv bei wissenschaftlichen Untersuchungen mit einbezieht, um neue Erkenntnisse, beziehungsweise mehr Verständnis von einer Situation zu erlangen (vgl. MASON ET AL., 2024; PINO ET AL., 2022). Die Beteiligten bei diesen Projekten sind Freiwillige, die bei der Datenerhebung, Qualitätssicherung, Datenanalyse sowie -interpretation den wissenschaftlichen Prozess unterstützen können (vgl. PEIRO ET AL., 2024).

2. Theoretischer Hintergrund

In diesem Kapitel werden theoretische Hintergründe der Arbeit behandelt, welche als Grundlage für den weiteren Verlauf dienen sollen. Der Abschnitt befasst sich konkret mit der Bedeutung von Auenböden als Kohlenstoffspeicher. Des Weiteren wird beleuchtet, welches Potential Citizen Science (CS) in der Bodengeographie hat.

2.1 Auenböden als Kohlenstoffspeicher

SOC kann durch verschiedene pedogene, biologische und geomorphologische Prozesse wie zum Beispiel Podsolierung, Wurzelwachstum oder Alluvialisierung entstehen (vgl. BLAZEJEWSKI ET AL., 2009). Wie effektiv Auenböden Kohlenstoff speichern können, hängt erheblich von diversen naturräumlichen Gegebenheiten ab. Abbildung 1 beschreibt, welche Bedingungen die Akkumulation von SOC begünstigen oder erschweren.

Abbildung 1: Einflussfaktoren auf die gespeicherten SOC-Mengen in Auenböden. Quelle: SUTFIN 2016: 51.

So regulieren die beiden Komponenten Temperatur und Wassersättigungsgrad die mikrobielle Aktivität im Boden. Die mikrobielle Zersetzung von SOC wird bei hohen Temperaturen und feuchten Bedingungen begünstigt. Sobald jedoch im Zuge von Überschwemmungen wassergesättigte Bedingungen im Porenraum des Bodens vorliegen, nimmt der Stoffwechsel aufgrund des entstehenden Sauerstoffdefizits deutlich ab (vgl. SUTFIN ET AL., 2016). Die Ausprägung der

einzelnen Bodenhorizonte ist hoch variabel, sodass im kleinräumigen Bereich bereits erkennbare Unterschiede vorliegen können. In der Regel gilt: Auenböden, welche regelmäßig von starker Überschwemmungs- und Sedimentationsdynamik betroffen sind, weisen häufig eine ausgeprägte horizontale Schichtung auf. Die Partikel dieser Auenböden sind tendenziell grobkörnig und arm an organischer Substanz. Böden, welche lediglich sporadisch geflutet werden, zeichnen sich oft durch weniger, dafür aber mächtigere und feinkörnigere Horizonte auf, welche reich an organischer Substanz sind (vgl. CIERJACKS ET AL., 2010). Die Verteilung des bodenorganischen Kohlenstoffs in Uferökosystemen ist sehr komplex. Tendenziell nimmt der SOC-Gehalt mit zunehmender Bodentiefe ab. Diese Entwicklung ist in Uferökosystemen jedoch weniger intensiv ausgeprägt. Grund hierfür sind die Folgen der frequentierten Sedimentations- und Überschwemmungsdynamiken. Beispielsweise können große Mengen des organischen Kohlenstoffs, in Form von Wurzelmaterial, in von alluvialen Ablagerungen überdeckten A-Horizonten langfristig akkumuliert werden (vgl. BLAZEJEWSKI ET AL., 2009; SUTFIN ET AL., 2016). In den vergangenen Jahren rücken Auenböden als Kohlenstoffsенke zunehmend in den Fokus. Vor allem aufgrund des inkonsistenten C-Speichercharakters und den damit verbundenen schwankenden Akkumulations- und Freisetzungsraten, gilt es die wissenschaftliche Datengrundlage zu erhöhen (vgl. BLAZEJEWSKI ET AL., 2009; CIERJACKS ET AL., 2010).

2.2 Citizen Science in der Bodengeographie

Bisher war die wissenschaftliche Relevanz von CS im Forschungsbereich Boden relativ gering (vgl. MASON ET AL., 2024). Die mangelnde Attraktivität des Themas, die fehlenden Hintergrundinformationen zur Erhebung der Daten oder die Notwendigkeit von Feldarbeit, können dazu führen, dass weniger Menschen an den Projekten teilnehmen möchten (vgl. PINO ET AL., 2022). In jüngster Vergangenheit ist jedoch das allgemeine Interesse der Bevölkerung an Böden gestiegen. Diese Entwicklung kann auf den stärkeren Fokus des Themas in der Politik zurückgeführt werden. Infolgedessen werden auf wissenschaftlicher Ebene immer mehr bodenbezogene CS-Projekte umgesetzt (vgl. PEIRO ET AL., 2024). Der entscheidende Grund, weswegen sich CS in der Bodengeographie zu einer beliebten Alternative entwickelt, ist vor allem die Realisierbarkeit dieser Projekte. Wissenschaftliche Arbeiten in der Bodengeographie sind häufig mit hohen Kosten und Zeitaufwand verbunden. In verschiedenen Arbeitsschritten kann Citizen Science dazu beitragen diese Hürden zu beseitigen (vgl. CHARVÁT ET AL., 2025; FERRANDO JORGE ET AL., 2021). Auch bei wissenschaftlichen Arbeiten, welche sich mit der Bestimmung des SOC befassen, erweisen sich CS-Methoden als sehr vielversprechend. Herkömmliche

Labormethoden wie der Glühverlust oder die Elementaranalyse sind bei der Bestimmung des SOC-Gehaltes zwar akkurat, jedoch auch teuer und benötigen viel Zeit bei der Umsetzung. Folglich sind sie bei Arbeiten auf einem großen Maßstab teilweise ungeeignet. CS-Methoden können hier als günstige Alternative herangezogen werden (vgl. FERRANDO JORGE ET AL., 2021). Neben dem Potential von CS den wissenschaftlichen Prozess zu vereinfachen, wird durch die Inklusion der allgemeinen Bevölkerung auch das öffentliche Engagement, der wissenschaftliche Austausch und das Bewusstsein über die Funktionen von Böden gestärkt (vgl. CHARVÁT ET AL., 2025).

3. Forschungsbedarf und Forschungsfragen

Wie bereits in Kapitel 2.2 erläutert, entwickeln sich CS-Methoden in der Bodengeographie zu einem relevanten Forschungszweig. Trotz des großen Potentials sind diese partizipativen Ansätze jedoch weiterhin mit einigen Herausforderungen verbunden. So können unter anderem Unstimmigkeiten bei der Datenvalidierung entstehen oder Freiwillige stellen ihr Engagement ein (vgl. CHARVÁT ET AL., 2025). Aufgrund des erst kürzlich aufkommendem Interesses an Citizen Science in Bodengeographie, befasst sich die Forschung derzeit in erster Linie damit, Leitlinien mit dem Umgang von CS zu entwickeln. Ziel ist es die Methoden zu optimieren, das Engagement von Freiwilligen zu verbessern und einen einheitlichen Maßstab für künftige CS-Projekte zu definieren (vgl. FERRANDO JORGE ET AL., 2021; MASON ET AL., 2024; PEIRO ET AL., 2024).

Um die sensiblen SOC-Vorräte von Auböden großräumiger beobachten und schützen zu können, bedarf es breitgefächerte Ansätze beim Monitoring. Einflussfaktoren auf den SOC von Auböden müssen besser analysiert werden. Darunter zählt die Untersuchung von verschiedenen Boden- und Standortparametern und ihr Zusammenhang mit den SOC-Beständen in Auen (vgl. HEGER ET AL., 2021; LIU ET AL., 2017; NAPORA ET AL., 2023).

Darüber hinaus muss mehr Wissen über Auen in verschiedenen Stadien generiert werden, um ein umfangreiches Verständnis über die Kohlenstoffsenske Auböden zu erlangen. Vor allem nach der Renaturierung von Auen, existieren zu wenig Informationen über die Entwicklung dieser Systeme (vgl. CLIFTON ET AL., 2024).

Basierend auf dieser Grundlage sollen folgende Forschungsfragen in der vorliegenden Arbeit beantwortet werden:

1. Wie sehr unterscheidet sich der gespeicherte Bodenkohlenstoff in Auwäldern basierend auf Citizen Science Untersuchungen im Vergleich zu laborbasierten Analysen hinsichtlich ihrer Aussagekraft?
2. Wie unterscheiden sich die organischen Bodenkohlenstoffvorräte von Weichholzauwäldern, Hartholzauwäldern und nicht autotypischen Wäldern in Auen, anhand ausgewählter, standörtlicher Parameter?
3. In welchem Ausmaß unterscheiden sich die Mengen des gespeicherten organischen Bodenkohlenstoffs der kürzlich renaturierten Weithwörther Au von der regulierten Antheringer Au?

4. Untersuchungsgebiet

Naturräumliche Einordnung

Das Untersuchungsgebiet der Arbeit waren die Unteren Salzachauen. Bei dem Gebiet handelt es sich um ein Natura 2000 Schutzgebiet. Abbildung 2 zeigt das genaue Untersuchungsgebiet, welches die Weitwörther (127ha) und die Antheringer Au (520ha) umfasst. Das Gebiet liegt nördlich der Stadt Salzburg, auf der österreichischen Seite des Grenzflusses Salzach. Seit Beginn des 19. Jahrhunderts sind die Salzachauen diversen anthropogenen Eingriffen ausgesetzt, welche dazu beitragen, dass die naturunterstützenden Ökosystemdienstleistungen des Gebietes zunehmend an Qualität verlieren (vgl. RIEHL ET AL., 2021). Vor allem die Begradigung der Unteren Salzach, welche im Jahr 1817 begann, hatte einen erheblichen Einfluss auf anliegenden Auenhabitats. Durch den Verlust der Überflutungsdynamik des Flusses, konzentrierte sich die gesamte Wassermenge auf einen deutlich verengtes Flussbett. Als Folge dessen erhöhte sich der Druck auf die Flusssohle der Salzach und ihre Fließgeschwindigkeit nahm erheblich zu. Durch die starke Korrelation des Grundwasserspiegels mit der Höhe der Salzach, ging die Wasserverfügbarkeit für die angrenzenden Auenhabitats drastisch zurück. Aufgrund der geologischen Ausgangssituation and den Flusskilometern 54-59 ist es von oberster Priorität die Tiefenerosion des Flusses drastisch zu reduzieren. An dem Standort fließt die Salzach durch einen mächtigen, jedoch fast abgetragenen Schotterkörper. Sobald dieser durchbrechen würde, trägt der Fluss erosionsanfällige Sande und Tone ab. Ein solcher Sohldurchbruch hätte zur Folge, dass sich das Flussbett schnell und massiv einschneiden würde. Der Grundwasserspiegel würde stark abfallen. Aufgrund der schwerwiegenden Folgen, die ein solcher Sohldurchbruch für die Region hätte, wurde die Sohle der Salzach mit höchster Dringlichkeit stabilisiert. Zum einem ist es essentiell, durch aktive Schutzmaßnahmen die Sohle der Salzach zu schützen und zum anderen bedarf es Renaturierungsmaßnahmen, bei welchen ein Teil der Wassermenge in die umliegenden Auen geleitet wird. Dadurch verringert sich der Druck auf die Sohle des Flusses und die Rahmenbedingungen für die Ökosysteme können zu einem naturnahen Stadium zurückgeführt werden (vgl. HOPF, 2006). Die Pedogenese der Salzachauen beruht auf wechselwirkenden Sedimentations- und Überschwemmungsdynamiken. Das Einzugsgebiet der Salzach ist geologisch vielfältig, sodass sich die hier vorliegenden Sedimente aus verschiedenen Mineralarten silikatischer und karbonatischer Herkunft zusammensetzen. Das karbonatische Material trägt zu der erhöhten Kalkkonzentration in den Böden der Salzachauen bei. Bei fortlaufender Trennung der Salzach von ihren umliegenden Schwemmkörpern, würden die Böden zunehmend ihren Auencharakter verlieren (vgl. AUER ET AL., 2014). Basierend auf dem österreichischen

Auszug der FAO-Bodenkarte ist zu erwarten, dass es sich bei den vorliegenden Böden um Parabraunerden handelt, welche sich aus Löss, beziehungsweise kalkhaltigen Schottern entwickelt haben (vgl. RIECK, 1989). Um dem anhaltenden Degradierungsprozess entgegenzuwirken, wurden beziehungsweise werden Renaturierungsmaßnahmen umgesetzt. Im Fall der Weitwörther Au wurden bereits Maßnahmen auf verschiedenen Ebenen im Rahmen des von der EU geförderten „LIFE-Project Salzachauen realisiert. In der Antheringer Au werden diese in naher Zukunft durchgeführt (vgl. RIEHL, 2021).

Abbildung 2: Übersicht über die Unteren Salzachauen, eigene Darstellung.

Weithwörther Au

Die Umsetzung der Maßnahmen in der Weitwörther Au begannen 2015. Ein Kernpunkt der Transformation zu einem naturnahen Stadium, war die Wiedervernässung des durch die Aue fließenden Reitbaches. Darüber hinaus wurden die Ufer des Auesees abgeflacht, um einen geeigneteren Lebensraum für Fische und Vögel zu kreieren. Neben dem Grundkauf des 127ha großen Gebietes, konnten die Jagd- und Fischereirechte erworben werden, um diese Schritte umzusetzen. Ein besonderer Fokus des LIFE-Projektes liegt auf der Waldumstrukturierung. Ziel ist es die FFH-Flächen 91F0: Hartholzauwälder und 91E0: Weichholzauwälder zu stärken und forstwirtschaftlich genutzte Gebiete mit diesen Lebensraumtypen zu ersetzen (vgl. RIEHL, 2021). Die Weitwörther Au war großflächig von Hybridpappelpopulationen dominiert. Die Pappelbestände sind nicht heimisch und wurden monoton im Stile von Plantagen auf dem Projektgelände gepflanzt. Um verbesserte Voraussetzungen für die allochthonen Waldbestände zu schaffen, war es notwendig die Anzahl an Hybridpappeln drastisch zu reduzieren, sodass sich gemischte Bestände etablieren können (vgl. RIEHL ET AL., 2021). Ein wesentliches Ziel des LIFE-Projektes war die Schaffung einer renaturierten, erlebbaren Auenlandschaft, welche auch für die breite Öffentlichkeit zugänglich ist. So verlaufen entlang der unterschiedlichen Lebensraumtypen der Salzachauen Erlebnispfade, welche aufklärende Arbeit über die verschiedenen Habitate leisten und das Bewusstsein der breiten Bevölkerung zum Thema Naturschutz stärken sollen (vgl. RIEHL ET AL., 2021). Ein weiteres didaktisches Instrument schafft die in der Weitwörther Au gelegene Auenwerkstatt. Die Einrichtung bietet Programme für Schüler*innen sowie Erwachsene und Familien zum Thema revitalisierte Aue. Als Folge dieser Maßnahmen hat sich die Weitwörther Au als eines der wichtigsten Ziele für nachhaltigen Tourismus in der Region etabliert (vgl. RIEHL, 2021).

Antheringer Au

Während sämtliche Projektaktivitäten in der Weitwörther Au 2021 abgeschlossen wurden, beginnen die Renaturierungsmaßnahmen in der Antheringer Au, stand Juni 2025, in naher Zukunft. Um die Pläne umsetzen zu können, hat das Land Salzburg 2022 die 520 Hektar große Aue für 37,5 Millionen Euro gekauft (vgl. SALZBURG24, 2025). Das Gebiet wurde in der Vergangenheit intensiv als Wildgatter genutzt. Die Wildbelastung hat negative Auswirkungen auf die Struktur des Waldes. Selektiver Verbiss schränkt die natürliche Verjüngung des Auwaldes deutlich ein, sodass sich fast nur noch Strauchvegetation etablieren kann. Des Weiteren bedeutet der hohe Wilddruck, dass Lebensräume von Amphibien, Fischen, Insekten oder

bodenbrütenden Vogelarten an Qualität verlieren (vgl. AUER ET AL., 2014). Um die ökologische Transformation des Areals zu einer naturnahen Aue gewährleisten zu können, ist es notwendig die Wildanzahl zu verringern. Beispielsweise wird die Individuenzahl von Wildschweinen drastisch gesenkt (vgl. SALZBURG ORF, 2022). Darüber hinaus sind die Böden der Antheringer Au von massiven anthropogenen Eingriffen betroffen. Im südlichen Teil des Areals wurden Müllaltlasten entdeckt. Außerdem kam es in der Vergangenheit in der Antheringer Au zum Abbau von Kies. Die überbleibenden Kiesgruben wurden teils mit Bauschutt gefüllt. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, dass giftige Substanzen die Hydrologie der Antheringer Au belasten. Diese Herausforderungen könnten die Transformation im südlichen Teil des Gebietes verlangsamen, beziehungsweise einschränken (vgl. SALZBURG24, 2025).

5. Methodik

Das folgende Kapitel beschreibt die Vorgehensweise bei den einzelnen Arbeitsschritten. Der erste Abschnitt befasst sich mit der Vorbereitung auf die Datenaufnahme, sowie auf die Durchführung der Methoden im Gelände. Anschließend beschreibt das Kapitel die Erfassung der für die Arbeit relevanten Vegetationsparameter. Danach werden für beide Methoden die weiterführende Datenerhebung sowohl auf wissenschaftlicher Grundlage, als auch nach dem vorliegenden CS-Protokoll erläutert. Anschließend werden die statistischen Methoden beschrieben, welche die Forschungsfragen der Arbeit mit aussagekräftigen Daten stützen sollen.

5.1 Studiendesign

Vor der Probenentnahme bedarf es eines allgemeinen Überblicks über das Untersuchungsgebiet. Zur Lokalisierung der relevanten Vegetationsflächen wurden Orthofotos der Region sowie die Flora-Fauna-Habitatskartierung (FFH) der beiden Auen herangezogen. Bei der FFH-Kartierung werden die Lebensraumtypen 91F0 Hartholzauwald (HHA) und 91E0 Weichholzauwald (WHA) hervorgehoben. Durch diese Grundlage konnten die Bereiche des Untersuchungsgebietes, in denen die FFH-Flächen WHA und HHA sowie sonstige Waldflächen nicht ausreichend vorhanden waren, für den fortlaufenden Arbeitsverlauf vernachlässigt werden.

WHA und HHA symbolisieren typische Auenhabitaten (vgl. CIERJACKS ET AL., 2010). Die Arbeit möchte überprüfen, ob diese Habitate im Vergleich zu nicht typischen, sonstigen Waldflächen effektiver SOC speichern (Kapitel 6.2).

Für beide Auen wurden jeweils vier 200m breite Korridore gezogen, welche senkrecht zur Salzach verlaufen. Unter der Bedingung, dass die drei relevanten Waldarten vorhanden sind, wurden die Korridore repräsentativ über die beiden Auen verteilt (vgl. REICHELT & WILMANN, 1973: S.68f). Abbildung 3 zeigt, dass pro Korridor jeweils drei 10m*20m, beziehungsweise 14m*14m große Plots erhoben wurden. Bei der Lage der Plots wurde darauf geachtet, Flächen in unmittelbarer Nähe von Waldwegen zu vermeiden (vgl. REICHELT & WILMANN, 1973: S.61f).

Abbildung 3: Plotauswahl am Beispiel Weithwörther Au, eigene Darstellung.

Die zur Verfügung stehende FFH-Kartierung diente bei der Erstellung der Plots zur Orientierung. Zur Validierung der relevanten Flächen, wurden die Korridore im Gelände abgegangen. Ein Gebiet wurde einem FFH-Lebensraumtyp anhand der charakteristischen Vegetation zugeordnet. Hierbei wurde ein Fläche dann als 91F0 Hartholzauenwald deklariert, wenn die Baumschicht von *ulmus glabra*, *ulmus minor* oder *quercus robur* geprägt wird. Bei dem Lebensraumtyp 91E0 Weichholzauwald sind die wesentlichen Baumarten *alnus incana* und *alnus glutinosa* sowie *salix alba*, *salix purpurea* und *salix daphnoides*. Die Art *fraxinus excelsior* wurde bei der Klassifizierung weitestgehend außer Acht gelassen, da Eschen für beide Lebensraumtypen charakteristisch sind (vgl. LANG & WALENTOWSKI, 2021). Sämtliche Flächen, welche von anderen Baumarten dominiert werden, wurden als sonstiger Wald (SW) zusammengefasst. Innerhalb der Plots wurden die Vegetationsparameter erfasst und die Bodenprofile beider Methoden erhoben. Die Plots sowie dazugehörige Bodenproben wurden immer mit dem Untersuchungsgebiet, dem Waldtyp und dem Korridor beschriftet. Tabelle 1 liefert eine Übersicht zu den Beschriftungen, welche während dem Arbeitsprozess verwendet wurden.

Untersuchungsgebiet	Waldtyp	Korridor
Weithwörther Au (WW); Antheringer Au (AA)	Weichholzauwald (WHA); Hartholzauwald (HHA); Sonstiger Wald (SW)	1-4

Tabelle 1: Übersicht zu den Beschriftungen der Plots und Bodenproben.

5.2 Vegetationsaufnahmen

Die Bestimmung der Pflanzensoziologie wurde vorgenommen, um den Zusammenhang der ausgewählten Vegetationsparameter Pflanzenbiodiversität, Anzahl der Bäume (Baumbestand) und Baumbiodiversität mit dem gespeicherten SOC der verschiedenen Standorte zu untersuchen (vgl. MAUKI ET AL., 2023; ZHANG ET AL., 2025). Die Parameter Baumbiodiversität und Pflanzenbiodiversität wurden für die Untersuchung gewählt, da nach der Nischenkomplementaritätshypothese eine hohe Biodiversität die Produktivität einer Lebensgemeinschaft steigern kann. Dadurch kann mehr organischer Kohlenstoff in das System eingetragen werden (vgl. ZHANG ET AL., 2025). Gleichzeitig bedeutet eine gesteigerte Produktivität auch eine erhöhte mikrobielle Aktivität, wodurch die SOC-Vorräte reduziert werden. Infolgedessen gibt es keine eindeutige Tendenz zwischen den Biodiversitätsparametern und dem SOC-Gehalt. Trotzdem wurden die Parameter als potentielle Einflussfaktoren untersucht (vgl. CHEN ET AL., 2020).

Zusätzlich wurde der Parameter Baumbestand in die Analyse aufgenommen. Unter der Annahme, dass mehr Bäume einen höheren Eintrag an OM begünstigen, wurden sämtliche Bäume der jeweiligen Plots gezählt (vgl. MAUKI ET AL., 2023). Ein Baum wurde dann als solcher klassifiziert, wenn die Wuchshöhe von 5m überschritten wurde (vgl. WALENTOWSKI et al., 2014). Als Basis für die Biodiversitätsparameter wurde zunächst Abundanz und Deckungsgrad der einzelnen Arten bestimmt. Hierfür wurde innerhalb der erhobenen Plots die Braun-Blanquet Skala angewandt und durch REICHELT & WILMANN, 1973 ergänzt. Hierbei fand die Datenerhebung separat für Kraut-, Strauch-, und Baumschicht nach Tabelle 2 statt. Die in Tabelle 3 dargestellte Skala bietet sieben verschiedene Kategorien, sodass die Schätzung des Pflanzenbestandes vereinfacht wird.

Vegetationsschicht	Definition
B1 (Obere Baumschicht)	Wuchshöhe >5m
B2 (untere Baumschicht)	Wuchshöhe >5m; max. 2/3 der Oberhöhe von B1
S (Strauchschicht)	Wuchshöhe 1-5m
K (Krautschicht)	Wuchshöhe 0-1m

Tabelle 2: Übersicht zu den Definitionen der Vegetationsschichten. Quelle: WALENTOWSKI et al., 2014, leicht verändert.

Artmächtigkeitszahlen	Bedeutung
r	1 Individuum
+	2-5 Individuen; sehr geringer Deckungsgrad
1	6-50 Individuen; sehr geringer Deckungsgrad
2a	Individuenzahl beliebig; Deckung 5-15%
2b	Individuenzahl beliebig; Deckung 16-25%
2m	>50 Individuen; Deckung <5%
3	Individuenzahl beliebig; Deckung 26-50%
4	Individuenzahl beliebig; Deckung 51-75%
5	Individuenzahl beliebig; Deckung 76-100%

Tabelle 3: Bedeutung der Artmächtigkeitszahlen nach Braun-Blanquet erweitert durch Reichelt & Wilmanns. Quelle: BRAUN-BLANQUET, 1964: S.39f; REICHELT & WILMANN, 1973: S.66, leicht verändert.

Aufgrund der über das Jahr hinweg versetzten Entwicklungsstadien der einzelnen Arten, bedarf es zwei Termine zur Datenaufnahme (vgl. REICHELT & WILMANN, 1973: S.66). So fand die

erste Erfassung der Vegetation vom 14.04.2025-18.04.2025 statt. Der Zeitraum 18.09.2025-21.09.2025 diente zur Kontrolle der bereits erhobenen Pflanzenbestände.

5.3 Datenerhebung nach konventionellen, wissenschaftlichen Methoden

Der folgende Abschnitt behandelt die Datenerhebung nach konventionellen, wissenschaftlichen Methoden. In diesem Kontext bedeutet konventionell eine Vorgehensweise, welche in der Bodengeographie als wissenschaftlicher Standard wahrgenommen wird. Bei der Auswahl dieser Methoden, lag der Fokus darauf die akkuratesten Bestimmungsmethoden zu wählen, sodass möglichst exakte Referenzwerte vorliegen.

5.3.1 Bestimmung der Bodenparameter im Gelände nach der Bodenkundlichen Kartieranleitung

In den Plots, die zur Bestimmung der Vegetationsparameter dienten, wurden ebenfalls die gewünschten Bodenparameter erfasst. Pro Plot wurde jeweils ein Bodenprofil angelegt. Von den insgesamt 24 Profilen fokussierten sich 18 auf die obersten 15cm des Bodens (vgl. CARTER & GREGORICH, 2008: S.10). Die für die Arbeit gewählte Tiefe der Bodenprofile beruht auf der Verteilung der SOC-Konzentration von Auenböden. Die Literatur berichtet, dass ein Großteil der SOC-Vorräte in den oberen Horizonten akkumuliert werden. Es wird davon ausgegangen, dass die SOC-Konzentration mit zunehmender Tiefe deutlich abnimmt (vgl. HEGER ET AL., 2021; LIU ET AL., 2020; SAINT-LAURENT & ARSENAULT-BOUCHER, 2020). Um diese These bestätigen zu können, wurden an den restlichen sechs Standorten mithilfe eines Pürckhauer-Bohrstocks 1m tiefe Bodenprofile angelegt (vgl. WEINFURTNER & KÖRDEL, 2013). Die Standorte mit einem ausführlicheren Profil, befanden sich im dritten Korridor der jeweiligen Aue. Die Nummerierung der Korridore fand stets von Nord nach Süd statt. Folglich wurden pro Waldart zwei 1m tiefe Bodenprofile untersucht (siehe Anhang 3b).

Der Mineralboden jedes Standortes wurde, falls vorhanden, vor der Datenerhebung vom aufliegenden O-Horizont befreit. Im Zuge dessen wurden ebenfalls lebende Pflanzen, Zweige etc. entfernt (vgl. WEINFURTNER & KÖRDEL, 2013). Die Bestimmung der Bodenparameter fand immer nach der 5. und 6. Auflage der Bodenkundlichen Kartieranleitung statt (KA5 & KA6). An jedem Standort wurden zu Beginn die einzelnen Bodenhorizonte bestimmt und die Tiefe dieser festgelegt. Darauffolgend konnten im Gelände für die jeweiligen Horizonte die Bodenart,

Farbe, der Carbonatgehalt und die effektive Lagerungsdichte bestimmt werden. Zusätzlich wurde notiert, ob die einzelnen Horizonte Steine führen (vgl. AG BODEN, 2024). Der Parameter Bodenart wurde durch die Fingerprobe erfasst. Hierfür wird jedem Horizont eine kleine Menge entwendet und zwischen Daumen und Zeigefinger gerieben, bis das Material lediglich schwach feucht ist. Sobald dieser Punkt erreicht ist, können Bindigkeit, Formbarkeit und Körnigkeit der Stichprobe mit zufriedenstellender Präzision erfasst werden. Die Komponenten Bindigkeit und Formbarkeit werden hierbei auf einer Skala von 0 bis 5 bewertet. Parallel wird unter ausreichend Anhaltspunkten der prozentuale Gehalt von Ton, Schluff und Sand geschätzt. Nach Abbildung 4 kann anschließend die Bodenart für jeden Horizont bestimmt werden (vgl. AG BODEN, 2024: S.253ff). Die Bodenbeschaffenheit spielt eine entscheidende Rolle bei der SOC-Speicherung. Feinkörnigere Partikel wie Ton und Schluff bieten einen physikalischen Schutz und fördern dadurch die Bildung von stabilen SOC-Beständen (vgl. ZHANG ET AL., 2025). Es wird davon ausgegangen, dass der prozentuale Tonanteil positiv mit dem gespeicherten SOC-Gehalt korreliert (vgl. HEGER ET AL., 2021; HEGER ET AL., 2023; SUTFIN ET AL., 2016). Folglich untersucht die Arbeit, ob ein positiver Zusammenhang zwischen dem Tongehalt und den SOC-Beständen in dem Untersuchungsgebiet existiert.

Abbildung 4: Formbarkeit und Bindigkeit der Bodenprobe nach der Bodenkundlichen Kartieranleitung. Quelle: AG BODEN, 2024: S.258f.

Bei der Farbensprache der Horizonte wurde das Munsell-Farbsystem verwendet. Hierbei wird dem Bodenprofil eine kleine Probe entnommen und so lange befeuchtet, bis keine Farbveränderung mehr auftritt. Die Befeuchtung des Materials ist essentiell, um ein einheitliches Farbsystem gewährleisten zu können. Der Munsell Soil Color Chart gibt die unterschiedlichen Farbabstufungen anhand der drei Einheiten Farbton (Hue), Helligkeit (Value) und Intensität (Chroma) an (vgl. AG BODEN, 2024: S.220f).

Um die effektive Lagerungsdichte (Ld) einordnen zu können, wurde im Gelände mit einem Messer in die einzelnen Bodenhorizonte eingedrungen. Abhängig von der für den Vorgang benötigten Kraft, wurde nach Tabelle 4 dem Horizont ein Wert von Ld1 (sehr gering) bis Ld5 (sehr hoch) zugeordnet (vgl. AC-HOC-AG BODEN, 2005: S.125f; SCHLICHTING ET AL., 1995: S.37). An sämtlichen Standorten mit einem 1m tiefen Bodenprofil, wurde zusätzlich die effektive Lagerungsdichte für den obersten Horizont mithilfe von Stechzylindern bestimmt. Der 100cm³-Stechzylinder wird so im Horizont platziert, sodass das vorliegende Bodengefüge nicht beschädigt wird (vgl. SCHLICHTING ET AL., 1995: S.36). Anschließend wurden die Stechzylinder luftdicht verpackt und bis zur weiteren Analyse im Labor kühl gelagert (vgl. SCHLICHTING ET AL., 1995: S.93). Dadurch können die nach der KA5 erfassten Werte der ausgewählten Standorte für den Oberboden validiert werden.

Kurzzeichen	Bezeichnung	Kennwert Ld pt + 0,009 Ton (%)
Ld1	Sehr gering	< 1,4
Ld2	Gering	1,4 bis < 1,6
Ld3	Mittel	1,6 bis < 1,8
Ld4	Hoch	1,8 bis < 2,0
Ld5	Sehr hoch	> 2,0

Tabelle 4: Bestimmung der effektiven Lagerungsdichte (Ld) im Gelände. Quelle: AC-HOC-AG BODEN: S.125f, leicht verändert.

Zur Erfassung des Carbonatgehaltes wurde einer Stichprobe des jeweiligen Horizonts ein paar Tropfen Salzsäure (HCl) mit einem Konzentrationsanteil von 10% zugeführt. Zu erwarten ist eine chemische Reaktion, bei welcher Kohlenstoffdioxid freigesetzt wird. Die Intensität dieser Reaktion wird anschließend optisch und akustisch nach Abbildung 5 bewertet (vgl. AC-HOC-AG BODEN, 2005: S.168f).

Substratarten (Kennzeichnung im Feld 42) ²⁾		Untergruppe		Carbonatgehalt (CaCO ₃ -Äquivalent, Kennzeichnung im Feld 46)		CO ₂ -Entwicklung und ihre Wirkung bei bindigen Feinbodenarten ¹⁾	
Kurz- zeichen	Bezeich- nung	Kurz- zeichen	Bezeich- nung	Kurz- Zeichen	Bezeichnung		
ohne	ohne	ohne	ohne	c0	carbonatfrei	0	keine Reaktion
				c1	sehr carbonatarm	< 0,5	sehr-schwache Reaktion, nicht sichtbar, nur hörbar
		Kalk führend	(c)...	c2	carbonatarm	0,5 bis < 2	schwache Reaktion, kaum sichtbar
				e...	Carbonat...	2 bis < 75	
				c...	Kalk...	c3	carbonathaltig
		c3.2	schwach carbonathaltig			2 bis < 4	schwache, nicht anhaltende, jedoch sichtbare Bläschenbildung durch CO ₂ -Entwicklung
		c3.3	mittel carbonathaltig			4 bis < 7	deutliche, nicht anhaltende Bläschenbildung durch CO ₂ -Entwicklung
c3.4	stark carbonathaltig	7 bis < 10	starkes, nicht anhaltendes Aufschäumen durch CO ₂ -Entwicklung				
...	...kalk	c4	carbonatreich	10 bis < 25			
		c5	sehr carbonatreich	25 bis < 75	starkes, anhaltendes Schäumen je nach zugegebener HCl-Menge; bei Carbonatgehalten > 10 % mit der HCl-Probe im Allgemeinen keine weitere Unterteilung möglich		
		c6	extrem carbonatreich	50 bis < 75			
e	Carbonat	c	Kalk	c7	Carbonat	≥ 75	

¹⁾ Bei nicht bindigen Böden im Allgemeinen stärkere Reaktionen bei gleichem Carbonatgehalt
²⁾ Kennzeichnung der Gehaltsklasse durch Kombination des Kurzzeichens mit dem Feinboden

Abbildung 5: Übersicht zur Kennzeichnung des Carbonatgehaltes des Feinbodens. Quelle: AD-HOC-AG BODEN: S.169.

Nach Bestimmung der relevanten Bodenparameter wurde von jedem Bodenhorizont eine repräsentative Stichprobe vorsichtig verpackt und kühl bis zur Analyse im Labor gelagert (vgl. MACKAY ET AL., 2016). Bei der Verpackung der Proben wurde darauf geachtet, grobkörnige Fremdkörper wie etwa Holzkohle oder Pflanzenüberreste, zu entfernen (vgl. RARC & JICA, 2014: S.2). Die Erhebung der Bodenparameter nach der KA5 und KA6 fand vom 26.05.2025-30.05.2025 statt.

5.3.2 Bestimmung der Bodenparameter im Labor

Die im Gefrierschrank zwischengelagerten Proben wurden im Labor eingewogen und für mehrere Wochen luftgetrocknet. Das Material wurde hierbei auf dünnen Papiertellern getrocknet (siehe Anhang 4b). Mithilfe diesen Prozesses kann im Nachgang der Wassergehalt durch die verlorene Masse der Bodenproben bestimmt werden. Nachdem die Proben an der Luft vollständig trocken waren, wurden die kiesführenden Bodenproben durch ein Sieb mit 2mm großen Öffnungen gegeben. Grobkörnige Bodenpartikel wurden mithilfe eines Achat-Pistills vorsichtig zerkleinert. Dabei wurde darauf geachtet, dass keine Kies- beziehungsweise Gruspartikel beschädigt wurden. Dieser Vorgang wurde so lange durchgeführt, bis kein Boden mehr an den Partikeln zurückblieb. Anschließend wurden die trockenen Bodenproben ein weiteres Mal gewogen. Falls vorhanden, wurde der Skelettanteil getrennt von der restlichen Bodenprobe erfasst und für folgende Berechnungen des Gewichtes berücksichtigt (vgl. EVEN ET AL., 2025; RARC & JICA, 2014: S.2). Anschließend wurde eine Teilmenge der Bodenprobe mithilfe des Achat-Pistills homogenisiert. Wenige Gramm der homogenisierten Probe wurden steril verpackt. Das restliche Material wurde als Rückstellprobe gelagert (vgl. WEINFURTNER & KÖRDEL, 2013). Die homogenisierten Proben wurden an die BOKU Wien gesendet, um den SOC-Gehalt mithilfe eines Elementaranalysators zu bestimmen. Die Trockenverbrennung mit einem Elementaranalysators gilt als die genaueste Methode zur Bestimmung von Bodenkohlenstoff (vgl. EVEN ET AL., 2025). Hierbei wird eine Teilmenge der Bodenprobe in einem Hochtemperaturverbrennungsofen in einer sauerstoffreichen Umgebung bei 950-1100°C vollständig verbrannt. Das entstehende CO₂ wird mittels Gaschromatographie identifiziert und quantifiziert. Anzeigt wird der Gesamtkohlenstoffgehalt. Anschließend wird der SOC-Gehalt berechnet, indem der anorganische Kohlenstoffgehalt des Bodens vom Gesamtkohlenstoffgehalt abgezogen wird (vgl. LORIA ET AL., 2024; SPERTUS, 2021).

Zur Bestimmung der effektiven Lagerungsdichte wurden zunächst die Stechzylinder zusammen mit den 100cm³ der jeweiligen Bodenprobe eingewogen. Danach wurden diese für 48h im Trockenschrank bei 105°C vollständig getrocknet. Daraufhin wurde das Gewicht der Stechzylinder samt trockener Probe sowie das Einzelgewicht der Zylinder erfasst. Die effektive Lagerungsdichte wird berechnet, indem das Gewicht der trockenen Masse durch das Volumen des Stechzylinders geteilt wird. Das Ergebnis wird in g/cm³ angegeben (vgl. SCHLICHTING ET AL., 1995: S.36, 97).

5.4 Datenerhebung beruhend auf Citizen Science

Parallel und unabhängig von den Bestimmung der Bodenparameter nach KA5 & 6, wurden ebenfalls im Gelände ein Citizen Science Protokoll angewandt, um die Parameter zu erfassen. Für die Arbeit wurde ein CS-Protokoll von Restore4Life (R4L) zur Verfügung gestellt (siehe Anhang 1). Bei R4L handelt es sich um ein europaweites Projekt, welches sich auf die Renaturierung von Uferökosystemen im Donaueinzugsgebiet fokussiert (vgl. RESTORE4LIFE, o. D.). Die CS-Profile wurden stets in unmittelbarer Nähe der Bohrstockprofile angelegt, sodass bei beiden Methoden möglichst ähnliches Material entnommen wird.

5.4.1 Bestimmung der Bodenparameter anhand des Restore4Life Citizen Science Protokolls

Zu Beginn der Probenentnahme wurde der Boden von sämtlichen Auflagen befreit. Anschließend wurde mit einem Spaten ein 15cm tiefes und 20cm x 20cm breites Bodenprofil angelegt, sodass die Horizonte klar erkennbar sind (siehe Anhang 3a). Abbildung 6 liefert Beispiele für die Bodenprofile. An den Standorten wurden in der Regel zwei Proben entnommen, um Bodenparameter für den Ober- sowie Unterboden zu erfassen. Falls die obersten 15cm des Bodens eine homogene Einheit bildeten, wurde an dem Standort lediglich eine Probe entnommen. Die Einteilung basierte auf farblichen Unterschieden. Das Protokoll gibt an, dass die obere und dunklere Humusschicht von dem helleren und tieferen Horizont unterschieden werden soll (siehe Anhang 1).

Abbildung 6: Bodenprofile der Citizen Science Proben, eigene Aufnahme.

Zur Bestimmung des Bodentyps wurde eine walnussgroße Menge von jedem Horizont entnommen. Falls die Teilmenge trocken war, wurde sie leicht angefeuchtet. Danach wurde die in der Bodenprobe überwiegende Korngrößenfraktion mithilfe der Fingerprobe erfasst. Ein annähernder Schätzwert des organischen Kohlenstoffgehaltes wurde versucht mithilfe der Bodenfarbe zu erheben. Hierbei wurde die Farbe einer leicht angefeuchteten Bodenprobe mit einer Farbtafel abgeglichen. Bei der von R4L zur Verfügung gestellten Farbtafel handelt es sich um eine stark reduzierte Version des Munsell-Farbsystems. Im Gelände wurde außerdem von jeder Probe das Volumen bestimmt. Anschließend wurden sie luftdicht in Plastikbeuteln verschlossen. Die Bestimmung des feuchten Gewichtes fand unmittelbar im Nachgang des jeweiligen Geländetages statt (siehe Anhang 1).

5.4.2 Berechnung der Bodenparameter anhand des Restore4Life Citizen Science Protokolls

Die Hälfte der frisch erhobenen Bodenproben wurden eingewogen und anschließend bei 75°C für zwei Stunden in einem Backofen getrocknet. Danach wurden die Proben ein weiteres Mal gewogen, um ihren Wassergehalt zu erfassen (siehe Anhang 1). Die vom R4L-Protokoll angegebene Zeit und Temperatur erwiesen sich jedoch als deutlich zu gering. Folglich wurden die Proben ein weiteres Mal im Labor bei 105°C in einem Trockenschrank für mindestens 24 Stunden getrocknet, bis diese vollständig entfeuchtet waren (vgl. HEATON ET AL., 2016; RARC & JICA, 2014: S.2; siehe Anhang 4a). Anschließend wurden die getrockneten CS-Proben mithilfe

eines Riffelteilers getrennt, um verzerrte Teilproben zu vermeiden. Durch diesen Arbeitsschritt entstehen repräsentative Teilmengen für künftige Auswertungen (vgl. CARTER & GREGORICH, 2008: S.33).

Der Citizen Science Aspekt bezieht sich beim R4L-Protokoll in erster Linie auf die Datenerhebung im Gelände. Dementsprechend wurden die CS-Proben im Labor unter wissenschaftlichen Bedingungen weiteruntersucht, um den SOC-Gehalt der jeweiligen Proben zu bestimmen. Hierfür wurde zunächst der organische Gehalt durch den Glühverlust bestimmt (siehe Anhang 5). Den Anweisungen des CS-Protokolls zufolge, wurden die zuvor vollständig getrockneten Proben bei 450°C für 3 Stunden verascht (siehe Anhang 1). Der Prozess wurde in einem Muffelofen durchgeführt. Hierfür wurde zu Beginn das Gewicht von Schmelzriegeln einzeln und mit den zu untersuchenden Proben bestimmt. Nach der Veraschung bis zu Gewichtskonstanz, wurden die Proben erneut eingewogen. Anschließend kann der Glühverlust und somit auch ein akkurater Schätzwert für den OM-Anteil der Bodenprobe nach Abbildung 7 bestimmt werden (vgl. AGROSCOPE, 2020).

$$\text{Glühverlust [\%]} = 100 * \left\{ 1 - \frac{(c-a)}{(b-a)} \right\}$$

a = Gewicht des Tiegels (g); **b** = Gewicht gesamt vor dem Muffeln (g);
c = Gewicht gesamt nach dem Muffeln (g)

Abbildung 7: Formel zur Berechnung des Glühverlustes [%]. Quelle: AGROSCOPE, 2020.

Um Schätzwerte für den SOC-Gehalt der jeweiligen Probe auf Basis der OM-Konzentration zu erhalten, bedarf es einen Umrechnungsfaktor. Einen Näherungswert stellt hier der Van-Bemmel-Faktor (0,58) dar, welcher auf der Annahme beruht, dass 58% der organischen Substanz im Boden aus Kohlenstoff besteht. Der prozentuale OM-Gehalt wird mit dem Van-Bemmel-Faktor multipliziert, um einen Wert für den SOC-Gehalt einer Probe zu erhalten (vgl. HEATON ET AL., 2016).

Abbildung 8 visualisiert die Analyse der Bodenchemie. Hierbei gibt das R4L-Protokoll vor, eine Teilmenge der getrockneten Proben zusammen mit 250ml Leitungswasser in Plastikbehälter zu geben. Die Behälter wurden halbstündig geschüttelt, sodass sich die Bodenpartikel im Wasser lösen können. Nach 2h wurden die Präparate durch einen Kaffeefilter gegossen, welcher auf einen Trichter angebracht wurde. Die gefilterte Lösung wurde von einem weiteren Plastikbehälter aufgefangen. Anhand dieser Lösung wurde der pH-Wert sowie die Nitrat- und Phosphatkonzentration der Bodenproben bestimmt (siehe Anhang 1).

Abbildung 8: Analyse der Bodenchemie nach dem CS-Protokoll, eigene Aufnahme.

Bei der Untersuchung der Nährstoffe wurden kolometrische Kits angewandt. Zur Schätzung der Nitrat- und Phosphatkonzentration wurden Analysekits von Salifert verwendet. Bei der Bestimmung der vorliegenden pH-Werte wurden sowohl universelle als auch speziell für den Boden angefertigte Teststreifen benutzt. Bei der Durchführung der Analyse wurden stets die Herstellerangaben der jeweiligen Kits befolgt (siehe Anhang 6a). Bei den Nitrattestkits wird das vorhandene Nitrat zu Nitrit reduziert und farblich auf einer Messspanne von 0-200 mg/l NO_3^- dargestellt. Bei dem Phosphatkits befinden sich die Werte zwischen 0-3 mg/l PO_4^{3-} (siehe Anhang 6a). Die Bewertung erfolgt hierbei nach Abbildung 9. Phosphat und Nitrat werden als potentielle Einflussfaktoren für den SOC-Gehalt in die Arbeit aufgenommen, da die Elemente Kohlenstoff, Stickstoff und Phosphor biologisch miteinander verbunden sind. Die drei Nährstoffe werden tendenziell von den gleichen biochemischen Prozessen beeinflusst. Verschiedene Umweltfaktoren können das sensible C-Speicherpotential von Auenböden beeinflussen. Auch der pH-Wert wurde als potentieller Einflussfaktor bestätigt (vgl. HEGER ET AL., 2023; LIU ET AL., 2017). Folglich prüft die Arbeit, ob ein Zusammenhang zwischen dem erhobenen Phosphat, Nitrat sowie den pH-Werten und den SOC-Messwerten vorliegt.

Abbildung 9: Farbpalette zur Bestimmung der Phosphat- und Nitratkonzentration nach wasserlöslichen Salifert Testkits, eigene Aufnahme.

5.5 Berechnung der Vegetationsparameter

Die beiden Parameter Pflanzenbiodiversität und Baumartenvielfalt wurden mithilfe des Shannon-Index (H') nach Abbildung 10 berechnet (vgl. SHANNON, 1948).

$$H' = -\sum p_i * \ln(p_i)$$

Abbildung 10: Formel zur Berechnung von Shannon H' . Quelle: PRZYBYLSKI ET AL., 2021.

P_i ist hierbei der prozentuale Anteil einer einzelnen Spezies (n_i) an der Summe aller Pflanzen (N_i) der jeweiligen Vegetationsschicht. Folglich ergibt sich H' aus der Summe aller relativen Häufigkeiten jeder Spezies des Untersuchungsgebietes (vgl. PRZYBYLSKI ET AL., 2021).

Für den Parameter Baumbiodiversität konnte H' direkt bestimmt werden. Da sowohl n_i als auch N_i durch die Datenerhebung im Gelände bekannt waren. Auf dieser Grundlage konnte p_i direkt berechnet werden. In der Krautschicht wurden keine konkreten Werte zu diesen Komponenten erhoben. Folglich wurden die relativen Häufigkeiten (p_i) bei dem Parameter Pflanzenbiodiversität basierend auf den im Gelände erhobenen Artenmächtigkeiten nach Braun-Blanquet bestimmt. Tabelle 5 zeigt, wie die Braun-Blanquet Werte zunächst quantitativen Werten zugeordnet werden, welche auf den Deckungsgraden der einzelnen Klassen beruhen. Anschließend wurden die relativen Häufigkeiten jeder Art bestimmt, indem diese prozentuale Bedeckung jeder Art durch die Summe der prozentualen Bedeckungen aller Arten dividiert wurden, die innerhalb der Untersuchungsfläche vorkommen (vgl. HOSHINO, 1991).

Braun-Blanquet-Wert	Prozentuale Deckung
r	0,001
+	0,005
1	0,025
2m	0,05
2a	0,1
2b	0,205
3	0,375
4	0,625
5	0,875

Tabelle 5: Transformation der Braun-Blanquet Bewertungen für Deckungsgrad und Häufigkeit in eine prozentuale Deckung.
Quelle: PRZYBYLSKI ET AL., 2021, leicht verändert.

Der Parameter Pflanzenbiodiversität H' wurde im Sommer, als auch im Frühling erhoben (siehe Anhang 2c; 2d). Anschließend wurde aus beiden Messungen der arithmetische Mittelwert berechnet. Dadurch wird eine bessere Schätzung der mittleren Artendeckung gewährleistet (vgl. MAUKI ET AL., 2023). Für die Baumbiodiversität wurde lediglich einmal H' bestimmt, da es keine Abweichungen zwischen den beiden Aufnahmezeiträumen gab. Beim Faktor Baumbestand wurde die Anzahl der Bäume ohne Umrechnung aus der Datenerhebung übernommen.

5.6 Statistische Auswertung der erhobenen Daten

Die statistische Analyse der Daten wurde stets mit Microsoft Excel durchgeführt. Das Programm wurde durch das Ressourcenpaket Real Statistics (Xrealstats) ergänzt.

Sollte bei den Originaldaten keine Normalverteilung vorliegen, wurden an den Daten immer eine einfache Transformation durchgeführt. Als einfache Transformationen werden die Quadratwurzel sowie der natürliche Logarithmus der Datenreihen aufgefasst. Das Ziel von Transformationen ist es, eine angemessene symmetrische Verteilung zu erzielen, da normalverteilte Daten eine Grundlage für parametrische Tests bilden (vgl. WEST, 2022). Parametrische Tests haben im Vergleich zu ihren nicht-parametrischen Äquivalenten, tendenziell eine höhere Teststärke und liefern dadurch präzisere Aussagen über die vorliegenden Daten (vgl. MUSTAPHA ET AL., 2024).

Forschungsfrage 1

Die erste Forschungsfrage behandelt einen Methodenvergleich. Hierbei wird der SOC-Gehalt der CS-Proben nach dem R4L-Protokoll mit jenen verglichen, welche mithilfe der BKA erhoben wurden.

Um einen anschaulichen Vergleich zu präsentieren, wurde pro Standort für die Tiefe von 0-15cm, ein Mittelwert für den SOC-Gehalt beider Methoden berechnet. Um bei der Aggregation einen gemittelten SOC-Gehalt aus mehreren Proben zu erhalten, werden in der Theorie die Parameter Lagerungsdichte, Skelettanteil und die Tiefe der einzelnen Bodenhorizonte mit einbezogen. Die Lagerungsdichte der Ah-Horizonte sowie der darauffolgenden Horizonte wurde jeweils als sehr gering eingeordnet. Aufgrund der homogenen Werte in der Tiefe von 0-15cm konnte die Variable Lagerungsdichte vernachlässigt werden (vgl. QUÉRO ET AL., 2022). Um den Parameter Skelettanteil bestimmen zu können, müssen deutlich anspruchsvollere Methoden bei der Probenentnahme angewandt werden (vgl. POEPLAU ET AL., 2017). Folglich wird ebenfalls der Skelettanteil bei der Bestimmung der gemittelten Werte nicht berücksichtigt.

Nach der Berechnung gemittelter Werte für beide Methoden an allen 24 Standorten, wurden die Daten zunächst deskriptiv beschrieben. Anschließend wurde überprüft, welcher statistische Test die vorliegende Fragestellung korrekt beschreibt. Hierfür wurden zunächst für nach (SHAPIRO & WILK, 1965) geprüft, ob die Daten normalverteilt vorliegen. Unter der Annahme, dass ein gepaarter t-Test das geeignete statistische Verfahren darstellt, wurden die Differenzen der gepaarten Beobachtungen auf Normalverteilung geprüft (vgl. XU ET AL., 2017).

Um zu untersuchen, ob sich der gespeicherte SOC der CS-Bodenproben im Vergleich zu den BKA-Proben erheblich unterscheidet, wurde ein gepaarter t-Test herangezogen. Die Auswahl des statistischen Verfahrens beruht auf dem Charakter der Daten. Beide Variablen sind metrisch skaliert. Des Weiteren liegen hier verbundene Messungen vor. Da beide Methoden an den gleichen Standorten durchgeführt wurden, handelt es sich um gepaarte Daten. Außerdem spiegelt die Datengröße von $n = 12$ pro Untersuchungsgebiet lediglich einen Teil der jeweiligen Aue wider. Folglich liegt hier eine unbekannte Populationsvarianz vor. Bei dem Test wird ein beobachteter t-Wert nach Abbildung 11 berechnet, welcher mit einem kritischen t-Wert verglichen wird. Zudem wird ein Signifikanzwert (p) basierend auf dem t-Wert und den vorliegenden Freiheitsgraden (df) bestimmt. Der p -Wert wird mit dem Signifikanzniveau von $\alpha = 0,05$ verglichen. Wenn $|t| > t_{\text{kritisch}}$ und $p < \alpha$ wird die Nullhypothese (H_0) verworfen (vgl. KIM, 2015). H_0 für

Forschungsfrage 1 lautet: Es können keine signifikanten Unterschiede beim SOC-Gehalt zwischen den beiden Messmethoden erkannt werden.

$$t = \frac{\bar{x} - \mu_0}{s/\sqrt{n}}$$

\bar{x} = Stichprobenmittelwert; μ_0 = hypothetischer Populationsmittelwert; s = Stichprobenstandardabweichung; n = Stichprobengröße

Abbildung 11: Formel des gepaarten t-Tests. Quelle: KIM, 2015.

Mithilfe des gepaarten t-Tests kann festgestellt werden, ob signifikante Unterschiede zwischen den beiden Messmethoden vorliegen. Zur Feststellung der Größe eines Unterschiedes wurde zusätzlich Cohens d nach Abbildung 12 berechnet. Bei der Interpretation dieses Parameters wird ein Wert von $d = 0,2$ als klein, $d = 0,5$ als mittel und $d = 0,8$ als groß eingeschätzt (vgl. FRITZ ET AL., 2012).

$$d = \frac{\bar{x}}{s}$$

\bar{x} = Stichprobenmittelwert; s = Stichprobenstandardabweichung

Abbildung 12: Formel zur Berechnung von Cohen d . Quelle: FRITZ ET AL., 2012.

Forschungsfrage 2

Die zweite Forschungsfrage überprüft, ob verschiedene Boden-, und Vegetationsparameter sowie der Waldtyp des Standortes einen positiven Zusammenhang mit dem gespeicherten SOC aufweisen. Die Parameter werden hierbei einzeln mit dem SOC-Gehalt der BKA-Proben beziehungsweise mit den CS-Proben in Verbindung gebracht.

Die Prüfung der Effekte der Bodenparameter sowie des Waldtyps auf den SOC-Gehalt der Bodenproben erfolgt immer nach einem ähnlichen Prinzip. Hierbei stellt der metrisch skalierte SOC-Gehalt jeweils die abhängige Variable dar. Die unabhängigen Variablen sind die standort-spezifischen Parameter. Die Bodenparameter sind ordinal skaliert und werden in mehr als zwei Klassen dargestellt. Aufgrund dieser Voraussetzung muss ein statistisches Verfahren für mehr als zwei Gruppen durchgeführt werden (vgl. SAWYER, 2009). Abhängig von der Struktur der Daten wurde eine parametrische One-Way ANOVA durchgeführt. Sobald die hierfür notwendigen Anforderungen nicht erfüllt wurden, wurde das nicht-parametrische Äquivalent, der

Kruskal-Wallis Test durchgeführt (vgl. NWOBI & AKANNO, 2022). Nach der deskriptiven Beschreibung der Daten, wurden zunächst die Originaldaten und dann die transformierten Versionen auf ihre Normalverteilung nach (SHAPIRO & WILK, 1965) geprüft. Normalverteilte Daten stellen eine essentielle Voraussetzung für eine ANOVA dar. Anstatt bei nicht normalverteilten Originaldaten direkt den nicht-parametrischen Kruskal-Wallis Test anzuwenden, wurden an den Daten einfache Transformationen durchgeführt, um potentiell dennoch normalverteilte Daten zu erzeugen. Grund für diesen zusätzlichen Schritt ist die Aussagekraft der Tests. Diese ist bei einer ANOVA im Vergleich zum Kruskal-Wallis Test höher. Der Kruskal-Wallis Test ist jedoch der robustere Test und wurde dann angewandt, wenn die Stichprobenzahl der einzelnen Klassen sehr gering war oder einzelne Extremwerte die Ergebnisse potentiell verfälschen konnten (vgl. NWOBI & AKANNO, 2022). Um zu prüfen, ob einzelne Extremwerte das Ergebnis einer ANOVA verfälschen würden, wurde Cooks Distance (D) berechnet. Wenn $D > 1$, wird ein Extremwert als sehr einflussreich bewertet (vgl. COOK & WEISBERG, 1983). Zudem werden Extremwerte als potentiell einflussreich eingeordnet, wenn der kritische Wert von $4/n$ überschritten wird, wobei n die Anzahl der Beobachtungen ist (vgl. HARDIN & HILBE, 2007). Da es sich bei den zu untersuchenden Bodenparametern um kategoriale Variablen handelt, bedarf es einer Kodierungsmethode, um die Berechnung von Cooks Distance durchzuführen. Folglich wurde hier die Dummy-Kodierung angewandt. Die Methode stellt die Gruppenzugehörigkeit mit Dummy-Variablen dar, welche die Werte 0 oder 1 annehmen können. Hierbei wird die Zugehörigkeit zu einer Gruppe mit 1 kodiert, während Nichtzugehörigkeit den Wert 0 erhält (vgl. ALKHARUSI, 2012). Eine weitere Anforderung für die Durchführung einer ANOVA ist die Varianzhomogenität, welche nach (LEVENE, 1960) geprüft wurde. Darüber hinaus müssen alle Messwerte unabhängig voneinander sein. Da die Datenerhebung zufällig und somit unabhängig voneinander stattfand, ist diese Prämisse erfüllt (vgl. NWOBI & AKANNO, 2022).

Beim ANOVA-Test wird die Gleichheit von Gruppenmittelwerten geprüft. Im Zuge dessen wird die Teststatistik F nach Abbildung 13 berechnet. Sobald $F > F_{\text{kritisch}}$ wird H_0 abgelehnt. F_{kritisch} wird durch α und df zwischen den Gruppen sowie df innerhalb der Gruppen berechnet. H_0 besagt, dass keine Unterschiede zwischen den Gruppen existieren (vgl. NWOBI & AKANNO, 2022).

$$F = \frac{M Str}{M Se}$$

M Str = mittlere Quadratsumme zwischen den Gruppen; **M Se** = mittlere Quadratsumme innerhalb der Gruppen

Abbildung 13: Formel für die Teststatistik F der One-Way ANOVA. Quelle: NWOBI & AKANNO, 2022.

Als Effektstärken zur Beschreibung wie bedeutsam der Einfluss eines Parameters auf die abhängige Variable ist, werden Eta-Quadrat (η^2) und Omega-Quadrat (ω^2) herangezogen. η^2 schätzt den Betrag der Varianz in der abhängigen Variable, der durch eine oder mehrere unabhängige Variablen erklärt wird. ω^2 stellt eine robustere Alternative dar, welche den Anteil der Varianz in den Populationen schätzt (vgl. KROES & FINLEY, 2025). Bei Verletzung der eben genannten Bedingungen, wurde der Kruskal-Wallis-Test durchgeführt. Der Kruskal-Wallis Test basiert auf der Berechnung von Rangsummen. Hierbei wurden alle Beobachtungen der zu untersuchenden Variable zusammen gerankt. Anschließend wurden für alle Klassen einzeln die Rangsummen der jeweiligen Stichprobe berechnet. Die zu berechnende Teststatistik (H) wurden, da keine Gleichstände bei den metrisch-skalierten SOC-Werten vorlagen, nach Abbildung 14 berechnet.

$$H = \frac{12}{n*(n+1)} * \sum \frac{Ri^2}{ni} - 3 * (n + 1)$$

n = Anzahl gesamt; **Ri** = Rangsummen pro Klasse; **ni** = Anzahl pro Klasse

Abbildung 14: Formel für die Teststatistik H des Kruskal-Wallis Tests. Quelle: KRUSKAL & WALLIS, 1952.

H₀ wird beim Kruskal-Wallis Test so definiert, dass alle Stichproben aus identischen Grundgesamtheiten stammen. In der Praxis lässt sich diese Aussage übersetzen, dass die Populationsmittelwerte der einzelnen Klassen gleich sind. Die Alternativhypothese würde besagen, dass mindestens ein Mittelwert unterschiedlich ist (vgl. KRUSKAL & WALLIS, 1952). Der kritische Wert, welcher über eine potentielle Ablehnung von H₀ bestimmt, wird durch die Chi²-Verteilung mit k-1 Freiheitsgraden und $\alpha = 0,05$ festgelegt. Wobei k die Anzahl der Klassen angibt. H₀ wird abgelehnt, wenn der beobachtete H-Wert größer als der kritischer Wert ist (vgl. JAN & SHIEH, 2025).

Die Beurteilung eines potentiellen Zusammenhangs zwischen den Vegetationsparametern und den SOC-Gehalten erfolgt nach einer anderen Methode. Die Analyse einer potentiellen

Korrelation wurde an den gemittelten SOC-Werten für eine Bodentiefe von 0-15cm durchgeführt (Kapitel 5.6). Die Werte der Vegetationsparameter sind wie die SOC-Messwerte metrisch skaliert.

Zunächst wurden alle für den Arbeitsprozess relevanten Datenreihen auf Normalverteilung nach (SHAPIRO & WILK, 1965) geprüft. Sobald die Datenreihen Normalverteilung aufwiesen, wurde zusätzlich noch die 3σ -Regel angewandt. Die Regel wird zur Interpretation von Ausreißern herangezogen. Hierbei wird ein Intervall erzeugt, wobei die Grenzen jeweils drei Standardabweichungen vom Erwartungswert entfernt, definiert werden. Bei normalverteilten Variablen ist die Möglichkeit, dass sich Beobachtungen außerhalb dieses Intervalls befinden, sehr unwahrscheinlich. Potentielle Abweichungen werden als Ausreißer wahrgenommen. Sobald dieser Fall eintritt, wird anstatt Pearsons Korrelationskoeffizient das nicht-parametrische Äquivalent herangezogen (vgl. LEHMANN, 2013). Normalverteilte und symmetrische Daten werden für den Pearsons-Korrelationskoeffizienten (r) vorausgesetzt. Der Test prüft die Korrelation zweier Variablen wie in Abbildung 15 dargestellt.

$$r = \frac{\sum(x_i - \bar{x}) * (y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum(x_i - \bar{x})^2 * \sum(y_i - \bar{y})^2}}$$

r = Pearsons Korrelationskoeffizient; x_i, y_i = einzelne Beobachtungswerte; \bar{x}, \bar{y} = arithmetische Mittelwerte der Variablen

Abbildung 15: Formel zu Pearsons Korrelationskoeffizienten. Quelle: MUKAKA, 2012.

Sollten die Anforderungen für Pearsons Korrelationskoeffizienten nicht gegeben sein, wird das nicht-parametrische Äquivalent, der Spearman Rangkorrelationskoeffizient (ρ), nach Abbildung 16 berechnet. Spearmans Alternative ist der robustere Test gegenüber Extremwerten und wird folglich dann angewandt, wenn die Datenreihen nicht normalverteilt vorliegen. Da hier die Datenreihen ordinal skaliert vorliegen sollen, werden den metrische skalierten Daten aufsteigenden Ränge zugeordnet (vgl. MUKAKA, 2012).

$$\rho = 1 - \frac{6\sum d_i^2}{n * (n^2 - 1)}$$

ρ = Spearmans Rangkorrelationskoeffizient; d_i = Rangdifferenz; n = Stichprobengröße

Abbildung 16: Formel zu Spearmans Rangkorrelationskoeffizienten. Quelle: MUKAKA, 2012.

Auf der Basis beider Korrelationskoeffizienten wird der dazugehörige p-Wert berechnet. H_0 bei beiden Tests lautet $r = 0$, beziehungsweise $\rho = 0$. Tabelle 6 liefert eine Übersicht, welche zur Bewertung der beiden Korrelationskoeffizienten herangezogen wird (vgl. MUKAKA, 2012).

Größe der Korrelation	Interpretation
0,9 bis 1,0 (-0,9 bis -1,0)	Sehr hohe positive / negative Korrelation
0,7 bis 0,9 (-0,7 bis -0,9)	Hohe positive / negative Korrelation
0,5 bis 0,7 (-0,5 bis -0,7)	Moderate positive / negative Korrelation
0,3 bis 0,5 (-0,3 bis -0,5)	Niedrige positive / negative Korrelation
0,0 bis 0,3 (0,0 bis -0,3)	Vernachlässigbare Korrelation

Tabelle 6: Übersicht zur Interpretation der Korrelationskoeffizienten nach Pearson und Spearman. Quelle: MUKAKA, 2012.

Zur Überprüfung, ob ein universelles pH-Testkit als geeignete Alternative zu einem bodenspezifischen herangezogen werden kann, wurden die beiden Datenreihen miteinander verglichen. Beide Testkits wurden an den gleichen Bodenproben angewandt und liegen ordinal skaliert vor. Basierend auf dieser Datenstruktur wurde ein Wilcoxon-Vorzeichen-Rang-Test durchgeführt. Die Berechnung der dazugehörigen Teststatistik basiert auf den Differenzen zwischen den beiden gepaarten Beobachtungen. H_0 besagt hier, dass keine Differenzen zwischen den Messwerten vorliegen (vgl. WILCOXON, 1945). Die Differenzen werden nach ihren absoluten Werten geordnet. Die Rangsummenstatistik (W) wird durch Vergleichen der Summe positiver Ränge mit der Summe negativer Ränge ermittelt. Auf der Basis dieser Teststatistik wird ein standardisierter Z -Wert berechnet. Damit kann die Effektstärke (r) nach Abbildung 17 ermittelt werden. Mit den errechneten Größen kann ebenfalls ein p-Wert bei $\alpha = 0,05$ berechnet werden (vgl. FIEL PEREZ, 2025; FRITZ ET AL., 2012).

$$Z = \frac{W - \mu_W}{\sigma_W}; r = \frac{Z}{\sqrt{N}}$$

Z = standardisierte Teststatistik; W = Rangsummenstatistik; σ_W = Erwartungswert der Rangsumme; μ_W = Standardabweichung der Rangsumme; r = Effektstärke; N = Anzahl der Differenzen $\neq 0$

Abbildung 17: Formel zur Effektstärke (r) des Wilcoxon-Vorzeichen-Rang-Tests. Quelle: FIEL PEREZ, 2025.

Tabelle 7 liefert eine Übersicht, welche zur Bewertung der beobachteten Effektstärke (r) herangezogen wird.

Größe der Effektstärke	Interpretation
$ r \geq 0,1$	Kleiner Effekt
$ r \geq 0,3$	Mittlerer Effekt
$ r \geq 0,5$	Großer Effekt

Tabelle 7: Übersicht zur Interpretation der Effektstärke (r) des Wilcoxon-Vorzeichen-Rang-Tests. Quelle: FIEL PEREZ, 2025.

Forschungsfrage 3

Die dritte Forschungsfrage überprüft, ob ein Unterschied in Bezug auf den gespeicherten SOC zwischen den beiden Untersuchungsgebieten besteht. Falls der SOC-Gehalt der kürzlich renaturierten Weithwörther Au jenen der Antheringer Au übersteigen würde, wären diese Ergebnisse in den jeweiligen Ah-Horizonten der Bodenprofile sichtbar (vgl. NAPORA ET AL., 2023). Folglich wurde der SOC-Gehalt der obersten Bodenproben von jedem Standort der beiden Auen verglichen.

Zu Beginn wurden die vorliegenden Daten deskriptiv beschrieben. Es handelt sich hier um Datensätze, welche sich zueinander unabhängig verhalten. Anschließend wurden die Originaldaten sowie ihre transformierten Daten nach (SHAPIRO & WILK, 1965) auf Normalverteilung geprüft. Danach wurde die Verteilungsform der beiden Datenreihen betrachtet. Da eine Datenreihe einen rechtsschiefen und die andere einen linksschiefen Verlauf aufweist, musste ein statistisches Verfahren gewählt werden, welches sich robust gegenüber ungleichen Verteilungsformen verhält. Folglich wurde der Brunner-Munzel-Test angewandt (vgl. KARCH, 2021). Hierbei wird die Effektgröße (\hat{p}) nach Abbildung 18 berechnet, welche anzeigt, ob eine der beiden Datenreihen eine stochastische Dominanz aufweist. Das Resultat wird mit $H_0: \hat{p} = 0,5$ abgeglichen. Eine Effektstärke von $\hat{p} = 0,5$ besagt, dass beide Datenreihen stochastisch gleich sind. Abweichungen implizieren, dass eine der beiden Gruppen tendenziell größere Werte beinhaltet (vgl. BRUNNER & MUNZEL, 2000).

$$\hat{p} = \frac{R_2 - R_1}{N} + 0,5$$

\hat{p} = Effektstärke; R_1 = mittlerer Rang Gruppe 1; R_2 = mittlerer Rang Gruppe 2

Abbildung 18: Formel zur Effektstärke (\hat{p}) des Brunner-Munzel Tests. Quelle: NOWAK ET AL., 2022.

Die Berechnung basiert auf den Rängen, die den Daten zugewiesen werden. Dabei wird der gesamte Datensatz aufsteigend durchnummeriert. Im Zuge des Brunner-Munzel-Tests wird bei

kleinen Klassengrößen zusätzlich eine T-Teststatistik berechnet, welche Auskunft darüber gibt, ob signifikante Unterschiede zwischen den beiden Untersuchungsgebieten existieren. Um die T-Teststatistik der Abbildung 19 zu berechnen, wird neben \hat{p} noch der dazugehörige Standardfehler ($SE_{\hat{p}}$) berechnet (vgl. NOWAK ET AL., 2022).

$$T = \frac{\hat{p} - 0.5}{SE_{\hat{p}}}$$

$SE_{\hat{p}}$ = Standardfehler der Effektstärke; \hat{p} = Effektstärke

Abbildung 19: Berechnung der T-Teststatistik des Brunner-Munzel Tests. Quelle: NOWAK ET AL., 2022.

Der kritische T-Wert bezieht sich auf die T-Verteilung mit $\alpha = 0,05$. Die hierbei benötigten Freiheitsgrade werden aus der Satterthwaite-Smith-Welch-Approximation übernommen (vgl. BRUNNER & MUNZEL, 2000). Sobald $p < \alpha$ ist, wird H_0 verworfen (vgl. NOWAK ET AL., 2022).

6. Ergebnisse

Im folgenden Abschnitt werden die Ergebnisse der statistischen Auswertung separat nach den Forschungsfragen dargestellt. Bevor die Resultate des jeweiligen statistischen Verfahrens zur Analyse der Forschungsfragen präsentiert werden, wird zunächst beschrieben, ob und wie sämtliche Anforderungen erfüllt wurden. Visuell werden die Ergebnisse in der Regel mit Boxplots dargestellt. In den Grafiken werden Extremwerte mit Kreisen, Mittelwerte mit Kreuzen und Mediane mit waagerechten Linien innerhalb der Box symbolisiert.

6.1 Vergleich der SOC-Messwerte zwischen Citizen Science- und Laboranalysen

Im folgenden Kapitel werden die Ergebnisse des Vergleiches, zwischen den auf Citizen Science beruhenden Messwerten und den Laboranalysen auf Basis der BKA präsentiert. Die statistische Auswertung erfolgt nach Kapitel 5.6. Sämtliche Werte, welche in diesem Abschnitt dargestellt werden, sind bereits gemittelte Werte für die Bodentiefe 0-15cm.

Die deskriptive Statistik zu den Datenreihen wird in Tabelle 8 zusammengefasst. Abbildung 20 liefert eine allgemeine Übersicht der Ergebnisse der CS- und BKA-Messwerte. Hier werden die Datenreihen zu den SOC-Messwerten beider Methoden gegenübergestellt.

Methode	CS	Laboranalyse
n pro Klasse	24	24
Mittelwert	5,05	3,27
σ	0,38	0,26
Median	4,49	2,90

Tabelle 8: Deskriptive Statistik der Citizen Science und der auf Laboranalysen beruhenden SOC-Werte (gemittelt für 0-15cm).

Abbildung 20: Vergleich der gemittelten SOC-Messwerte [%] (0-15cm) zwischen den CS-Proben und den auf der BKA beruhenden Laboranalysen.

Abbildungen 21 und 22 zeigen den SOC-Gehalt für die Untersuchungsstandorte der Weithwörther sowie der Antheringer Au. Die Resultate werden dabei paarweise pro Plot gegenübergestellt. Die Nullhypothese lautet, dass die Ergebnisse der CS-Methode nicht signifikant von den SOC-Messwerten der Laboranalysen abweichen. Die Differenzen der Datenreihen (SOC% BKA – SOC% CS) werden nach Shapiro-Wilk mit $W = 0,976$ und $p = 0,802$ bei $n = 24$ beschrieben und können somit als normalverteilte Daten eingeordnet werden.

Abbildung 21: Vergleich der gemittelten SOC-Werte [%] (0-15cm) der Citizen Science- sowie Laboranalysen an den Standorten der Weithwörther Au.

Abbildung 22: Vergleich der gemittelten SOC-Werte [%] (0-15cm) der Citizen Science- sowie Laboranalysen an den Standorten der Antheringer Au.

Die Ergebnisse des gepaarten t-Tests werden in Tabelle 9 dargestellt. Das Signifikanzniveau entspricht $\alpha = 0,05$. Den hier dargestellten Resultaten zufolge liegt kein entscheidender Zusammenhang zwischen den CS- und den BKA-Werten vor. Visuell wird dieses Ergebnis in Abbildung 23 aufgezeigt.

$M_{\text{Differenz}}$	n	t	df	Cohen's d	p	t_{kritisch}	95%-CI
-1,78	24	-4,32	23	0,88	0,001	2,07	[-2,63; -0,92]

Tabelle 9: Prüfung auf signifikante Unterschiede mittels des gepaarter t-Tests: Vergleich der SOC-Messwerte der CS-Proben und den auf der BKA beruhenden Laboranalysen.

Abbildung 23: Scatterplot zur Beschreibung eines potentiellen Zusammenhangs der SOC-Messwerte [%] der CS-Proben und den auf der BKA beruhenden Laboranalysen.

6.2 Einfluss standortspezifischer Parameter auf die SOC-Messwerte

Im folgenden Abschnitt werden die Einflüsse der standortspezifischen Boden- und Vegetationsparameter (Tongehalt, pH-Wert, Nitratgehalt, Phosphatgehalt, Pflanzenbiodiversität, Baumbestand und Baumbiodiversität), sowie des Waldtyps auf den SOC-Gehalt dargestellt. Die statistische Auswertung erfolgt hierbei für jeden Parameter einzeln und wird nach Kapitel 5.6 durchgeführt. Hierbei beziehen sich die Parameter pH-Wert, Nitrat und Phosphatgehalt auf die CS-Werte, der Tongehalt auf die BKA-Werte jeder einzelnen Probe und die Vegetationsparameter auf gemittelte Werte (0-15cm) der BKA-Proben. Der Zusammenhang des Parameters Waldtyp wird bei den Resultaten von beiden Methoden untersucht. Die jeweiligen Ergebnisse werden nach der Auflistung in Tabelle 10 präsentiert. Nach Kapitel 5.6 werden hierbei Daten dann als normalverteilt betrachtet, wenn entweder alle originalen Datenreihen oder eine transformierte Version nach Shapiro-Wilk als normalverteilt bewertet wird.

Parameter	Normalverteilung	Statischer Test	Nullhypothese
Nitratgehalt [mg/l]	ja	One-Way ANOVA; Kruskal-Wallis	nicht verworfen
Phosphatgehalt [mg/l]	nein	Kruskal-Wallis	nicht verworfen
pH-Wert (Boden)	ja	One-Way ANOVA	nicht verworfen
Tongehalt [%]	-	Kruskal-Wallis	nicht verworfen
H⁺ Pflanzen	nein	Spearman	nicht verworfen
Baumbestand [n]	ja	Pearson	nicht verworfen
H⁺ Bäume	nein	Spearman	nicht verworfen
Waldtyp (CS)	ja	One-Way ANOVA	nicht verworfen
Waldtyp (BKA)	ja	One-Way ANOVA	nicht verworfen

Tabelle 10: Übersicht über Normalverteilung, den statistischen Test und die Verwerfung der Nullhypothese aller untersuchten Parameter.

Abbildung 24 betrachtet den SOC-Gehalt klassifiziert nach dem Nitratgehalt der CS-Proben. H₀ beschreibt hierbei, dass der Nitratgehalt der vorliegenden Bodenproben keinen signifikanten Einfluss auf die SOC-Messwerte hat. Mittelwerte, Standardabweichungen sowie der Test auf Normalverteilung nach Shapiro-Wilk für $\alpha = 0,05$ wird für die originalen SOC sowie für die transformierten Werte in Tabelle 11 dargestellt.

Abbildung 24: Boxplot zur Verteilung der SOC-Messwerte [%] (CS-Proben) nach den Nitratgehaltsgruppen 100, 50-100 und 25-50 [mg/l].

Transformation	-	-	-	ln	ln	ln
Nitratgehalt	100	50-100	25-50	100	50-100	25-50
n pro Klasse	24	15	6	24	15	6
Mittelwert	4,99	6,02	6,10	1,52	1,66	1,68
σ	2,39	3,36	2,79	0,40	0,53	0,62
Median	4,22	5,68	6,31	1,44	1,74	1,82
W-Wert	0,78	0,83	0,92	0,93	0,95	0,84
p-Wert	>0,001	0,010	0,517	0,100	0,552	0,119
Normalverteilung	nein	nein	ja	ja	ja	ja

Tabelle 11: Darstellung zu deskriptiven Parametern sowie zur Normalverteilung der SOC-Messwerte [%] sowie der mit dem natürlichen Logarithmus transformierten Daten, klassifiziert nach den Nitratgehaltsgruppen 100, 50-100 und 25-50 [mg/l].

Aufgrund der Normalverteilung der transformierten Daten, werden diese Daten für die fortlaufende statistische Analyse herangezogen. Die Prüfung der Varianzhomogenität nach Levene ergab für $\alpha = 0,05$, $p = 0,559$ und ist somit vorhanden. Bei der Prüfung der in Abbildung 25 dargestellten Extremwerte nach Cooks Distance, wurde bei $D_{\text{kritisch}} = 0,09$ ein maximaler Wert von $D = 0,47$ berechnet. Das Resultat ist als potentiell einflussreich, jedoch nicht als sehr einflussreich einzuordnen. Dementsprechend wurde zunächst eine One-Way ANOVA durchgeführt. Die Ergebnisse aus Tabelle 12 zeigen auf, dass H_0 hier nicht verworfen werden kann.

Abbildung 25: Darstellung der potentiell stark einflussreichen Extremwerte von ln (SOC%) klassifiziert nach den Nitratgehaltsgruppen 100, 50-100 und 25-50 [mg/l].

F	F _{kritisch}	df _{zwischen}	df _{innerhalb}	p-Wert	η ²	ω ²
0,52	3,22	2	42	0,596	0,024	-0,022

Tabelle 12: Varianzanalyse mit einer One-Way-ANOVA zur Prüfung von signifikanten Unterschieden der SOC-Messwerte [%] (CS-Proben) klassifiziert nach den Nitratgehaltsgruppen 100, 50-100, 25-50 [mg/l].

Aufgrund des potentiellen Einflusses eines Extremwertes, wurde zusätzlich noch ein Kruskal-Wallis Test durchgeführt, um die bisherigen Erkenntnisse zu validieren. Die Durchführung ergab $H = 2,83$ bei $H_{kritisch} = 5,99$, wobei bei $\alpha = 0,05$, $p = 0,243$. Folglich wird H_0 auch hier nicht verworfen. Folglich hat der Nitratgehalt keinen signifikanten Einfluss auf die SOC-Messwerte der vorliegenden Stichprobe.

Abbildung 26 stellt den SOC-Gehalt der CS-Proben sortiert nach dem Phosphatgehalt dar. Angenommen wird, dass eine höhere Phosphatkonzentration tendenziell mit einem höheren SOC-Gehalt einhergeht. Die zu verwerfende Nullhypothese besagt folglich, dass der Phosphatgehalt keinen signifikanten Einfluss auf den SOC-Gehalt hat. Deskriptive Parameter der nach dem Phosphatgehalt sortierten SOC-Messwerte werden in Tabelle 13 beschrieben. Normalverteilte Daten konnten hier weder bei den nicht transformierten Daten noch bei den transformierten Versionen erzeugt werden. Die Daten der Klasse 0,03-0,1 mg/l wiesen nach Shapiro-Wilk folgende Werte bei $\alpha = 0,05$ auf: SOC: $W = 0,56$, $p = 0,001$; Wurzel (SOC): $W = 0,73$, $p = 0,007$;

In (SOC): $W = 0,78$; $p = 0,026$. Folglich wurde der nicht-parametrische Kruskal-Wallis Test durchgeführt. Dieser ergab $H = 1,20$ bei $H_{\text{kritisch}} = 5,99$, wobei bei $\alpha = 0,05$, $p = 0,548$. Folglich kann H_0 hier nicht verworfen werden. Bei der vorliegenden Stichprobe beeinflusst der Phosphatgehalt den SOC-Gehalt der dazugehörigen Bodenproben nicht signifikant.

Phosphatgehalt [mg/l]	0,03	0,03-0,1	$\geq 0,1$
n pro Klasse	28	7	10
Mittelwert	5,25	5,79	5,90
σ	2,44	4,52	2,45
Median	5,00	3,58	5,09

Tabelle 13: Deskriptive Parameter der nach dem Phosphatgehalt [mg/l] klassifizierten SOC-Messwerte [%].

Abbildung 26: Boxplot zur Verteilung der SOC-Messwerte [%] (CS-Proben) nach den Phosphatgehaltsgruppen 0,03, 0,03-0,1 und $\geq 0,1$ [mg/l].

Tabelle 14 liefert deskriptive Parameter, der Messreihen des universellen sowie des bodenspezifisches pH-Testkits. Geprüft wurde, ob ein universelles pH-Testkit als geeignete Alternative herangezogen werden darf. Die Ergebnisse des Wilcoxon Tests bei $\alpha = 0,05$, werden in Tabelle 15 gezeigt. Die zu verwerfende Nullhypothese lautet, dass keine signifikanten Unterschiede zwischen den beiden Kits vorliegen.

pH-Testkit	Boden	Universell
n pro Klasse	45	45
Mittelwert	7,49	6,46
σ	0,39	0,40
Median	7,5	6,5

Tabelle 14: Deskriptive Parameter der pH-Messreihen Boden & universell.

W⁻	z	r	N	P
903	5,79	0,89	42	>0,001

Tabelle 15: Ergebnisse des Wilcoxon-Vorzeichen-Rang-Tests zwischen den pH-Testkits Boden und universell.

Abbildung 27 betrachtet den SOC-Gehalt bezogen auf den pH-Wert des bodenspezifischen Testkits. Beruhend auf der Annahme, dass der pH-Wert eines Bodens den gespeicherten SOC-Gehalt beeinflusst, wurde ein potentieller Zusammenhang statistisch untersucht. Die dazugehörige Nullhypothese lautet, dass kein signifikanter Einfluss besteht. Deskriptive Parameter sowie der Test auf Normalverteilung nach Shapiro-Wilk bei $\alpha = 0,05$ werden in Tabelle 16 dargestellt. Hierbei werden die originalen SOC-Werte sowie die Quadratwurzel dieser Werte untersucht. Da normalverteilte Daten nur bei den transformierten Werten vorlagen, wurden diese für den weiteren Verlauf verwendet. Die Prüfung der Daten auf Varianzhomogenität ergab nach Levene bei $\alpha = 0,05$, $p = 0,291$ und war somit gegeben. Bei der Prüfung der in Abbildung 28 dargestellten Extremwerte nach Cooks Distance wurde ein maximaler Wert von $D = 0,19$ berechnet. Bei $D_{\text{kritisch}} = 0,09$ wird der potentiell einflussreiche Extremwert aufgrund seiner Nähe zum Schwellenwert jedoch nicht als stark einflussreich bewertet. Die Ergebnisse der One-Way-ANOVA Varianzanalyse bei $\alpha = 0,05$ werden in Tabelle 17 zusammengefasst. Darauf basierend kann H_0 nicht verworfen werden. Der pH-Wert beeinflusst den SOC-Gehalt bei der vorliegenden Stichprobe nicht signifikant.

Abbildung 27: Boxplot zur Verteilung der SOC-Messwerte [%] (CS-Proben) klassifiziert nach den pH-Werten der Bodentestkits: 7, 7-8 und 8.

Transformation	-	-	-	√	√	√
pH-Wert	7	7-8	8	7	7-8	8
n pro Klasse	14	18	13	14	18	13
Mittelwert	6,24	5,51	4,62	2,44	2,26	2,13
σ	2,89	3,30	1,55	0,56	0,65	0,33
Median	6,19	4,80	4,17	2,49	2,19	2,04
W-Wert	0,91	0,85	0,84	0,96	0,94	0,89
p-Wert	0,161	0,008	0,023	0,681	0,273	0,094
Normalverteilung	ja	nein	nein	ja	ja	ja

Tabelle 16: Darstellung zu deskriptiven Parametern sowie zur Normalverteilung der SOC-Messwerte [%] sowie der mit der Quadratwurzel transformierten Daten nach den pH-Werten der Bodentestkits: 7,7-8 und 8.

Abbildung 28: Darstellung der potentiell stark einflussreichen Extremwerte von Quadratwurzel (SOC%) klassifiziert nach den pH-Werten der Bodentestkits: 7, 7-8 und 8.

F	F _{kritisch}	df _{zwischen}	df _{innerhalb}	p-Wert	η^2	ω^2
1,12	3,22	2	42	0,336	0,050	0,005

Tabelle 17: Varianzanalyse mit einer One-Way-ANOVA zur Prüfung von signifikanten Unterschieden der SOC-Messwerte [%] (CS-Proben) klassifiziert nach den pH-Werten der Bodentestkits: 7, 7-8 und 8.

Abbildung 29 beschreibt den SOC-Gehalt klassifiziert nach dem Tongehalt. Es wird davon ausgegangen, dass der SOC-Gehalt eines Bodens positiv durch dessen Tongehalt beeinflusst wird. Die dazugehörige Nullhypothese besagt, dass kein signifikanter Einfluss vorliegt. Tabelle 18 zeigt sämtliche deskriptiven Parameter der Tongehaltsklassen. Eine Tongehaltsklasse weist $n = 3$ auf, sodass eine One-Way-ANOVA nicht möglich ist. Der Kruskal-Wallis-Test ergab $H = 5,60$ bei $H_{kritisch} = 15,51$, wobei bei $\alpha = 0,05$, $p = 0,59$. Folglich kann hier H_0 nicht verworfen werden. Für die vorliegende Stichprobe besteht kein signifikanter Zusammenhang zwischen Tongehalt und SOC-Gehalt.

Abbildung 29: Verteilung der SOC-Messwerte [%] (BKA-Proben) gruppiert nach dem Tongehalt [%].

Tongehalt [%]	0-8	8-12	8-17	12-17	17-25	17-35	30-45	45-65
n pro Klasse	3	5	8	10	7	8	5	3
Mittelwert	3,09	5,00	4,11	2,52	3,45	3,68	4,39	3,21
σ	2,47	5,03	1,55	1,31	1,72	2,43	1,72	1,67
Median	3,46	3,27	3,99	2,27	2,92	3,89	4,60	3,73

Tabelle 18: Deskriptive Parameter der nach dem Tongehalt [%] klassifizierten SOC-Messwerte [%].

Tabelle 19 beschreibt die Vegetationsparameter, welche nach Kapitel 5.5 berechnet wurden. Tabelle 20 beschreibt Mittelwerte, Standardabweichungen sowie die Normalverteilung der Parameter nach Shapiro-Wilk bei $\alpha = 0,05$. Für jede Variable gilt $n = 24$. Die Abbildungen 30, 31 & 32 visualisieren den Zusammenhang der jeweiligen Vegetationsparameter mit dem gemittelten SOC-Gehalt der BKA-Proben. Zur einfacheren Visualisierung der Daten wurden lineare Trendlinien in die Diagramme gezeichnet. Die Auswirkungen der Vegetationsparameter auf den SOC-Gehalt bei $\alpha = 0,05$ werden in Tabelle 21 festgehalten. Abhängig von der Datenstruktur wird hier eine potentielle Korrelation nach Pearson oder Spearman geprüft. Bei der Prüfung der Korrelation zwischen den SOC-Gehalt und dem Baumbestand nach Pearson, wurden Grenzwerte nach der 3σ -Regel kreiert, um potentielle Extremwerte interpretieren zu können. Die Intervalle sind für die SOC-Messwerte $[-0,53; 7,07]$ und für den Baumbestand $[-17,66; 57,66]$. Da sich keine Werte außerhalb dieser Grenzen befanden, wurde die Korrelation nach Pearson geprüft. H_0 der jeweiligen statistischen Tests besagt, dass ein Vegetationsparameter den SOC-Gehalt des dazugehörigen Standortes nicht signifikant beeinflusst. Bei keinem der drei Parameter konnte H_0 verworfen werden.

Standort	H' Pflanzen	Baumbestand	H' Bäume	Standort	H' Pflanzen	Baumbestand	H' Bäume
WW WHA 1	1,76	28	1,40	AA WHA 1	1,98	42	0
WW HHA 1	0,91	27	0,92	AA HHA 1	2,27	11	1,09
WW SW 1	0,87	28	1,17	AA SW 1	2,10	5	0,50
WW WHA 2	2,02	14	1,09	AA WHA 2	2,12	14	0,26
WW HHA 2	1,99	5	1,33	AA HHA 2	1,58	6	0,45
WW SW 2	1,52	27	1,14	AA SW 2	1,62	14	0,96
WW WHA 3	0,85	29	0,95	AA WHA 3	2,08	15	0,51
WW HHA 3	2,04	31	0,24	AA HHA 3	1,99	7	1,08
WW SW 3	2,23	25	1,16	AA SW 3	2,22	10	1,22
WW WHA 4	1,65	52	0,48	AA WHA 4	0,81	19	0,43
WW HHA 4	1,70	24	1,27	AA HHA 4	2,02	2	0
WW SW 4	1,99	13	0,79	AA SW 4	1,70	32	0,28

Tabelle 19: Messwerte der Vegetationsparameter: Pflanzenbiodiversität, Baumbestand und Baumbiodiversität.

	SOC [%] BKA	H' Pflanzen	Baumbestand	H' Bäume
Mittelwert	3,27	1,75	20	0,78
σ	1,27	0,46	12,55	0,09
Median	2,90	1,98	17	0,94
W-Wert	0,94	0,83	0,94	0,92
p-Wert	0,129	0,001	0,161	0,048
Normalverteilung	ja	nein	ja	nein

Tabelle 20: Darstellung deskriptiver Parameter sowie die Normalverteilung der SOC-Messwerte [%] (BKA-Proben) sowie der Vegetationsparameter: Pflanzenbiodiversität, Baumbestand und Baumbiodiversität.

Abbildung 30: Darstellung eines potentiellen Zusammenhangs zwischen den SOC-Messwerten [%] (gemittelte BKA-Proben 0-15cm) und der Pflanzenbiodiversität [H'].

Abbildung 31: Darstellung eines potentiellen Zusammenhangs zwischen den SOC-Messwerten [%] (gemittelte BKA-Proben 0-15cm) und dem Baumbestand der Plots [n].

Abbildung 32: Darstellung eines potentiellen Zusammenhangs zwischen den SOC-Messwerten [%] (gemittelte BKA-Proben 0-15cm) und der Baumbiodiversität [H'].

	SOC [%] & H' Pflanzen	SOC [%] und Baumbestand [n]	SOC [%] und H' Bäume
Test	Spearman	Pearson	Spearman
r oder ρ	0,07	-0,12	0,03
p-Wert	0,719	0,580	0,89

Tabelle 21: statistischer Test zur Prüfung von Korrelationen zwischen den SOC-Messwerten [%] (gemittelte BKA-Proben 0-15cm) und den Vegetationsparametern: Pflanzenbiodiversität, Baumbestand und Baumbiodiversität.

Abbildung 33 beschreibt die Verteilung der SOC-Messwerte (CS) nach den Waldklassen Weichholzauwald (WHA), Hartholzauwald (HHA) und sonstiger Wald (SW). Die hier zu verwerfende Nullhypothese lautet, dass der Parameter Waldtyp keinen signifikanten Einfluss auf die SOC-Messwerte hat. Tabelle 22 beschreibt die deskriptiven Parameter der nach dem Waldtyp klassifizierten SOC-Messwerten sowie die Normalverteilungsprüfung der originalen Daten und der mit dem natürlichen Logarithmus transformierten Daten. Da hier die transformierten Daten Normalverteilung aufwiesen, wurden diese fortlaufend verwendet. Die Prüfung der Daten auf Varianzhomogenität ergab nach Levene bei $\alpha = 0,05$, $p = 0,208$ und war somit gegeben. Die transformierten Daten beinhalteten keine potentiell einflussreichen Extremwerte. Die Ergebnisse der Varianzanalyse mit einer One-Way ANOVA werden in Tabelle 23 zusammengefasst. Basierend auf diesen Resultaten kann H_0 nicht verworfen werden. Für die vorliegende Stichprobe hat der Parameter Waldtyp keinen signifikanten Einfluss auf die SOC-Messwerte der CS-Proben.

Abbildung 33: Boxplot zur Verteilung der SOC-Messwerte [%] (CS-Proben) klassifiziert nach den Waldtypen: WHA, HHA und SW.

Transformation	-	-	-	ln	ln	ln
Waldtyp	WHA	HHA	SW	WHA	HHA	SW
n pro Klasse	15	15	15	15	15	15
Mittelwert	4,84	5,97	5,62	1,52	1,70	1,55
σ	0,43	0,70	0,95	0,35	0,42	0,62
Median	4,62	5,68	4,46	1,53	1,74	1,50
W-Wert	0,95	0,89	0,85	0,97	0,97	0,96
p-Wert	0,521	0,06	0,02	0,80	0,82	0,77
Normalverteilung	ja	ja	nein	ja	ja	ja

Tabelle 22: Darstellung zu deskriptiven Parametern und zur Normalverteilung der SOC-Messwerte [%] (CS-Proben) sowie der mit dem natürlichen Logarithmus transformierten Daten nach den Waldtypen: WHA, HHA und SW.

F	F _{kritisch}	df _{zwischen}	df _{innerhalb}	p-Wert	η^2	ω^2
0,62	3,22	2	42	0,544	0,029	-0,017

Tabelle 23: Varianzanalyse mit einer One-Way-ANOVA zur Prüfung von signifikanten Unterschieden der SOC-Messwerte [%] (CS-Proben) klassifiziert nach den Waldtypen: WHA, HHA und SW.

Abbildung 34 beschreibt die Verteilung der SOC-Messwerte (BKA) sortiert nach den Waldtypen: Weichholzauwald (WHA), Hartholzauwald (HHA) und sonstiger Wald (SW). H₀ lautet hier, dass der Waldtyp keinen signifikanten Einfluss auf den SOC-Gehalt der BKA-Proben hat. Tabelle 24 stellt die deskriptiven Parameter der nach dem Waldtyp klassifizierten SOC-Messwerte dar. Außerdem wird hier aufgezeigt, ob die originalen Daten sowie deren transformierte

Versionen normalverteilt vorliegen. Bei der Prüfung auf Normalverteilung nach Shapiro-Wilk gilt, $\alpha = 0,05$. Lediglich die transformierten Daten waren normalverteilt, sodass mit diesen Daten der geeignete statistische Test durchgeführt wurde. Die Prüfung der Daten auf Varianzhomogenität ergab nach Levene bei $\alpha = 0,05$, $p = 0,303$ und war somit gegeben. Aufgrund der in Abbildung 35 dargestellten Extremwerte wurde mit Cooks Distance geprüft, ob sich einzelne Werte einflussreich auf die Ergebnisse auswirken. $D = 0,24$ war der maximale Wert eines Extremwertes. Da der Wert zwar größer als $D_{\text{kritisch}} = 0,09$ ist, jedoch relativ nah am Schwellenwert liegt, wird das Resultat als potentiell einflussreich eingeordnet. Der Wert ist jedoch weit von der in Kapitel 5.6 beschriebenen Grenze von $D = 1$ entfernt, sodass eine One-Way ANOVA durchgeführt wurde. Die Ergebnisse dieser Varianzanalyse werden in Tabelle 25 aufgeführt. Diese Resultate zeigen auf, dass H_0 nicht verworfen werden kann. Der Einfluss des Parameters Waldtyp wird als nicht signifikant für die SOC-Messwerte der BKA-Proben bewertet.

Abbildung 34: Boxplot zur Verteilung der SOC-Messwerte [%] (BKA-Proben) klassifiziert nach den Waldtypen: WHA, HHA und SW.

Transformation	-	-	-	√	√	√
Waldtyp	WHA	HHA	SW	WHA	HHA	SW
n pro Klasse	13	16	14	13	16	14
Mittelwert	3,17	4,36	3,00	1,75	1,92	1,65
σ	1,31	3,13	1,60	0,36	0,77	0,56
Median	2,93	4,32	3,31	1,71	2,08	1,82
W-Wert	0,93	0,83	0,96	0,97	0,94	0,90
p-Wert	0,356	0,007	0,672	0,847	0,409	0,119
Normalverteilung	ja	nein	ja	ja	ja	ja

Tabelle 24: Darstellung zu deskriptiven Parametern und zur Normalverteilung der SOC-Messwerte [%] (BKA-Proben) sowie der mit der Quadratwurzel transformierten Daten nach den Waldtypen: WHA, HHA und SW.

Abbildung 35: Darstellung der potentiell stark einflussreichen Extremwerte von Quadratwurzel (SOC%) der BKA-Proben klassifiziert nach den Waldtypen: WHA, HHA und SW.

F	F _{kritisch}	df _{zwischen}	df _{innerhalb}	p-Wert	η ²	ω ²
1,14	3,23	2	40	0,330	0,054	0,006

Tabelle 25: Varianzanalyse mit einer One-Way-ANOVA zur Prüfung von signifikanten Unterschieden der SOC-Messwerte [%] (BKA-Proben) klassifiziert nach den Waldtypen: WHA, HHA und SW.

6.3 Vergleich der kürzlich renaturierten Weithwörther Au und der regulierten Antheringer Au in Bezug auf die SOC-Messwerte

Abbildung 36 beschreibt einen Vergleich der SOC-Messwerte zwischen der kürzlich renaturierten Weithwörther Au und der noch regulierten Antheringer Au. Hierbei werden jeweils die Ah-Horizonte (BKA-Proben) eines Standortes für den Vergleich herangezogen. Die hier zu verwendende Nullhypothese lautet, dass die Unterschiede der SOC-Messwerte (Ah-Horizonte) nicht signifikant sind. Die deskriptive Statistik, Schiefe, sowie die Prüfung auf Normalverteilung wird in Tabelle 26 dargestellt. Da normalverteilte Daten bei keiner der drei Versionen vorlagen, wurde für den fortlaufenden Prozess ein nicht-parametrischer Test gewählt. Die Schiefe zeigt auf, dass die vorliegenden Daten keine Formgleichheit aufweisen. Die Datenreihen WW wurden als rechtsschief beschrieben, während AA-Daten tendenziell linksschief vorlagen. Basierend auf dieser Erkenntnis wurde der Brunner-Munzel Test als geeignetes Verfahren herangezogen. Die Ergebnisse dieses Tests werden in Tabelle 27 bei $\alpha = 0,05$ präsentiert. Diese Resultate zeigen deutlich, dass H_0 nicht verworfen werden kann. Die Unterschiede der SOC-Messwerte zwischen der kürzlich renaturierten Weithwörther Au und der regulierten Antheringer Au sind für die Ah-Horizonte der jeweiligen Plots nicht signifikant.

Abbildung 36: Darstellung der SOC-Messwerte der Ah-Horizonte (BKA-Proben) klassifiziert nach den Untersuchungsgebieten: Weithwörther Au (WW) und Antheringer Au (AA).

Transformation	-	-	$\sqrt{\quad}$	$\sqrt{\quad}$	ln	Ln
Aue	WW	AA	WW	AA	WW	AA
n pro Klasse	12	12	12	12	12	12
Mittelwert	4,48	3,07	2,01	1,65	1,30	0,79
σ	3,43	1,83	0,70	0,63	0,63	1,06
Median	3,13	3,50	1,77	1,87	1,14	1,25
W-Wert	0,75	0,94	0,85	0,90	0,91	0,80
p-Wert	0,003	0,522	0,038	0,169	0,244	0,011
Normalverteilung	nein	ja	nein	ja	ja	nein
Schiefe	2,07	-0,24	1,38	-0,84	0,74	-1,53

Tabelle 26: Darstellung zu deskriptiven Parametern und zur Normalverteilung der SOC-Messwerte der Ah-Horizonte [%] (BKA-Proben) sowie die transformierten Versionen der SOC-Messwerte, klassifiziert nach den Auen: WW und AA.

T	T _{kritisch}	df	p-Wert	\hat{p}
-0,55	2,11	17,91	0,590	0,396

Tabelle 27: Test auf stochastische Überlegenheit zwischen den SOC-Messwerten der Ah-Horizonte [%] (BKA-Proben) nach den Untersuchungsgebieten Weithwörther Au (WW) und Antheringer Au (AA).

7. Diskussion

Im folgenden Abschnitt werden sämtliche Arbeitsschritte und Vorgehensweisen der Arbeit ausführlich diskutiert. Kapitel 7.1 betrachtet dabei das von R4L zur Verfügung gestellte CS-Arbeitspapier. Bei der kritischen Analyse werden Fehler, die während des Prozesses auftraten aufgedeckt. Zusätzlich liefert der Abschnitt potentielle Verbesserungsvorschläge für das R4L-Protokoll und ordnet Komplikationen von CS in der Bodengeographie allgemein ein. Kapitel 7.2 untersucht, ob die Ergebnisse basierend auf Citizen Science eine valide Alternative zu kostenintensiveren, konventionellen Laborverfahren darstellen können. Hier werden Faktoren präsentiert, welche Einfluss auf die jeweiligen Ergebnisse haben könnten. Eine Analyse standortspezifischer Parameter und ob diese den gespeicherten SOC-Gehalt beeinflussen, wird in Kapitel 7.3 aufgezeigt. Anschließend werden die Untersuchungsgebiete Weithwörther Au und Antheringer Au gegenübergestellt, um potentielle Unterschiede in Bezug auf den gespeicherten SOC-Gehalt aufzuweisen (Kapitel 7.4).

7.1 Bewertung des R4L-Protokolls und Citizen Science in der Bodengeographie

Zunächst wird das von R4L zur Verfügung gestellte Arbeitspapier detailliert diskutiert. Auf das ganze Protokoll bezogen, fehlen größtenteils die Quellenangaben. Jene die vorliegen, sind Internetquellen, welche teilweise nicht mehr geöffnet werden können. Aufgrund der fehlenden Verweise fällt es teilweise schwer einzelne Arbeitsschritte oder Angaben des Protokolls nachvollziehen zu können. Besonders die Angaben, welche das Trocknen der Bodenproben behandeln, müssen kritisch betrachtet werden. R4L gibt vor, die Proben bei 75°C für zwei Stunden in einem gewöhnlichen Ofen zu Trocknen (siehe Anhang 1). Beim Trocknen von Bodenproben ist es essentiell eine Temperatur und Zeitdauer zu wählen, bei der die Massenkonstanz erreicht wird. Erst wenn kein Gewicht mehr entweicht, wird die Probe als vollständig getrocknet definiert. Der wissenschaftliche Standard befindet sich bei 105°C. Die Proben werden hierbei für mindestens 24 Stunden getrocknet (vgl. EVEN ET AL., 2025; HEATON ET AL., 2016; RARC & JICA, 2014: S.2). Folglich sind die von R4L angegebenen Einheiten viel zu gering, um vollständig getrocknete Proben zu erhalten.

Darüber hinaus fehlen jegliche Anweisungen zu einer potentiellen Präparation der Proben vor dem Trockenvorgang. Hier bedarf es einer zusätzlichen Anmerkung. Durch das behutsame Ausbreiten der feuchten Proben auf dem gewünschten Untersetzer, können die Proben effektiver Trocknen (vgl. RARC & JICA, 2014: S.2).

Auch die Erfassung der Bodennährstoffe nach dem R4L-Protokoll sollte kritisch eingeordnet werden. Es bedarf einer besseren Informationsgrundlage zu den Testkits für die Nitrat- sowie Phosphatkonzentration. Das R4L-Protokoll liefert keine Informationen zu der Wahl der pH-Teststreifen. Bei der Bestimmung der Nitrat- und Phosphatkonzentration wird angegeben, dass Wasser-Nährstoff-Testkits zu verwenden sind. Zudem wurde bei der Erfassung der Nitratkonzentration mit einem Wassertestkit bereits vermerkt, dass die Ergebnisse ungenügend sind (siehe Anhang 1). Um einheitliche Resultate erzeugen zu können, muss die Wahl der Testkits genauer spezifiziert werden, da die Genauigkeit und Qualität von erhältlichen Testkits stark schwankt (vgl. FABER ET AL., 2007). Zwar besteht die Möglichkeit, dass aufgrund zu vieler Informationen die Interesse von Citizen Scientist schwindet, jedoch bedarf es hier eine konkretere Methodik, um genau und einheitlich Messwerte bestimmen zu können (vgl. MASON ET AL., 2024).

Das Arbeitspapier bietet Citizen Scientist eine Anregung den Glühverlust eigenständig mit einem herkömmlichen Ofen zu bestimmen. Die Temperatur, bei der die Veraschung stattfinden soll, beträgt 250°C-300°C. Eine Zeitangabe fehlt (siehe Anhang 1). Die Verbrennung von OM setzt bei 200°C ein. Eine vollständige Verbrennung wird jedoch erst bei einer Temperatur von 550°C erreicht. Folglich wird eine Durchführung des Glühverlustes nach den Angaben des R4L-Protokolls zu ungenauen Ergebnissen führen (vgl. HOOGSTEEN ET AL., 2015; SANTISTEBAN ET AL., 2004). Darüber hinaus warnt das Arbeitspapier vor Sicherheitsrisikos. Bodenproben mit einem hohen OM-Anteil können verbrennen, anstatt zu veraschen. Zusätzlich wird auf einen potentiellen Materialverlust bei den veraschten Proben hingewiesen. Auch die Anweisung für Wissenschaftler*innen, welche die CS-Proben im Labor mit einem Muffelofen veraschen sollen, sind kritisch zu betrachten. Das Protokoll gibt eine Temperatur von 450°C vor (siehe Anhang 1). Auch bei dieser Temperatur wird die Gewichtskonstante der Probe nicht erreicht. Die Probe wird unvollständig verascht (vgl. SANTISTEBAN ET AL., 2004). Aufgrund der ungenauen Ergebnisse der Methodik und der riskanten Durchführung für Citizen Scientists, sollte dieser Schritt überarbeitet werden.

Das CS-Protokoll von R4L fokussiert sich darauf, die allgemeine Öffentlichkeit primär bei der Datenerhebung in den wissenschaftlichen Prozess zu integrieren. Dadurch können größere Mengen an Daten erhoben werden (vgl. PEIRO ET AL., 2024). Durch eine Erweiterung des Konzeptes könnte zusätzliches Wissen sowie ein schneller und akkurater Rückschluss auf den SOC-Gehalt gezogen werden. Die Bodenfarbe ist ein wichtiger Indikator für viele Bodeneigenschaften. Es besteht ein enger Zusammenhang zwischen der Dunkelheit eines Bodens und dessen

Konzentration an organischer Substanz. Um den Parameter Bodenfarbe für zukünftige Untersuchungen in Bezug auf den SOC heranziehen zu können, muss die R4L-Bodenfarbtafel durch ein detaillierteres Exemplar ersetzt werden (vgl. FERRANDO JORGE ET AL., 2021). Aufgrund fehlender Unterteilungen der vorliegenden Farbtafel (siehe Anhang 1), konnte der Parameter Bodenfarbe nicht als potentieller Einflussfaktor für die vorliegende Arbeit herangezogen werden.

CS entwickelt sich zu einer validen Alternative, da aufgrund der Inklusion der allgemeinen Gesellschaft, die Datenerfassung erleichtert wird. Die Basis für eine große Datenmengen stellt eine hohe Beteiligung an Freiwilligen dar. Aufgrund von zeitlichen und räumlichen Limitierungen, wurde das R4L-Protokoll bei der vorliegenden Arbeit lediglich von einer Person durchgeführt. Dadurch geht eine zentrale Stärke von CS verloren. Die wissenschaftliche Wirkung von CS-Projekten mit einer geringen Beteiligung an Freiwilligen und somit auch die vorliegende Arbeit, wird folglich als begrenzt wahrgenommen (vgl. CHARVÁT ET AL., 2025; PINO ET AL., 2022).

Allgemein verfügen CS-Methoden über das Potential, sich zu validen Alternativen im wissenschaftlichen Kontext der Bodengeographie zu entwickeln. Im Vergleich zu anderen Disziplinen ist der Anteil von CS an Bodenprojekten sehr niedrig. Die Ergebnisse von CS-Methoden in Bezug auf den Boden werden häufig nicht in wissenschaftlichen Fachzeitschriften publiziert (vgl. MASON ET AL., 2024). Zurückführen lässt sich dieser geringe Anteil auf mehrere Komponenten. Die Analyse zeigt, dass CS-Projekte im bodengeographischen Kontext tendenziell als unattraktiv in der breiten Bevölkerung wahrgenommen werden. Darüber hinaus fehlt es Freiwilligen teilweise an den nötigen Hintergrundinformationen oder an Interesse, um die notwendige Feldarbeit akkurat zu absolvieren. Schlussfolgernd sollte der Fokus darauf liegen, die Verbundenheit der allgemeinen Öffentlichkeit mit Böden zu verbessern. Um das Bewusstsein für Böden und deren essentielle Leistungen in der Gesellschaft zu stärken, bedarf es mehr Initiativen, welche auf diversen Wegen über Böden aufzuklären (vgl. PINO ET AL., 2022). Darüber hinaus können die Herausforderungen von CS in der Bodengeographie überwunden werden und genauere Resultate erzielt werden, indem ein stärkerer Fokus auf die Standardisierung der CS-Protokolle gelegt wird. Auch durch den Ausbau von Kapazitäten sowie durch eine stärkere Vernetzung lokaler Gemeinden, akademischer Einrichtungen und verschiedener politischer Verwaltungsebenen, kann das Potential von CS in der Bodengeographie und somit auch bei der Bestimmung und Überwachung von SOC, effektiver ausgeschöpft werden (vgl. CHARVÁT ET AL., 2025).

7.2 Vergleich der SOC-Messwerte zwischen Citizen Science- und Laboranalysen

Kapitel 6.1 zeigt stark signifikante Unterschiede zwischen der CS-Methode und den laboranalytischen Verfahren. An den 24 Untersuchungsstandorten war für die Bodentiefe von 0-15cm der SOC-Gehalt nach der CS-Methode deutlich höher als bei der Analyse mit dem Elementaranalysator. Die Werte der CS-Methodik besagen, dass der durchschnittliche SOC-Gehalt bei 5,05% liegt, während jene nach der Laboranalyse im Schnitt 3,27% aufzeigen. Auch der Median der CS-Datenreihe ist deutlich höher als jener des laborbasierten Verfahrens (siehe Tab. 8). Die Durchführung eines gepaarten t-Tests ergab $t = -4,32$ bei $t_{\text{kritisch}} = 2,07$ und $p < 0,001$ bei $\alpha = 0,05$. Auf Basis dieses Tests werden die Unterschiede als sehr signifikant interpretiert. Unterstrichen wird diese Annahme bei der Betrachtung der Größe des Unterschiedes. Bei Cohen's $d = 0,88$ werden die Unterschiede als sehr deutlich wahrgenommen (siehe Tab. 9). Damit kann die CS-Methode hier nicht als Alternative herangezogen werden, um die Messwerte der Laboranalyse auf Basis der BKA zu reproduzieren.

Um die Resultate des gepaarten t-Tests adäquat einordnen zu können, bedarf es einer Einordnung der SOC-Messwerte. Da Auenböden einen sehr heterogenen Charakter aufweisen und von diversen Faktoren beeinflusst werden, können die SOC-Vorräte stark variieren, sodass ein direkter Vergleich mit SOC-Messwerte ähnlicher Arbeiten wenig Sinn ergibt. (vgl. BLAZEJEWSKI ET AL., 2009; SUTFIN ET AL., 2016). Es kann zwar argumentiert werden, dass nach der von (HOPF, 2006) beschriebenen Regulierung der Unteren Salzach, deutlich homogenere Bodenprofile vorliegen (vgl. SAMARITANI ET AL. 2011). Jedoch kann diese Annahme im Rahmen der vorliegenden Arbeit weder bestätigt, noch widerlegt werden. Aufgrund der unklaren Stadien der vorliegenden Böden verzichtet die vorliegende Arbeit auf Verweise zu Referenzwerten ähnlicher wissenschaftlicher Werke. Der Diskussionsteil des Abschnittes konzentriert sich auf die Analyse potentieller Fehler, welche die Ergebnisse der Messungen verfälschen und ihre Glaubhaftigkeit negativ beeinflussen könnten.

Eine potentielle Fehlerquelle stellt der Van-Bemmelen-Faktor dar, welcher zur Umwandlung der organischen Bodensubstanz in bodenorganischen Kohlenstoff bei den CS-Proben verwendet wurde. Der Faktor beruht auf der Annahme, dass sich OM im Boden zu 58% aus Kohlenstoff, zu 40% aus Sauerstoff und zu 2% aus Wasserstoff zusammensetzt. Empirische Studien belegen jedoch, dass die Anteile aufgrund von diversen Bodeneigenschaften stark variieren können. Folglich bedarf es zur akkuraten Umrechnung des OM-Gehaltes zum SOC-Gehalt einen auf die geographische Region angepassten Umrechnungsfaktor (vgl. BRAUN ET AL., 2020; HEATON ET AL., 2016, SPERTUS, 2021).

Bei der Messung des OM-Gehaltes der CS-Proben durch den Glühverlust im Muffelofen, kann der Tonanteil einen erheblichen Einfluss auf die Ergebnisse haben. Tonminerale binden strukturelles Wasser. Hierzu zählt ungebundenes, physikalisch adsorbiertes Wasser, Wasser zwischen Tonmineralschichten und Hydroxylwasser. Bei Hydroxylwasser handelt es sich um OH-Strukturen, welche in der Kristallstruktur von Tonmineralien gebunden sind. Bei der Veraschung von stark tonhaltigen Bodenproben, kann dieses strukturelle Wasser zusätzlich zu dem organischen Material freigesetzt werden. Dieser zusätzliche Gewichtverlust beim Glühverlust führt dazu, dass der Gehalt an organischem Material bei Bodenproben mit einem hohen Tonanteil tendenziell überschätzt wird. Um diese Verfälschung auf die Ergebnisse des Glühverlustes auszubessern, muss bei tonhaltigen Proben ein Korrekturfaktor berücksichtigt werden (vgl. HOOGSTEEN ET AL., 2015). Auf Basis der BKA wurde im Gelände der Tonanteil geschätzt. Zwar bezieht sich der geschätzte Tongehalt nicht auf die CS-Proben, jedoch kann aufgrund der unmittelbaren Nähe zwischen CS- und BKA-Probenstandorten angenommen werden, dass die CS-Proben über ähnliche Messwerte verfügen. Diese Einordnung ergab, dass ein Großteil der Proben, über einen beachtlichen Tongehalt verfügen (siehe Abb. 29). Aufgrund der fehlenden Korrektur des strukturellen Wasserverlustes bei der vorliegenden Arbeit, wird angenommen, dass der SOC-Gehalt der CS-Proben tendenziell überschätzt wurde.

Bodengeographische Arbeiten geben den organischen Bodenkohlenstoff in der Regel als quantitativ an (vgl. CIERJACKS ET AL., 2010; HEGER ET AL., 2021; ZHANG ET AL., 2025). Die vorliegende Arbeit hingegen liefert die Resultate als prozentualen Anteil am gesamten Boden. In der Regel ist diese Größe lediglich die Basis, auf welcher die in der Literatur üblichen quantitativen SOC-Mengen berechnet werden. Zur möglichst akkuraten Schätzung der SOC-Mengen eines Untersuchungsstandortes, müssen die Parameter Lagerungsdichte und Skelettanteil erhoben werden. Um diese zu erhalten, muss an jedem Standort ein ausführliches Bodenprofil angelegt werden. Für die hier festgelegte Tiefe von 1m, müsste ein Loch ausgehoben werden, bei welchem die vorliegenden Steinfragmente für jeden Horizont klar sichtbar wären und Stechzylinder zur Bestimmung der Lagerungsdichte angebracht werden könnten. Mit einem Pürckhauer Bohrstock ist es nicht möglich diese Parameter zu erfassen (vgl. POEPLAU ET AL., 2017). Das Anlegen dieser Schürffprofile ist aufgrund mehrerer Argumente nicht umsetzbar. Da es sich bei dem Untersuchungsgebiet um eine Natura 2000 Schutzfläche handelt, wären großräumige Eingriffe in die Natur höchst problematisch (vgl. RIEHL, 2021). Darüber hinaus hätte das Anlegen dieser Profile den verfügbaren finanziellen und zeitlichen Rahmen deutlich überschritten. Zwar existieren vereinfachte Umrechnungsformeln, welche die prozentualen SOC-Messwerte in eine quantitative Einheit transformieren, jedoch führen diese Berechnungen zu systematisch

überschätzten SOC-Vorräten, da die Komponenten Skelettanteil und Lagerungsdichte außer Acht gelassen werden. Da das Untersuchungsgebiet ein Auwald ist, welcher über lange Zeit hinweg von alluvialen Ablagerungen betroffen war, wurde angenommen, dass der hier vorliegende Skelettanteil nicht vernachlässigt werden kann (vgl. POEPLAU ET AL., 2017). Folglich werden sämtliche SOC-Messwerte der Arbeit in der selten verwendeten prozentualen Einheit angegeben.

Wie in Kapitel 5.6 beschrieben, muss jeweils der Skelettanteil und die Lagerungsdichte beachtet werden, wenn ein gemittelter SOC-Wert aus mehreren Horizonten berechnet wird (QUÉRO ET AL., 2022). Wie eben beschrieben war eine akkurate Erfassung dieser nicht möglich. Die bei der Arbeit verwendeten SOC-Wert für die Bodentiefe 0-15cm, müssen folglich ebenfalls kritisch betrachtet werden.

Bestimmung des SOC einer Bodenprobe durch Trockenverbrennung mittels eines Elementaranalysators wird als die akkuratere Methode eingeordnet. Auch die in Kapitel 5.3.2 beschriebene Aufbereitung der Bodenproben entspricht dem wissenschaftlichen Standard (vgl. EVEN ET AL., 2025; LORIA ET AL., 2024; SPERTUS, 2021). Jedoch sind hier Komplikationen aufgetreten, weswegen die Resultate der Elementaranalysators ebenfalls hinterfragt werden müssen. Zur Kalibrierung des Gerätes wird mit einem Blank ein Testdurchlauf durchgeführt. Es handelt sich dabei um eine Leerprobe, welche das zu untersuchende Zielelement nicht enthält (vgl. NG ET AL., 2025). Bei der Durchführung des Testdurchlaufes wurde bei dem Blank ein sehr hohes Kohlenstoffsignal angezeigt, obwohl als Blank lediglich eine Kapsel verwendet wurde. Durch das eigenartige Kohlenstoffsignal werden die SOC-Werte folglich verzerrt dargestellt. Zwar wurde parallel mit anderen Blanks korrigierte Werte berechnet, jedoch muss aufgrund des eigenartigen Signals davon ausgegangen werden, dass bei dem für die Arbeit verwendeten Elementaranalysators interne Schwierigkeiten existiert haben könnten. Dadurch muss die Aussagekraft der SOC-Messwerte durch den Elementaranalysator hinterfragt werden.

Eine weitere Komplikation gab es bei der Einwaage der Elementaranalysatorproben. Für das Erreichen möglichst akkurater Resultate, muss die Masse für jede Probe einzeln angepasst werden. Dabei ist der totale Kohlenstoffgehalt der Bodenprobe die abhängige Variable. Sobald dieser gering ist, wird eine größere Menge der Probe verwendet. Sobald keine auf die Probe angepasste Einwaage stattfindet, wird die Signalstärke beeinflusst (vgl. EVEN ET AL., 2025). Der totale Kohlenstoffgehalt wurde während der Datenerhebung der vorliegenden Arbeit nicht erfasst. Um dennoch die Bestimmung des SOC-Gehaltes mit dem Elementaranalysator durchführen zu können, wurden der mit dem Muffelofen berechnete OM-Gehalt der CS-Proben

herangezogen. Aufgrund der räumlichen Nähe beider Profile an jedem Standort wurde angenommen, dass die jeweiligen Werte sehr ähnlich sind. Im Feld wurden bei der CS-Datenerhebung in der Regel zwei Bodenproben erhoben. Bei den BKA-Proben, welche mit dem Elementaranalysator untersucht wurden, gab es bis zu fünf Bodenproben. Folglich konnten pro Standort maximal zwei OM-Werte herangezogen werden, um alle Proben eines Standortes einzuwiegen. Basierend auf den OM-Gehalten der CS-Proben, wurde für alle Proben bewertet, dass es sich um hohe organische Konzentrationen handelt (siehe Anhang 2a; 2b). Vor allem bei den Standorten des dritten Korridors, an denen die Profile mit einem Pürckhauer Bohrstock erhoben wurden, wird dieser Einordnung als sehr zweifelhaft interpretiert. SOC und OM nehmen mit zunehmender Bodentiefe ab (vgl. HEGER ET AL., 2021; LIU ET AL., 2020; SAINT-LAURENT & ARSENAULT-BOUCHER, 2020). Infolgedessen wird angenommen, dass vor allem die Bodenproben aus tieferen Horizonten starke Messungenauigkeiten aufweisen. Daher wurden diese Proben bei der vorliegenden Arbeit vernachlässigt. Lediglich die Bodenproben der oberen beiden Horizonte wurde folglich für die statistische Auswertung betrachtet.

Es wird angenommen, dass bei der Durchführung im Vorhinein der anorganische Kohlenstoffgehalt und Karbonate (SIC) separat bestimmt wurden, um aus dem freigesetzten CO₂ die SOC-Messwerte bestimmen zu können. Sollte das nicht der Fall sein, wären die SOC-Messwerte systematisch überschätzt (vgl. EVEN ET AL., 2025; LORIA ET AL., 2024 NG ET AL., 2025). Die Böden des Untersuchungsgebiet haben sich unter anderem aus kalkhaltigen Schottern entwickelt (vgl. RIECK, 1989). Die Feldaufnahmen bestätigen hohe Kalkkonzentrationen bei den Untersuchungsstandorten (siehe Anhang 2b). Eine Missachtung der SIC-Konzentration würde zu beachtlichen Messungenauigkeiten führen. Da dieser Vorgang extern an der BOKU Wien durchgeführt wurde, kann die Annahme, dass der SIC separat erfasst wurde, nicht sicher bestätigt werden. Die Wahrscheinlichkeit dieser Vernachlässigung wird jedoch als gering eingeschätzt.

7.3 Einfluss standortspezifischer Parameter auf die SOC-Messwerte

Im folgenden Kapitel werden potentielle Zusammenhänge standortspezifischer Parameter auf den SOC-Gehalt der Standorte diskutiert. Die Analyse erfolgt dabei nach der folgenden Anordnung: Nitrat (CS), Phosphat (CS), pH-Wert (CS), Tongehalt (BKA), Waldtyp (CS, BKA), Pflanzenbiodiversität (BKA), Baumbestand (BKA) und Baumbiodiversität (BKA). Bei jedem Abschnitt werden erst potentielle Komplikationen bei der Datenerhebung diskutiert, bevor die Ergebnisse der jeweiligen statistischen Verfahren bewertet werden.

Phosphat- und Nitratgehalt

Weltweit sind Phosphor (P) und Stickstoff (N) die Nährstoffe, welche den größten Einfluss auf die Speicherung von SOC im Boden haben. C, N und P sind biologisch miteinander verbunden, da sie die biochemischen Reaktionen beeinflussen, die die Photosynthese, Atmung und Zersetzung in terrestrischen Ökosystemen steuern (vgl. LIU ET AL., 2017). Wissenschaftliche Literatur der Disziplin bestätigt, dass die Nährstoffe P und N tendenziell positiv mit den SOC-Vorräten eines Untersuchungsstandortes gekoppelt sind (vgl. KAZEMPOUR LAZARY ET AL., 2023; LIU ET AL., 2017). Demgemäß wurde bei der vorliegenden Arbeit ebenfalls angenommen, dass bei den Bodenproben ein positiver Zusammenhang zwischen der SOC-Konzentration und dem Phosphatgehalt beziehungsweise Nitratgehalt vorliegt.

Die Kritik zu den Parametern Nitrat- und Phosphatgehalt wird zunächst, aufgrund der sehr ähnlichen Methodik bei der Datenerhebung, gesammelt aufgeführt. Hierbei wurde stets nach dem R4L-Protokoll gearbeitet. Das Arbeitspapier gibt an, dass die Parameter Phosphat und Nitrat untersucht werden sollen (siehe Anhang 1). In der Bodengeographie ist es in der Regel üblich die totale Phosphor- und Stickstoffkonzentrationen zu bestimmen. Die Datenerhebung der Gesamtmengen dieser Elemente ist jedoch ein aufwendiges Unterfangen, welches die Kompetenzen untrainierter Freiwilliger deutlich überschreiten würde (vgl. LIU ET AL., 2017; SOSA ET AL., 2018). Phosphat und Nitrat sind Fraktionen, welche lediglich ein Teil der jeweiligen Elemente ausmachen. Ihr Anteil an der totalen Phosphor- und Stickstoffkonzentration ist sehr variabel und abhängig von Umweltfaktoren wie Temperatur und Feuchtigkeit (vgl. XUE ET AL., 2013; ZHANG ET AL., 2012). Jedoch ist die Bestimmung von Phosphat und Nitrat erheblich einfacher und handelt sich dadurch besser für Citizen Scientist (vgl. FABER ET AL., 2007).

Die von R4L vorgegebene Methodik versucht die Phosphat- und Nitratkonzentrationen zu bestimmen, indem ein Teil der Bodenprobe in Wasser gelöst wird (siehe Anhang 1). Die Testkits, welche bei der vorliegenden Arbeit verwendet worden sind, untersuchen den im Wasser gelösten Anteil an Nitrat und Phosphat. Die Resultate werden in mg/l angegeben (vgl. Anhang 6a). Um bewerten zu können, wie effektiv diese Methodik ist, muss die Wasserlöslichkeit der jeweiligen chemischen Verbindungen betrachtet werden. Nitrat ist gut wasserlöslich, sodass eine Bestimmung mit einem wasserlöslichen Testkit möglich ist (vgl. NAKAGAWA ET AL., 2021). Phosphat hingegen ist deutlich stärker an den Boden gebunden. Phosphat bildet schwer lösliche Niederschläge mit Calcium, Magnesium, Eisen oder Aluminiumplasma. Bei der in von R4L beschriebenen Methode kann sich folglich nur ein Bruchteil der gesamten Phosphatkonzentration lösen. Dieser Anteil wird als verfügbares Phosphat betitelt (vgl. GE ET AL., 2023). In der

Literatur wird der Parameter pflanzenverfügbares Phosphor als Einflussfaktor für den SOC-Gehalt aufgeführt (vgl. KAZEMPOUR LAZARY ET AL., 2023). Da das verfügbare Phosphat nur ein Teil des pflanzenverfügbaren Phosphors und lediglich einen Bruchteil des Gesamtphosphors ausmacht, wird angenommen, dass die verwendeten Phosphattestkits eine ineffektive Methode darstellen, um einen Zusammenhang mit den SOC-Messwerten überprüfen.

Die gute Wasserlöslichkeit von Nitrat verfügt über das Potential, die Datenerhebung negativ zu beeinflussen. Während der Datenerhebung variierten die Wetterbedingungen. Zu Beginn waren die Bedingungen trocken, am Ende der Exkursion gab es beachtlichen Niederschlag. Folglich besteht die Möglichkeit, dass an manchen Standorten eine höhere Nitratkonzentration aufgrund der trockenen Bedingungen erhoben wurde, während an Standorten, mit hohem Niederschlag, niedrige Nitratkonzentrationen auftraten. Nitrat kann hier aufgrund der hohen Wasserlöslichkeit und der schwachen Adsorptionseigenschaften leicht ins Grundwasser gelöst worden sein (vgl. NAKAGAWA ET AL., 2021).

Die von R4L beschriebene Methode zur Bestimmung der Nährstoffkonzentration ähnelt dem Batch-Extraktionsverfahren. Bei dem Verfahren werden Bodenproben mit Wasser vermischt. Anschließend werden durch Filtration die Feststoffe der Bodenprobe getrennt. Die Ergebnisse werden wie beim R4L-Arbeitspapier in mg/l beschrieben. Referenzliteratur, welche das Batch-Extraktionsverfahren an Auböden durchführt, konnte bei der Recherche nicht gefunden werden. Bei dem Parameter Nitratgehalt kann eine aufschlussreiche Schlussfolgerung bei der Betrachtung einer Fallstudie an Agrarböden dennoch getroffen werden. Bei Nitrat wird angenommen, dass landwirtschaftliche Nutzflächen aufgrund des zusätzlichen Düngeeintrages in der Regel höhere Konzentrationen aufweisen als Auenböden. Der Mittelwert bei den Agrarböden der ausgewählten Fallstudie ergab eine Konzentration von 68 mg/l. Die Daten waren rechtsschief, das heißt ein Großteil der Proben wies hier eine sehr geringe Konzentration an Nitrat auf. Der relativ hohe Mittelwert entsteht durch hohe Extremwerte der Datenreihe (vgl. FRATERS ET AL., 2023). Bei der vorliegenden Arbeit wurden Nitratkonzentrationen ermittelt, welche zwischen 25-100mg/l lagen (siehe Abb. 24). In der Theorie würden die anaeroben Bedingungen intakter Auenböden sowie die hier auftretenden erhöhten SOC-Konzentrationen Denitrifikation begünstigen. Folglich wären deutlich geringere Nitratkonzentrationen zu erwarten (vgl. BLAZEJEWSKI ET AL., 2009; ORR ET AL., 2007). Der degradierte Charakter der Auböden des Untersuchungsgebietes führt jedoch dazu, dass höhere Konzentrationen auftreten können. Dennoch werden die Resultate des verwendeten Nitrattestkits als zu hoch interpretiert (vgl. ORR ET AL., 2007).

Die Interpretation der Phosphatkonzentrationen bei der vorliegenden Arbeit gestalten sich, wie bereits beschrieben, schwierig. In der Regel ist die Freisetzung von Phosphor bei intakten und degradierten Auen unterschiedlich. Trockene Auen, welche über einen langen Zeitraum von keinen Überflutungsdynamiken betroffen waren, setzen bei Wiedervernässung eine erhöhte Menge an Phosphat frei (vgl. SCHÖNBRUNNER ET AL., 2012). Dieses Phänomen kann, bei dem von R4L beschriebenen Extraktionsverfahren potentiell auftreten, da seit der anthropogenen Manipulation der Unteren Salzach, die Auen des Untersuchungsgebietes als degradiert eingeordnet werden müssen (vgl. RIEHL, 2021). Die Bestätigung, dass bei den vorliegenden Bodenproben eine höhere Phosphorkonzentration vorliegt als bei intakten Auböden, bleibt jedoch aus. Wie bereits beschrieben, gestaltet sich ein Rückschluss von dem verfügbaren Phosphatgehalt auf den pflanzenverfügbaren Phosphor beziehungsweise Gesamtphosphor schwierig.

Bei der Betrachtung der Messwerte nach Nitratklasse lag der durchschnittliche SOC-Gehalt der Proben mit 100mg/l bei 4,99%, mit 50-100mg/l bei 6,02% und mit 25-50mg/l bei 6,10%. Auch bei Betrachtung der Mediane hat die Klasse 25-50mg/l den höchsten Wert (siehe Tab. 11). Bei der statistischen Analyse ergab weder die One-Way-ANOVA ($F = 0,52$; $p = 0,596$), noch der Kruskal-Wallis-Test ($H = 2,83$; $p = 0,596$), dass die Unterschiede des SOC zwischen den drei Nitratklassen (100mg/l, 50-100mg/l, 25-50mg/L) signifikant sind. Darüber hinaus kann die Annahme, dass die Gruppe mit der höchsten Nitratkonzentration die höchsten SOC-Messwerte aufweisen, nicht bestätigt werden (siehe Tab. 12).

Der durchschnittliche SOC-Gehalt pro Phosphatgehalt war für die Proben mit $\geq 0,1$ mg/l = 5,90%, mit 0,03-0,1 = 5,79% und mit 0,03 mg/l = 5,25% (siehe Tab. 13). Wie in Kapitel 6.2 beschrieben, hat auch der Phosphatgehalt keinen signifikanten Einfluss auf den SOC-Gehalt bei der vorliegenden Stichprobe ($H = 1,20$; $H_{\text{kritisch}} = 5,99$; $\alpha = 0,05$; $p = 0,548$).

Auf verschiedenen Ebenen sind Komplikationen aufgetreten, weswegen diese Ergebnisse hinterfragt werden muss. Neben den im Abschnitt beschriebenen Herausforderungen bei der Methodik und Datenerhebung zu den Nährstoffkonzentrationen, müssen wie bereits in Kapitel 7.2 erläutert, die Ergebnisse der CS-Methode kritisch betrachtet werden.

Darüber hinaus kann die statistische Auswertung das Ergebnis beeinflussen. Bezogen auf den Nitratgehalt, wird die Durchführung einer One-Way ANOVA aufgrund der vorliegenden Stichprobengrößen pro Klasse als problematisch wahrgenommen. Die Nitratgehaltsklasse 25-50 mg/l, verfügt lediglich über $n = 6$ (siehe Tab. 11). Die Teststärke einer One-Way ANOVA wird hier als sehr gering eingestuft (vgl. NWOBI & AKANNO, 2022). Auch bei dem parallel

durchgeführten Kruskal-Wallis Test besteht Diskussionsbedarf. Die gewöhnliche Methode beim Kruskal-Wallis Test einen kritischen H-Wert zu berechnen, erfolgt über die Chi²-Verteilung. Vor allem bei geringen Stichproben, wird diese Verteilung als konservative Methode eingeordnet. Eine Stichprobengröße von $n = 6$ und $n = 7$ (siehe Tab.11 und 13), wird als gering bewertet. Um die Teststärke des vorliegenden Kruskal-Wallis Tests zu verbessern, könnte die Teststatistik H so transformiert werden, dass sie einer F-Verteilung folgt. Aufgrund des sehr eindeutigen nicht signifikanten Einflusses der beiden Parameter auf den SOC-Gehalt, wurde dennoch entschieden, die Resultate der statistischen Verfahren zu akzeptieren (vgl. JAN & SHIEH, 2025). Für aussagekräftigere Resultate muss die Stichprobe erhöht werden, was bei der vorliegenden Arbeit jedoch nicht umsetzbar war (vgl. SARABEEV ET AL., 2025).

pH-Wert

Der pH-Wert eines Bodens wird als zentraler Parameter zur Steuerung der SOC-Vorräte wahrgenommen. Als chemischer Faktor hat der pH-Wert eines Bodens direkten Einfluss auf die vorhandenen Formen, Bioverfügbarkeit und die Migration diverser Elemente (vgl. HEGER ET AL., 2023; LIU ET AL., 2017; SAINT-LAURENT & ARSENAULT-BOUCHER, 2020). Um zu überprüfen, ob ein Zusammenhang zwischen pH-Wert und gespeichertem SOC-Gehalt existiert, wurden der pH-Wert nach dem CS-Protokoll von R4L bestimmt. Die genauere Prozedur wird in Kapitel 5.4.2 erläutert. Beim Protokoll wird nicht angegeben welcher Art von Kit zur Bestimmung der pH-Werte verwendet werden soll (siehe Anhang 1). Infolgedessen überprüft, die Arbeit, ob die Wahl des Testkits einen signifikanten Einfluss auf die Ergebnisse hat. Hierfür wurde ein universelles Testkit einem bodenspezifischen gegenübergestellt (siehe Anhang 6b). Im Durchschnitt lieferte das bodenspezifische Testkit einen pH-Wert von 7,49 und das universelle Testkit einen pH-Wert von 6,46. Auch bei Betrachtung der Mediane sind die Resultate der bodenspezifischen Testkits mit 7,5 im Vergleich zum universellen mit 6,5 deutlich höher (siehe Tab. 14). Bei Betrachtung der Ergebnisse des Wilcoxon-Tests wird bestätigt, dass signifikante Unterschiede zwischen den beiden Testkits existieren (siehe Tab. 15). Die Wahl des Testkits kann die Ergebnisse erheblich beeinflussen (vgl. FABER ET AL., 2007). Folglich wird empfohlen im R4L-Protokoll zu erwähnen, welches pH-Testkit am besten geeignet ist. Die Arbeit kann nicht bestätigen, dass das hier verwendete Testkit diese Anforderungen erfüllt. Dementsprechend könnte in zukünftigen Arbeiten untersucht werden, welches Testkit im Vergleich zu laboranalytischen Referenzwerten geeignete Ergebnisse erzeugen.

Da davon ausgegangen wird, dass die pH-Werte des bodenspezifischen Testkits akkurater sind, wurden diese herangezogen, um den Einfluss auf den SOC-Gehalt zu überprüfen. Für die zufällige Stichprobe wurden relativ homogene Resultate erzielt. Allen Bodenproben wurden entweder der pH-Wert 7; 7-8 oder 8 zugeordnet (siehe Tab. 16). Die vorliegenden pH-Werte werden als neutral bis sehr schwach alkalisch eingeordnet. Die Resultate sind für Waldböden in Mitteleuropa eher untypisch. Für Österreich werden in der Regel typisch saure bis schwach saure Waldstandorte erwartet (vgl. JANDL ET AL., 2022). Die vergleichsweise hohen pH-Werte von 7-8 können dennoch akkurat sein. Grund hierfür könnten der hohe Carbonatgehalt der Böden des Untersuchungsgebiets sein (vgl. RIECK, 1989; siehe Anhang 2b). Ein erhöhter Carbonatgehalt ist in der Regel positiv mit einem erhöhten pH-Wert korreliert (vgl. LU ET AL., 2023). Darüber hinaus wurde bei der vorliegenden Arbeit ein wasserlösliches pH-Testkit (pH H₂O) verwendet (siehe Anhang 6a). In wissenschaftlichen Veröffentlichungen wird der pH-Wert eines Bodens tendenziell mit einer Calciumchloridlösung (pH CaCl₂) bestimmt (vgl. HEGER ET AL., 2023; JANDL ET AL., 2022; SAINT-LAURENT & ARSENAULT-BOUCHER, 2020). Messwerte, welche mit wasserlöslichen pH-Testkits ermittelt werden, liefern im Schnitt höhere Ergebnisse als jene die mit CaCl₂ bestimmt worden sind (vgl. RYTI, 1965). Basierend auf dieser Einschätzung wird angenommen, dass die verwendeten bodenspezifischen Testkits akkurate Ergebnisse lieferten.

Die SOC-Messwerte pro Gruppe entsprachen im Durchschnitt für pH7 = 6,24%; pH7-8 = 5,51% und pH8 = 4,62% (siehe Tab. 16). Die One-Way ANOVA zu Überprüfung potentieller Unterschiede zwischen den Gruppen lieferte die Teststatistik $F = 1,12$ bei $F_{\text{kritisch}} = 3,22$ und $p = 0,336$ bei $\alpha = 0,05$. Folglich sind die Unterschiede zwischen den pH-Klassen statistisch nicht signifikant (siehe Tab. 17). Auf statistischer Ebene muss der Umfang der Daten kritisch betrachtet werden. Die für die Arbeit gewählte Stichprobe reicht nicht aus, um sichere Ergebnisse zu erzielen (vgl. SARABEEV ET AL., 2025).

Um die Ergebnisse inhaltlich interpretieren zu können, muss der Zusammenhang zwischen pH-Wert und SOC-Mengen genauer betrachtet werden. Im Vergleich zu anderen, bisher beschriebenen Zusammenhängen, ist die Beziehung zwischen den beiden Variablen nicht linear (vgl. LIU ET AL., 2017). Beispielsweise sorgen Böden mit einem niedrigen pH-Wert dafür, dass weniger SOC akkumuliert werden kann und C schneller an die Atmosphäre abgegeben wird (vgl. HEGER ET AL., 2023). Des Weiteren sind bei besonders alkalischen Böden die SOC-Mengen geringer als bei neutralen Böden. Die Böden der vorliegenden Arbeit sind im neutralen bis leicht alkalischen Spektrum zu verorten. Aufgrund der fehlenden Varianz und mangelnder extremerer

pH-Werte, konnte der Parameter pH-Wert nicht als signifikanter Einflussfaktor bei der vorliegenden Arbeit herangezogen werden (vgl. LIU ET AL., 2017).

Wie in Kapitel 7.1 & 7.2 beschrieben, muss auch bei diesem Parameter darauf hingewiesen werden, dass aufgrund verschiedener Komplikationen, die SOC-Messwerte nach der CS-Methode sehr kritisch zu betrachten sind.

Tongehalt

In wissenschaftlicher Literatur wird die Bodenbeschaffenheit als relevanter Einflussfaktor für den SOC-Gehalt von Böden definiert. Feinkörnigere Bodenpartikel sorgen dafür, dass größere SOC-Mengen akkumuliert werden, da die Verbindung von SOC mit Ton- und Schluffpartikeln physikalischen Schutz bietet. Dadurch kann persistenter SOC leichter gebildet werden (vgl. HEGER ET AL., 2021; ZHANG ET AL., 2025). Der Zusammenhang zwischen Tongehalt und persistenten SOC wurde in der Literatur häufig untersucht. Eine positive Korrelation ist bestätigt (vgl. SUTFIN ET AL., 2016). Der Tongehalt wurde für jede der BKA-Proben nach Kapitel 5.3.1 bestimmt. Die Erhebung dieses Parameters wurde stets von ein bis zwei Personen durchgeführt. Die Feldbeobachtungen mit der BKA haben eine günstige Alternative dargestellt, um den Tongehalt für die Bodenproben zu schätzen. Jedoch müssen solche Daten auch kritisch betrachtet werden. Es existieren Bedenken zur Datenqualität aufgrund von potentiellen subjektiven Über- und Unterschätzungen von Parametern (vgl. EYMARD ET AL., 2024). Basierend auf der BKA wurden acht Klassen definiert. Die Klassen decken dabei immer eine Spanne ab, sodass der Tongehalt innerhalb einer Klasse relativ stark variieren kann (siehe Tab. 18; AG BODEN, 2024). Um die exakte Zusammensetzung der Bodenbeschaffenheit zu erhalten, müssten aufwendigere Methoden, wie beispielsweise Laserbeugung oder ein Hydrometer herangezogen werden (vgl. MAUKI ET AL., 2023; ZHANG ET AL. 2025).

Bei Betrachtung der SOC-Werte der BKA-Proben sortiert nach ihrem Tongehalt, zeigen die Daten keinen besonderen Trend auf (siehe Abb. 29). Auch bei der in Kapitel 6.2 beschriebenen Durchführung des Kruskal-Wallis Tests wird kein signifikanter Einfluss des Tongehaltes auf die SOC-Messwerte aufgezeigt ($H = 5,60$; $H_{\text{kritisch}} = 15,51$; $p = 0,59$; $\alpha = 0,05$). Bei der Interpretation dieses Resultates muss erneut auf die Stichprobengröße pro Klasse hingewiesen werden. Bei $n = 3$ wird die Teststärke des Kruskal-Wallis Test als gering eingeordnet, wenn der kritische H-Werts mittels der Chi^2 -Verteilung berechnet wird (vgl. JAN & SHIEH, 2025). Bei dem Parameter Tongehalt werden vielen Klassen wenige Werte zugeordnet. Um statistisch sichere

Ergebnisse erzielen zu können, muss die Stichprobenanzahl auch hier deutlich erhöht werden (vgl. SARABEEV ET AL., 2025). Darüber hinaus werden die in Kapitel 7.2 beschriebenen Komplikationen bei der Durchführung der Elementaranalyse als potentielle Fehlerquelle bei dem vorliegenden Variablenvergleich betrachtet. Bei der verwendeten Stichprobe konnte kein signifikanter Zusammenhang zwischen Tongehalt und SOC-Gehalt festgestellt werden. Aufgrund der aufgelisteten Schwachstellen muss dieses Ergebnis jedoch kritisch betrachtet werden.

Vegetationsparameter

Die Parameter Pflanzenbiodiversität und Baumbiodiversität stellen komplexe Einflussfaktoren auf die organischen Kohlenstoffvorräte von Böden dar. In der Literatur ist bisher unterrepräsentiert, welche Auswirkungen die Pflanzenvielfalt auf die SOC-Vorräte hat (vgl. CHEN ET AL., 2020). Einerseits begünstigt eine hohe Vielfalt die Produktion von Ökosystemen, dadurch kann der Eintrag von oberirdischen C, in Form von Litter und unterirdischen C über Wurzeln erhöht werden (vgl. MAUKI ET AL., 2023; KAZEMPOUR LAZARY ET AL., 2023; ZHANG ET AL., 2025). Andererseits wird auch die mikrobielle Atmung angeregt, wodurch die SOC-Vorräte verringert werden (vgl. CHEN ET AL., 2020). Eine der zentralen Eigenschaften, weswegen intakte Aueböden über ein hohes C-Speicherpotential verfügen ist die teilweise verringerte mikrobielle Aktivität im Zuge von Überschwemmungen. Gesättigte Bedingungen und flache Grundwasserstände in Kombination mit dichter Vegetation, fördern die langfristige Speicherung von SOC (vgl. SUTFIN ET AL., 2016). Aufgrund der langjährigen Trennung von Fluss und Schwemmkörpern existiert bei dem vorliegenden Untersuchungsgebiet, diese auentypische Dynamik nicht mehr (vgl. AUER ET AL., 2014). Durch den wechselwirkenden Zusammenhang zwischen Biodiversität und SOC, kann keine eindeutige Hypothese zu dem Einfluss getätigt werden (vgl. CHEN ET AL., 2020). Aufgrund mangelnden Daten zu der Thematik, wird dieser Zusammenhang dennoch untersucht.

Die beiden Diversitätsparameter wurden nach Kapitel 5.5 mit dem Shannon-Index (H') und der Baumbestand mit n angegeben. Wie Tab. 21 zeigt, konnten keine Korrelationen zwischen den Vegetationsparametern und dem SOC-Gehalt festgestellt werden (H' Pflanzen: $\rho = 0,07$, $p = 0,719$; H' Bäume: $\rho = 0,03$, $p = 0,89$; Baumbestand: $r = -0,12$, $p = 0,580$). Wie bereits in Kapitel 7.2 diskutiert, müssen die Resultate des Elementaranalysators kritisch betrachtet werden. Die Vegetationsparameter beziehen sich auf die gemittelten SOC-Werte für die Bodentiefe 0-15cm dieser Proben. Wie in Kapitel 7.2 erwähnt, war hier die genaue Umrechnung nach (QUÉRO ET

AL., 2022), aufgrund des fehlenden Skelettanteil und einer geschätzten Lagerungsdichte, nicht möglich. Folglich müssen auch die SOC-Werte (0-15cm) hinterfragt werden.

Bei der Prüfung auf Korrelationen zwischen den Vegetationsparametern und dem SOC, waren die Datenreihen stets stark gestreut (siehe Abb. 30, 31 und 32). Bei den Diversitätsparametern könnte eine potentielle Erklärung die wechselwirkende Beziehung zwischen C-Freisetzung und C-Speicherung bei hoher Biodiversität eines Standortes sein, welche dafür sorgt, dass sich kein einheitlicher Trend abzeichnet (vgl. CHEN ET AL., 2020). Beim Parameter Baumbestand muss zukünftig genauer differenziert werden. Bei dem Parameter wird angenommen, dass mehr Bäume einen höheren Streueintrag begünstigen, sodass potentiell mehr SOC gespeichert werden (vgl. MAUKI ET AL., 2023). Hierbei wurden sämtliche Bäume >5m gleichbehandelt (vgl. WALENTOWSKI ET AL., 2014). Diese Einordnung war deutlich zu ungenau. Das Alter der Bäume hat einen Effekt auf den gespeicherten SOC-Gehalt. Bei einer Verallgemeinerung aller Bäume über 5m geht diese Information verloren (vgl. DEVI, 2021). Viel mehr als die Anzahl der Bäume, werden die Eigenschaften dieser als Einflussfaktoren für die SOC-Vorräte identifiziert. Bei einer genaueren Analyse müssten Faktoren wie der Streueintrag artenspezifisch betrachtet werden. Darüber hinaus ist es schwierig die Baummerkmale getrennt als Einflussfaktor zu interpretieren, da sie in Wechselwirkung mit diversen anderen Parametern stehen. Bei einer genaueren Analyse des Einflusses der Vegetation auf den SOC-Gehalt, müssten weitere Standortparameter mit einbezogen werden (vgl. AUGUSTO & BOCA, 2022).

Waldtyp

Der folgende Abschnitt behandelt, ob der Waldtyp einen signifikanten Einfluss auf die gespeicherten SOC-Vorräte des Untersuchungsgebietes hat. Verglichen werden die Habitate 91F0 HHA, 91E0 WHA und sonstige Waldhabitate (vgl. LANG & WALENTOWSKI, 2021). Sonstige Waldflächen waren für unser Untersuchungsgebiet in der Regel geprägt von gepflanzten Hybridpappeln *Populus × canescens* und Fichten *picea abies*. Diese Flächen waren in der Vergangenheit geprägt von forstwirtschaftlicher Nutzung (vgl. RIEHL, 2021).

Die Prüfung des potentiellen Einflussfaktors Waldtyp, fand sowohl an den CS-Proben als auch an den BKA-Proben statt. Bei den CS-Proben war der SOC-Gehalt im Durchschnitt bei WHA = 4,84%; HHA = 5,97% und SW = 5,62% (siehe Tab. 22). Bei der dazugehörigen Varianzanalyse konnte kein signifikanter Einfluss des Waldtyps auf den SOC-Gehalt festgestellt werden ($F = 0,62$; $F_{\text{kritisch}} = 3,22$; $p = 0,544$) (siehe Tab. 23). Ein ähnliches Resultat hat die

Varianzanalyse der BKA-Proben erbracht ($F = 1,14$; $F_{\text{kritisch}} = 3,22$; $p = 0,330$) (siehe Tab. 25). Die Mittelwerte der BKA-Proben lagen bei WHA = 3,17%; HHA = 4,36%; SW = 3,00% (siehe Tab. 24). Diese Resultate lassen sich wahrscheinlich auf den momentanen Zustand der Unteren Salzachauen zurückführen. Seit den massiven anthropogenen Eingriffen nahmen die Ökosystemleistungen und somit vermutlich auch die SOC-Speicherkapazität des Untersuchungsgebietes drastisch ab (vgl. RIEHL ET AL., 2021). Bei natürlichen Gegebenheiten wäre zu erwarten, dass die SOC-Konzentrationen der natürlichen Auwälder jene von ehemaligen forstwirtschaftlichen Plantagen überschreiten würde (vgl. FERRÉ ET AL., 2014). Aufgrund der ausbleibenden Überschwemmungs- und Sedimentationsdynamiken liegen in den Böden des Untersuchungsgebiets trockenere Bedingungen vor. Die reduzierte Bodenfeuchte resultiert in gesteigerter Sauerstoffakkumulation in den Porenräumen des Bodens. Die eintretenden aeroben Bedingungen sorgen für erhöhte Stoffwechselaktivitäten von Wurzeln und Mikroben. In Auenhabitaten sorgen diese Bedingungen dafür, dass mehr CO₂ aus den Böden entweicht, sodass reduzierte SOC-Vorräte zu erwarten sind (vgl. HEGER ET AL., 2023). Die ausbleibenden signifikanten Unterschiede zwischen den Waldtypen, könnten als Bestätigung für den degradierten Charakter der Unteren Salzachauen interpretiert werden. Jedoch muss auch hier auf die in Kapitel 7.2 beschriebenen Komplikationen hingewiesen werden, welche sowohl die CS- als auch die BKA-Resultate kritisch betrachten. Um valide Schlussfolgerungen treffen zu können, muss auch hier die Datengrundlage erhöht werden (vgl. SARABEEV ET AL., 2025).

7.4 Vergleich der kürzlich renaturierten Weithwörther Au und der regulierten Antheringer Au in Bezug auf die SOC-Messwerte

Im folgenden Abschnitt wird der SOC-Vergleich zwischen der Antheringer Au (AA) und der Weithwörther Au (WW) diskutiert. Sollte die renaturierte Weithwörther Au gegenüber der vom Flussverlauf getrennten Antheringer Au höhere SOC-Konzentrationen aufweisen, wäre dass in den jeweiligen Ah-Horizonten zu erkennen (vgl. NAPORA ET AL., 2023). Heringezogen wurden die BKA-Proben der jeweiligen Auen. Bei der Betrachtung der Mittelwerte war der SOC-Gehalt der WW = 4,48% und AA = 3,07% (siehe Tab. 26). Bei der Durchführung des in Kapitel 5.6 beschriebenen Brunner-Munzel Test wurde geprüft, ob eine Datenreihe gegenüber der anderen eine stochastische Überlegenheit aufweist. Die dazugehörige Teststatistik beschreibt, dass keine Gruppe stochastisch dominiert ($T = -0,55$; $T_{\text{kritisch}} = 2,11$; $p = 0,590$; $\hat{p} = 0,396$) (siehe Tab. 27). Zurückführen lassen sich die ausbleibenden signifikanten Unterschiede auf den Renaturierungszeitpunkt der Weithwörther Au. Begonnen hat die Restoration der Aue im Jahr 2015 (vgl.

RIEHL ET AL., 2021). Die seit der Renaturierung vergangene Zeit reicht höchstwahrscheinlich nicht aus, um sichtbare Unterschiede zu erkennen. Relevante Veränderungen setzen erst ein, wenn sich das System wieder stabilisiert hat. Konkrete Aussagen über einen genauen Verlauf der Renaturierung können nicht getroffen werden (vgl. CLIFTON ET AL., 2024). SOC kann am effektivsten bei hoher Bodenfeuchtigkeit und Primärproduktion akkumulieren. In Anbetracht dieser Tatsache, kann angenommen werden, dass in unmittelbarer Nähe zum Ufer die ersten Veränderungen eintreten (vgl. MACKAY ET AL., 2016). Die erhöhten SOC-Vorräte werden dann höchstwahrscheinlich begünstigt durch die verminderte CO₂-Freisetzung bei naturnahen Kon-ditionen (vgl. HEGER ET AL., 2023). Aufgrund von Komplikationen muss die Vergleich der bei-den Untersuchungsgebiete kritisch hinterfragt werden. Für die Antheringer Au wird die Wild-belastung als potentieller Störfaktor betrachtet. Wildschweine greifen aktiv in die obersten 15cm des Bodens ein. Diese Bodenveränderungen können zu verstärkter SOC-Freisetzung durch erhöhte Mineralisierung von organischer Substanzen führen. Einige Plots (AA) lagen in unmittelbarer Nähe oder innerhalb von Flächen, welche regelmäßig von Wildschweinen be-sucht werden (vgl. DON ET AL., 2019). Wie stark dieser Einfluss auf die SOC-Konzentrationen der Antheringer Au waren, wurde im Rahmen der Arbeit nicht untersucht.

Wie bereits in Kapitel 7.2 beschrieben, gab es bei der SOC-Bestimmung mit dem Elementar-analysator ein ungewöhnliches Kohlenstoffsignal eines Blanks, sowie Ungenauigkeiten bei der Einwaage der Proben, sodass die Genauigkeit der Ergebnisse schwer einzuschätzen ist. Mes-sungenauigkeiten, welche die Einwaage der Proben betreffen, werden bei den Ah-Horizonten der Proben als relativ gering eingeschätzt. Der OM-Gehalt der CS-Proben der Ah-Horizonte wird aufgrund der räumlichen Nähe beider Bodenprofile als valide Referenz eingeordnet (vgl. EVEN ET AL., 2025).

8. Fazit

Böden spielen eine zentrale Rolle im globalen Kohlenstoffkreislauf. Weltweit speichern sie mehr C als die Atmosphäre und lebende Biomasse zusammen. Jedoch werden Böden in der Politik und im öffentlichen Diskurs häufig unterrepräsentiert. Vor allem ihre entscheidende Rolle als Treibhausgassenkende wurde sehr lange nicht ausreichend beachtet. Durch anthropogene Eingriffe in Kombination mit dem Klimawandel befinden sich viele Böden weltweit in einem kritischen, degradierten Zustand. Im Zuge dessen werden auf politischer Ebene Böden intensiver diskutiert. Die Priorität liegt darauf Böden stärker zu schützen und degradierte Flächen zu einem naturnahen Zustand zu begleiten. In einem solchen Renaturierungsprozess befindet sich das vorliegende Untersuchungsgebiet, die Unteren Salzachauen. Die aufgrund von anthropogenen Eingriffen trockengelegten Auen werden wieder vernässt. Dadurch werden sie nicht nur einen sehr diversen Lebensraum bieten, sondern auch eine sehr effektive Kohlenstoffsенke darstellen.

Aufgrund der Aufmerksamkeit für Böden, entwickelt sich ein gewisses Bewusstsein in der allgemeinen Bevölkerung über Böden. In der Wissenschaft wird versucht dieses Potential auszuschöpfen. In der Vergangenheit war die Forschung der Disziplin auf verschiedenen Ebenen häufig teuer und mit einem hohen Zeitaufwand verbunden. In den letzten Jahren laufen jedoch immer mehr wissenschaftliche Projekte an, bei denen der finanzielle und zeitliche Aufwand drastisch reduziert werden kann. Grund hierfür sind Citizen Science Methoden. Freiwillige unterstützen den wissenschaftlichen Prozess auf diversen Wegen und schaffen somit die Datengrundlage zu Böden deutlich zu erhöhen.

Die Arbeit gleicht eine solche CS-Methode mit konventionellen Labormethoden ab. Für die verwendete Stichprobe wird untersucht, ob beide Herangehensweisen vergleichbare SOC-Messwerte liefern. Die Durchführung eines gepaarten t-Tests ($|t| = 4,32$; $t_{\text{kritisch}} = 2,07$; $p = 0,001$) zeigt deutlich, dass sich die Messwerte beider Methoden signifikant voneinander unterscheiden. Das verwendete CS-Arbeitspapier bietet hier keine valide Alternative zu konventionellen Laborverfahren.

Darüber hinaus wurden standortspezifische Parameter ausgewählt und ihr Einfluss auf die gespeicherten SOC-Vorräte untersucht. Weder der Waldtyp, die Vegetationsparameter (Pflanzenbiodiversität, Baumbestand & Baumbiodiversität), noch die Bodenparameter (Nitrat, Phosphat, pH und Ton) konnten als Einflussfaktoren identifiziert werden.

Abschließend wurde zwischen der kürzlich renaturierten Weithwörther Au und der noch degradierten Antheringer Au die SOC-Messwerte verglichen, um potentiell erste Veränderungen zu detektieren. Die Durchführung eines Brunner-Munzel Tests zeigt auf, dass aktuell keine signifikanten Unterschiede zwischen den Gebieten vorliegen ($|T| = 0,55$; $T_{\text{kritisch}} = 2,11$; $p = 0,590$; $\hat{p} = 0,396$).

Die Arbeit konnte weder bestätigen, dass das verwendete R4L-Protokoll eine valide Alternative zu konventionellen Messmethoden darstellt, noch dass die ausgewählten Boden- und Vegetationsparameter einen signifikanten Einfluss auf die SOC-Konzentrationen hatten. Ein Faktor auf die erhaltenen Ergebnisse, könnte der aktuell degradierte Zustand des Untersuchungsgebiets sein. Aufgrund von Bedenken bei der Datenerhebung ist die Aussagekraft der vorliegenden Arbeit jedoch als nicht besonders hoch einzuschätzen. Für zukünftige wissenschaftliche Projekte zu dem Thema wird empfohlen die CS-Methode zu präzisieren. Darüber hinaus müssen die Bodenparameter Phosphat, Nitrat und pH-Wert auf eine effektivere Weise erfasst werden.

9. Literatur

- AD-HOC-AG BODEN (2005): Bodenkundliche Kartieranleitung. 5. Aufl. Hannover: Schweizerbart'scher Verlag.
- AG BODEN (2024): Bodenkundliche Kartieranleitung in zwei Bänden. Band 1: Grundlagen, Kennwerte und Methoden; Band 2: Geländeaufnahme und Systematik. 6. Aufl. Hannover: Schweizerbart'scher Verlag.
- AGROSCOPE (2020): Schweizerische Referenzmethoden der Forschungsanstalten Agroscope. Bestimmung des Aschegehaltes (Glührückstand) und des Glühverlustes. 1.2. Aufl. Zürich.
- ALKHARUSI, H. (2012): Categorical Variables in Regression Analysis: A Comparison of Dummy and Effect Coding. In: *IJE* 4 (2), S. 202–210. DOI: 10.5296/ije.v4i2.1962.
- AUER, J.; HASSLER, A.; KUDRNOVSKY, H.; RAGGER, C.; STÖHR, O.; TREICHEL-SUPERSBERGER, M. (2014): Managementplan Natura 2000-Gebiet Salzachauen. Endbericht.
- AUGUSTO, L.; BOČA, A. (2022): Tree functional traits, forest biomass, and tree species diversity interact with site properties to drive forest soil carbon. In: *Nature communications* 13 (1), S. 1097. DOI: 10.1038/s41467-022-28748-0.
- BLAZEJEWSKI, G. A.; STOLT, M. H.; GOLD, A. J.; GURWICK, N.; GROFFMAN, P. M. (2009): Spatial Distribution of Carbon in the Subsurface of Riparian Zones. In: *Soil Science Soc of Amer J* 73 (5), S. 1733–1740. DOI: 10.2136/sssaj2007.0386.
- BRAUN, K. N.; THEUERKAUF, E. J.; HURTGEN, M. T.; MASTERSON, A. L.; HORTON, D. E. (2020): Loss-On-Ignition Estimates for Soil Organic Carbon in Great Lakes Freshwater Coastal Wetlands. In: *Wetlands* 40 (5), S. 1201–1206. DOI: 10.1007/s13157-020-01270-z.
- BRAUN-BLANQUET, J. (1964): Pflanzensoziologie. Grundzüge der Vegetationskunde. 3. Aufl. Wien: Springer.
- BRUNNER, E.; MUNZEL, U. (2000): The Nonparametric Behrens-Fisher Problem. Asymptotic Theory and a Small-Sample Approximation. In: *Biometrical Journal* (42), S. 17–25.
- CARTER, M. R.; GREGORICH, E. G. (Hg.) (2008): Soil Sampling and Methods of Analysis. Canadian Society of Soil Science. 2. Aufl.: CRC Press.
- CHARVÁT, K.; ŠMEJKAL, J.; HORÁK, P.; KOLLEROVÁ, M.; HORÁKOVÁ, Š.; RENAULT, P. (2025): Citizen Science for Soil Monitoring and Protection. In: *Sustainability* 17 (11), S. 1–24. DOI: 10.20944/preprints202504.2122.v1.
- CHEN, X.; CHEN, H. Y. H.; CHEN, C.; MA, Z.; SEARLE, E. B.; YU, Z.; HUANG, Z. (2020): Effects of plant diversity on soil carbon in diverse ecosystems: a global meta-analysis. In: *Biological reviews of the Cambridge Philosophical Society* 95 (1), S. 167–183. DOI: 10.1111/brv.12554.
- CIERJACKS, A.; KLEINSCHMIT, B.; BABINSKY, M.; KLEINSCHROTH, F.; MARKERT, A.; MENZEL, M. ET AL. (2010): Carbon stocks of soil and vegetation on Danubian floodplains. In: *Z. Pflanzenernähr. Bodenk.* 173 (5), S. 644–653. DOI: 10.1002/jpln.200900209.
- CLIFTON, B.; GHEZZEHEI, T. A.; VIERS, J. H. (2024): Carbon stock quantification in a floodplain restoration chronosequence along a Mediterranean-montane riparian corridor. In: *The*

- Science of the total environment* 946, S. 173829. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2024.173829.
- COOK, R. D.; WEISBERG S. (1982): Criticism and Influence Analysis in Regression. In: *Sociological Methodology* (13), S. 313–361. DOI: 10.2307/270724.
- CRAWDORD, R.M.M (1996): Whole Plant Adaptations to Fluctuating Water Tables. In: *Folia Geobotanica & Phytotaxomica* 31 (1), S. 7–24. Online verfügbar unter <https://www.jstor.org/stable/4181412>.
- DEVI, A. S. (2021): Influence of trees and associated variables on soil organic carbon: a review. In: *j ecology environ* 45 (1), S. 1–14. DOI: 10.1186/s41610-021-00180-3.
- DINCA, L.; MURARIU, G.; LUPOAE, M. (2025): Understanding the Ecosystem Services of Riparian Forests: Patterns, Gaps, and Global Trends. In: *Forests* 16 (6), S. 1–26. DOI: 10.3390/f16060947.
- DON, A.; HAGEN, C.; GRÜNEBERG, E.; VOS, C. (2019): Simulated wild boar bioturbation increases the stability of forest soil carbon. In: *Biogeosciences* 16 (21), S. 4145–4155. DOI: 10.5194/bg-16-4145-2019.
- EVEN, R. J.; MACHMULLER, M. B.; LAVALLEE, J. M.; ZELIKOVA, T. J.; COTRUFO, M. F. (2025): Large errors in soil carbon measurements attributed to inconsistent sample processing. In: *SOIL* 11 (1), S. 17–34. DOI: 10.5194/soil-11-17-2025.
- EYMARD, A.; RICHER-DE-FORGES, A. C.; MARTELET, G.; TISSOUX, H.; BIALKOWSKI, A.; DALMASSO, M. ET AL. (2024): Exploring the untapped potential of hand-feel soil texture data for enhancing digital soil mapping: Revealing hidden spatial patterns from field observations. In: *Geoderma* 441, S. 116769. DOI: 10.1016/j.geoderma.2023.116769.
- FABER, B. A.; DOWNER, A. J.; HOLSTEGE, D.; MOCHIZUKI, M. J. (2007): Accuracy Varies for Commercially Available Soil Test Kits Analyzing Nitrate–Nitrogen, Phosphorus, Potassium, and pH. In: *hortte* 17 (3), S. 358–362. DOI: 10.21273/HORTTECH.17.3.358.
- FERRANDO JORGE, N.; CLARK, J.; CÁRDENAS, M.; GEOGHEGAN, H.; SHANNON, V. (2021): Measuring Soil Colour to Estimate Soil Organic Carbon Using a Large-Scale Citizen Science-Based Approach. In: *Sustainability* 13 (19), S. 1–17. DOI: 10.3390/su131911029.
- FERRÉ, C.; COMOLLI, R.; LEIP, A.; SEUFERT, G. (2014): Forest conversion to poplar plantation in a Lombardy floodplain (Italy): effects on soil organic carbon stock. In: *Biogeosciences* 11 (22), S. 6483–6493. DOI: 10.5194/bg-11-6483-2014.
- FIEL PERES, F. (2025): Effect sizes for nonparametric tests. In: *Biochemia medica* 36 (1). DOI: 10.11613/BM.2026.010101.
- FRATERS, D.; ROS, G. H.; BRUSSÉE, T. (2023): Measuring Nitrate Leaching in the Vadose Zone of Loess Soils—Comparison of Batch Extraction and Centrifugation. In: *Water* 15 (15), S. 2709. DOI: 10.3390/w15152709.
- FRITZ, C. O.; MORRIS, P. E.; RICHLER, J. J. (2012): Effect size estimates: current use, calculations, and interpretation. In: *Journal of experimental psychology. General* 141 (1), S. 2–18. DOI: 10.1037/a0024338.
- GE, X.; CHEN, X.; LIU, M.; WANG, C.; ZHANG, Y.; WANG, Y. ET AL. (2023): Toward a Better Understanding of Phosphorus Nonpoint Source Pollution from Soil to Water and the

- Application of Amendment Materials: Research Trends. In: *Water* 15 (8), S. 1531. DOI: 10.3390/w15081531.
- HARDIN, J. W.; HILBE J. M. (2007): Generalized linear models and extensions. 2. Aufl.: Stata Press.
- HEATON, L.; FULLEN, M. A.; BHATTACHARYYA, R. (2016): Critical Analysis of the van Bemmelen Conversion Factor used to Convert Soil Organic Matter Data to Soil Organic Carbon Data: Comparative Analyses in a UK Loamy Sand Soil. In: *EspacoAberto* 6 (1), S. 35–44. DOI: 10.36403/espacoaberto.2016.5244.
- HEGER, A.; BECKER, J. N.; VÁSCONEZ, L. K.; HOLL, D.; ESCHENBACH, A. (2023): Soil texture and pH affect soil CO₂ efflux in hardwood floodplain forests of the lower middle Elbe River. In: *European J Soil Science* 74 (1), Artikel e13331, S. 1–16. DOI: 10.1111/ejss.13331.
- HEGER, A.; BECKER, J. N.; VÁSCONEZ N., LIZETH K.; ESCHENBACH, A. (2021): Factors controlling soil organic carbon stocks in hardwood floodplain forests of the lower middle Elbe River. In: *Geoderma* 404, S. 115389. DOI: 10.1016/j.geoderma.2021.115389.
- HOOGSTEEEN, M. J. J.; LANTINGA, E. A.; BAKKER, E. J.; GROOT, J. C. J.; TITTONELL, P. A. (2015): Estimating soil organic carbon through loss on ignition: effects of ignition conditions and structural water loss. In: *European J Soil Science* 66 (2), S. 320–328. DOI: 10.1111/ejss.12224.
- HOPF, G. (2006): Die Sanierung der unteren Salzach. In: *LWF Wissen* (55), S. 62–66.
- HOSHINO, Y. (1991): Transformation from the Braun-Blanquet Cover-Abundance Scale to Percentage Cover for the Calculation of Species Diversity. In: *Environmental Science* (3), S. 193–205. DOI: 10.11353/sesj1988.4.193.
- JAN, S.-L.; SHIEH, G. (2025): Alternative Nonparametric Test and Sample Size Procedures for the Comparison of Several Location Shifts. In: *J Stat Theory Appl* 24 (2), S. 412–435. DOI: 10.1007/s44199-025-00116-z.
- JANDL, R.; LEITGEB, E.; ENGLISCH, M. (2022): Decadal Changes of Organic Carbon, Nitrogen, and Acidity of Austrian Forest Soils. In: *Soil Systems* 6 (1), S. 28. DOI: 10.3390/soil-systems6010028.
- KARCH, J. D. (2021): Psychologists Should Use Brunner-Munzel’s Instead of Mann-Whitney’s U Test as the Default Nonparametric Procedure. In: *Advances in Methods and Practices in Psychological Science* 4 (2), S. 1–14. DOI: 10.1177/2515245921999602.
- KAZEMPOUR LARSARY, M.; POURBABAEI, H.; SALEHI, A.; YOUSEFPOUR, R.; ALI, A. (2023): Few functionally acquisitive big-sized trees restrict but soil nutrients promote soil organic carbon storage in temperate deciduous forests. In: *Forest Ecology and Management* 541, S. 121059. DOI: 10.1016/j.foreco.2023.121059.
- KIM, T. K. (2015): T test as a parametric statistic. In: *Korean journal of anesthesiology* 68 (6), S. 540–546. DOI: 10.4097/kjae.2015.68.6.540.
- KROES, A. D. A.; FINLEY, J. R. (2025): Demystifying omega squared: Practical guidance for effect size in common analysis of variance designs. In: *Psychological methods* 30 (4), S. 866–887. DOI: 10.1037/met0000581.

- KRUSKAL, W. H.; WALLIS, W. A. (1952): Use of Ranks in One-Criterion Variance Analysis. In: *Journal of the American Statistical Association* 47 (260), S. 583–621. DOI: 10.1080/01621459.1952.10483441.
- LANG, A.; WALENTOWSKI, H. (2021): Handbuch der Lebensraumtypen nach Anhang I der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie in Bayern. Bayerisches Landesamt für Umwelt & Bayerische Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft. Augsburg & Freising-Weihenstephan.
- LEHMANN, R. (2013): 3σ -Rule for Outlier Detection from the Viewpoint of Geodetic Adjustment. In: *J. Surv. Eng.* 139 (4), S. 157–165. DOI: 10.1061/(ASCE)SU.1943-5428.0000112.
- LEVENE, H. (1960): Robust Tests for Equality of Variances. In: *Contributions to Probability and Statistics: Essays in Honor of Harold Hotelling*, S. 278–292.
- LIU, X.; ZOU, X.; CAO, M.; LUO, T. (2020): Organic Carbon Storage and ^{14}C Apparent Age of Upland and Riparian Soils in a Montane Subtropical Moist Forest of Southwestern China. In: *Forests* 11 (6), S. 1–19. DOI: 10.3390/f11060645.
- LIU, Y.; JIANG, M.; LU, X.; LOU, Y.; LIU, B. (2017): Carbon, Nitrogen and Phosphorus Contents of Wetland Soils in Relation to Environment Factors in Northeast China. In: *Wetlands* 37 (1), S. 153–161. DOI: 10.1007/s13157-016-0856-2.
- LORIA, N.; LAL, R.; CHANDRA, R. (2024): Handheld In Situ Methods for Soil Organic Carbon Assessment. In: *Sustainability* 16 (13), S. 1–33. DOI: 10.3390/su16135592.
- LU, Q.; TIAN, S.; WEI, L. (2023): Digital mapping of soil pH and carbonates at the European scale using environmental variables and machine learning. In: *The Science of the total environment* 856 (2), S. 159171. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2022.159171.
- MACKAY, J. E.; CUNNINGHAM, S. C.; CAVAGNARO, T. R. (2016): Riparian reforestation: are there changes in soil carbon and soil microbial communities? In: *The Science of the total environment* 566-567, S. 960–967. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2016.05.045.
- MASON, E.; GASCUEL-ODOUX, C.; ALDRIAN, U.; SUN, H.; MILOCZKI, J.; GÖTZINGER, S. ET AL. (2024): Participatory soil citizen science: An unexploited resource for European soil research. In: *European J Soil Science* 75 (2), Artikel e13470, S. 1–17. DOI: 10.1111/ejss.13470.
- MAUKI, D.; RICHARD, U.; KILONZO, M. (2023): Influence of elevation gradient and plant species composition on soil organic carbon in Mount Rungwe Forest Reserve, Tanzania. In: *Environmental and Sustainability Indicators* 19, S. 100291. DOI: 10.1016/j.in-dic.2023.100291.
- MUKAKA, M. M. (2012): Statistics corner: A guide to appropriate use of correlation coefficient in medical research. In: *Malawi medical journal : the journal of Medical Association of Malawi* 24 (3), S. 69–71.
- MUSETH, J.; JOHNSEN, S. I.; WALSENG, B.; HANSEN, O.; ERIKSTAD, L. (2011): Managing biodiversity of floodplains in relation to climate change. In: *International Journal of Climate Change Strategies and Management* 3 (4), S. 402–415. DOI: 10.1108/17568691111175687.

- MUSTAPHA, B. A.; ISA, A. M.; ADAMU, T. (2024): Power Comparison of some parametric and non-parametric tests. In: *International Journal of Modeling and Applied Science Research (IJMASR)* (3), Artikel 9, S. 142–155.
- NAKAGAWA, K.; AMANO, H.; PERSSON, M.; BERNDTSSON, R. (2021): Spatiotemporal variation of nitrate concentrations in soil and groundwater of an intensely polluted agricultural area. In: *Scientific reports* 11 (1), S. 2598. DOI: 10.1038/s41598-021-82188-2.
- NAPORA, K.; NOE, G.; AHN, C.; FELLOWS, M. Q.N. (2023): Urban stream restorations increase floodplain soil carbon and nutrient retention along a chronosequence. In: *Ecological Engineering* 195, S. 107063. DOI: 10.1016/j.ecoleng.2023.107063.
- NG, W. K. P.; MAXFIELD, P. J.; CREW, A. P.; TEIXEIRA, D. L.; BEVAN, T.; BELL, M. J. (2025): Comparison of Soil Organic Carbon Measurement Methods. In: *Agronomy* 15 (8), S. 1826. DOI: 10.3390/agronomy15081826.
- NOWAK, C P.; PAULY, M.; BRUNNER, E. (2022): The nonparametric Behrens-Fisher problem in small samples. Online verfügbar unter <https://arxiv.org/abs/2208.01231>.
- NWOBI, F.; AKANNO, F. (2022): Power comparison of ANOVA and Kruskal–Wallis tests when error assumptions are violated. In: *Adv Meth Stat* 18 (2), S. 53–71. DOI: 10.51936/ltgt2135.
- ORR, C. H.; STANLEY, E. H.; WILSON, K. A.; FINLAY, J. C. (2007): Effects of restoration and reflooding on soil denitrification in a leveed Midwestern floodplain. In: *Ecological applications : a publication of the Ecological Society of America* 17 (8), S. 2365–2376. DOI: 10.1890/06-2113.1.
- PEIRO, A.; MIMMO, T.; SANZ, F.; PANAGOS, P.; JONES, A.; BREURE, T. (2024): A review of existing tools for citizen science research on soil health. In: *Joint Research Centre*. DOI: 10.2760/170858.
- PINO, V.; MCBRATNEY, A.; O'BRIEN, E.; SINGH, K.; POZZA, L. (2022): Citizen science & soil connectivity: Where are we? In: *Soil Security* 9, S. 100073. DOI: 10.1016/j.soisec.2022.100073.
- POEPLAU, C.; VOS, C.; DON, A. (2017): Soil organic carbon stocks are systematically overestimated by misuse of the parameters bulk density and rock fragment content. In: *SOIL* 3 (1), S. 61–66. DOI: 10.5194/soil-3-61-2017.
- PRZYBYLSKI, P.; MOHYTYCH, V.; RUTKOWSKI, P.; TEREBA, A.; TYBURSKI, Ł.; FYALKOWSKA, K. (2021): Relationships between Some Biodiversity Indicators and Crown Damage of *Pinus sylvestris* L. in Natural Old Growth Pine Forests. In: *Sustainability* 13 (3), S. 1–15. DOI: 10.3390/su13031239.
- QUÉRO, S.; HATTÉ, C.; CORNU, S.; DUVIVIER, A.; CAM, N.; JAMOTEAU, F. ET AL. (2022): Dynamics of carbon loss from an Arenosol by a forest to vineyard land use change on a centennial scale. In: *SOIL* 8 (2), S. 517–539. DOI: 10.5194/soil-8-517-2022.
- REICHEL, G.; WILMANN, O. (1973): *Vegetationsgeographie*. Braunschweig: Georg Westermann Verlag.
- RESTORE4LIFE (o. D.): Restoring wetlands for a sustainable future. Online unter: <https://restore4life.eu>, zuletzt geprüft am 06.01.2026.

- RIECK, W. (1989): Bodenkarte von Österreich: Bundesamt für Bodenwirtschaft.
- RIEHL, B. (2021): LIFE Project Salzachauen - Riparian Forest Restoration. Final Report.
- RIEHL, B.; HILS, M.; ZAUNER, G.; RAGGER, C.; UNTERLERCHER, M. (2021): LIFE Project Salzachauen Riparian forest renaturation & visitor guidance. Expert publication.
- ROKUPR AGRICULTURAL RESEARCH CENTRE (RARC); JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY (JICA) (2014): Soil Analysis Manual.
- RYTI, R. (1965): On the determination of soil pH. In: *AFSci* 37 (1), S. 51–60. DOI: 10.23986/afsci.71624.
- SAINT-LAURENT, D.; ARSENAULT-BOUCHER, L. (2020): Properties of alluvial and non-alluvial soils in fragmented mixed deciduous forest patches in southern Québec, Canada. In: *CATENA* 184, S. 104254. DOI: 10.1016/j.catena.2019.104254.
- SALZBURG ORF (2022): Antheringer Au: „Fast alle Wildschweine abschießen“. Online verfügbar unter <https://salzburg.orf.at/stories/3178963/>, zuletzt geprüft am 03.07.2025.
- SALZBURG24 (2025): Große Mengen an Müll in Antheringer Au vermutet. Online verfügbar unter <https://www.salzburg24.at/news/salzburg/grosse-mengen-an-muell-in-antheringer-au-vermutet-art-284120>, zuletzt geprüft am 03.07.2025.
- SAMARITANI, E.; SHRESTHA, J.; FOURNIER, B.; FROSSARD, E.; GILLET, F.; GUENAT, C. ET AL. (2011): Heterogeneity of soil carbon pools and fluxes in a channelized and a restored floodplain section (Thur River, Switzerland). In: *Hydrol. Earth Syst. Sci.* 15 (6), S. 1757–1769. DOI: 10.5194/hess-15-1757-2011.
- SANTISTEBAN, J. I.; MEDIAVILLA, R.; LÓPEZ-PAMO, E.; DABRIO, C. J.; ZAPATA, M. B. R.; GARCÍA, M. J. G. ET AL. (2004): Loss on ignition: a qualitative or quantitative method for organic matter and carbonate mineral content in sediments? In: *Journal of Paleolimnology* 32 (3), S. 287–299. DOI: 10.1023/B:JOPL.0000042999.30131.5B.
- SARABEEV V.; SHVYDKA, S.; LISITSYNA, O.; OROS, M.; MITERPÁKOVÁ, M.; ŽDÍMALOVÁ, M. (2025): The sample size matters: evaluating minimum and reasonable values in prevalence studies. In: *International journal for parasitology* 55 (13), S. 683–693. DOI: 10.1016/j.ijpara.2025.05.003.
- SAWYER, S. F. (2009): Analysis of Variance: The Fundamental Concepts. In: *Journal of Manual & Manipulative Therapy* 17 (2), 27–38. DOI: 10.1179/jmt.2009.17.2.27E.
- SCHLICHTING, E.; BLUME, H. P.; STAHR, K. (1995): Bodenkundliches Praktikum. Eine Einführung in pedologisches Arbeiten für Ökologen, insbesondere Land- und Forstwirte, und für Geowissenschaftler. 2. Aufl. Wien: Blackwell Wissenschafts-Verlag Berlin.
- SCHÖNBRUNNER, I. M.; PREINER, S.; HEIN, T. (2012): Impact of drying and re-flooding of sediment on phosphorus dynamics of river-floodplain systems. In: *The Science of the total environment* 432 (10), S. 329–337. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2012.06.025.
- SHANNON, C. E. (1948): A Mathematical Theory of Communication. In: *Bell System Technical Journal* 27 (3), S. 379–423. DOI: 10.1002/j.1538-7305.1948.tb01338.x.
- SHAPIRO, S. S.; WILK, M. B. (1965): An analysis of variance test for normality (complete samples). In: *Biometrika* 52 (3-4), S. 591–611. DOI: 10.1093/biomet/52.3-4.591.

- SOSA, L. L. DE; GLANVILLE, H. C.; MARSHALL, M. R.; SCHNEPF, A.; COOPER, D. M.; HILL, P. W. ET AL. (2018): Stoichiometric constraints on the microbial processing of carbon with soil depth along a riparian hillslope. In: *Biology and fertility of soils* 54 (8), S. 949–963. DOI: 10.1007/s00374-018-1317-2.
- SPERTUS, J. V. (2021): Optimal Sampling and Assay for Estimating Soil Organic Carbon. In: *OJSS* 11 (02), S. 93–121. DOI: 10.4236/ojss.2021.112006.
- SUTFIN, N. A.; WOHL, E. E.; DWIRE, K. A. (2016): Banking carbon: a review of organic carbon storage and physical factors influencing retention in floodplains and riparian ecosystems. In: *Earth Surf Processes Landf* 41 (1), S. 38–60. DOI: 10.1002/esp.3857.
- WALENTOWSKI, H.; KUDERNATSCH, T.; FISCHER, A.; EWALD, J. (2014): Naturwaldreservatsforschung in Bayern – Auswertung von Vegetationsdaten zur waldökologischen Dauerbeobachtung. In: *Tuexenia* (34), S. 89–106. DOI: 10.14471/2014.34.007.
- WEINFURTNER, K.; KÖRDEL, W. (2013): Guideline for Sampling and Sample Treatment Soil. Hg. v. Fraunhofer Institut für Molekularbiologie und Angewandte Oekologie. Umweltprobenbank des Bundes; Umweltbundesamt für Mensch und Umwelt. Schmallenberg.
- WEST, R. M. (2022): Best practice in statistics: The use of log transformation. In: *Annals of clinical biochemistry* 59 (3), S. 162–165. DOI: 10.1177/00045632211050531.
- WILCOXON, F. (1945): Individual Comparisons by Ranking Methods. In: *Biometrics Bulletin* 1 (6), S. 80–83. DOI: 10.2307/3001968.
- XU, M.; FRALICK, D.; ZHENG, J. Z.; WANG, B.; TU, X. M.; FENG, C. (2017): The Differences and Similarities Between Two-Sample T-Test and Paired T-Test. In: *Shanghai archives of psychiatry* 29 (3), S. 184–188. DOI: 10.11919/j.issn.1002-0829.217070.
- XUE, Z.; CHENG, M.; AN, S. (2013): Soil nitrogen distributions for different land uses and landscape positions in a small watershed on Loess Plateau, China. In: *Ecological Engineering* 60, S. 204–213. DOI: 10.1016/j.ecoleng.2013.07.045.
- ZHANG, B.; FANG, F.; GUO, J.; CHEN, Y.; LI, Z.; GUO, S. (2012): Phosphorus fractions and phosphate sorption-release characteristics relevant to the soil composition of water-level-fluctuating zone of Three Gorges Reservoir. In: *Ecological Engineering* 40, S. 153–159. DOI: 10.1016/j.ecoleng.2011.12.024.
- ZHANG, M.; SAYER, E. J.; YE, J.; YUAN, Z.; LIN, F.; HAO, Z. ET AL. (2025): Tree mycorrhizal associations regulate relationships between plant and microbial communities and soil organic carbon stocks at local scales in a temperate forest. In: *Functional Ecology* 39 (6), S. 1550–1566. DOI: 10.1111/1365-2435.70035.

10. Anhang

Anhang 1	Restore4Life Citizen Science Protokoll
Anhang 2	Feldprotokolle
Anhang 2a	Datenerhebung Citizen Science
Anhang 2b	Datenerhebung Bodenkundliche Kartieranleitung
Anhang 2c	Datenerhebung Vegetationsparameter (Frühling)
Anhang 2d	Datenerhebung Vegetationsparameter (Sommer)
Anhang 3	Bodenprofile
Anhang 3a	Citizen Science
Anhang 3b	Bodenkundliche Kartieranleitung
Anhang 4	Trocknen der Bodenproben
Anhang 4a	Trockenschrank CS
Anhang 4b	Lufttrocknung BKA
Anhang 5	Glühverlust Muffelofen
Anhang 6	Testkits
Anhang 6a	Anleitung der Testkits
Anhang 6b	Bewertung der Testkits

Anhang 1 Restore4Life Citizen Science Protokoll

Soil characteristics and organic carbon content:

Soils with shallow organic layer (forest, meadow, etc.)

Material:

- † Soil sampler (drill) or shovel
- † plastic bags (1 L)
- † spoons
- † measuring stick
- † small water bottle
- † if possible, small cool box
- † Only for advanced indoor analyses: balance, clean 500 mL plastic beakers, coffee filters, funnel, pH test strips, nitrate and phosphate test kits;

Field tasks:

1. **Site characteristics:** Use your smartphone's GPS to determine your location's coordinates and record them in the **soil form**. Take a picture of the site.
2. **Sampling:** Remove plants and litter from the ground. If you have a soil drill, drive the drill to a depth of 15 cm and carefully draw the soil sample. If you have a shovel, dig a hole of approx. 15 cm depth and 20x20 cm area into the soil so that you can see the vertical layers.
3. **Soil profile:** Measure and record the depth of the upper dark (organic-rich) layer. Take a picture of the soil profile together with the measuring stick.

Lower brighter soil layer:

4. **Soil type:** Carefully remove a sample of the size of a walnut from the lower brighter layer. If the sample is dry, wet it slightly. Knead the sample between your fingers to a sphere. Then, try to make a cylinder. Now, rub the sample carefully between your fingers. Based on your observations,

determine the soil type according to the table below and record it in the soil form.

5. **Organic carbon content:** Compare the colour of the (slightly wet) soil sample with the colour chart below and note the colour.

Upper darker soil layer:

6. Now, take a sample of the size of a walnut from the upper darker soil layer and repeat points 4-5. Wet the sample slightly before your investigations!

Sampling for indoor analyses:

7. Take one fresh sample, approximately the size of an apricot, from the upper dark layer and one from the lower lighter soil layer. **Estimate** the sampled **volume** with the meter stick (length, width, depth).
8. Place the samples into separate plastic bags and label the bags with the location's name, the date, and the layer (upper/lower). Store the samples in a cool, dark box or bag until further analyses in the lab.

Indoor tasks (advanced):

Attention: Always keep the label attached to the sample so that you can identify it! Keep the samples apart so that they are not mixed. Wash the funnel and use new coffee filters for each new sample.

9. **Dry weight:** Take **half of the fresh sample** out of the bag and weigh it as soon as possible (wet weight). Dry the samples in an oven (75°C for 2 hours) or the sun (for two days) and weigh them again (dry weight).
10. The **other half of each sample is stored** in a labelled plastic bag in the dark until further analysis in the lab.
11. **Soil chemistry:** Place the dried soil sample in a clean plastic beaker with 250 ml tap water for two hours. Shake it every half an hour so that the particles can dissolve in the water. Then, pour the suspension through a coffee filter and a funnel into a new plastic beaker. Following the descriptions of the test kits, determine the pH, nitrate, and phosphate concentrations in the filtered water.

Thank you!

Soil Form

Name			
Date		Time	
Location		Vegetation ¹	
GPS		Depth of upper dark layer (cm)	

	Upper dark layer	Lower layer
Soil type		
Soil colour		
Sample volume for lab analyses		
Wet weight (g)		
Dry weight (g)		
pH		
Nitrate (mg/L)		
Phosphate (mg/L)		
Comments		

¹ Coniferous forest, deciduous forest, wet meadow, dry meadow, ...

Soil type	Form to a sphere	Make a cylinder	Soil feeling	Sticks to your fingers
Sand	Not possible	crumbles	Rough, small grains can be felt and seen	no
Silt	Not possible	crumbles	Like velvet or flour, no grains visible	Only in the grooves of the finger
Loam	Difficult, crumbles	Small roll possible (pencilthick), then crumbles	Soil consists of approx. 50% small grains and 50% very fine material	Only in the grooves of the finger
Clay	Easily possible	Easily possible	Sample shines; no grains perceptible, feels soapy-greasy	Yes, strongly

Soil colour test:

Reference: Better Soils, Agricultural Bureau of South Australia – www.bettersoils.com.au

FOR SCIENTISTS:

Soil laboratory analyses in the lab:

- † **Moisture content:** If you use zipper bags, the wet and dry weight can be better determined in the lab due to the scales' sensitivity there. We recommend direct weighing by the CS only when the samples need to be stored longer and may lose moisture content.
- † **Organic content via combustion at 450°C:** CS could also do this in the oven at 250 to 300°C. However, we do not recommend it as soil with a high organic content may set fire. Also, ash may get lost if the samples are not properly handled. Finally, the balance has to be very fine to get correct data.
- † **pH:** pH is easy to determine by CS via test strips. Here, the CS can also use fresh samples.
- † **Nutrients:** We tried to use water nutrient test kits on soil leachates. Phosphate worked quite well but nitrate did not work. The reason could be the slightly brownish colouring of the leachate which may make it difficult to determine the colour correctly. This is more an educational activity than data collection.

References:

www.bettersoils.com.au; 1.7.2024

<https://expedition-erdreich.bonares.de/>; 1.7.2024

<https://extension.purdue.edu/county/vanderburgh/media/collecting-soilsamples-for-testing-ho-71-w.pdf>; 1.7.2024

Soil characteristics and organic carbon content: Soils with deep organic layer (peatlands)

Material:

- † 2 m steel rods: if you use threaded rods (M8 x 1000mm) and connecting nuts (M8), you can extend the rod as long as needed
- † Coloured tape
- † Shovel
- † plastic bags (1 L)
- † measuring stick
- † if possible, a small cool box

Field tasks:

1. **Site characteristics:** Use your smartphone's GPS to determine your location's coordinates and record them in the **soil form**. Take a picture of the site.
2. **Peat depth:** Insert the threaded rods length-upon-length into the peat until you feel a markedly-increased resistance. Mark the top of the peat layer on the rod with the tape, then remove the rod and measure the length (equal to the depth of the peat).
3. **Peat degradation:** Dig your hand approx. 10 cm into the peat and take a sample of peat slightly larger than a golf ball. Squeeze it hard in your clenched fist. Determine the value of H0 to H10 on the von Post scale given below.
4. **Organic content:** Place a handful of the upper peat layer in a zipper bag, close it, and label the bag. Place the bag in the cool box and store it under cool conditions until further analyses in the lab.

Thank you!

VON POST HUMIFICATION SCALE (source FAO, 2011)

The von Post scale is a field test to rank organic soils by degree of humification (decomposition).

The 10 steps correspond to percentage of decomposition i.e. 1 = 10% or undecomposed plant material, and 10 = 100% decomposed or colloidal, such as the highest caloric value burnable black peat.

SYMBOL	DESCRIPTION
H1	Completely undecomposed peat which, when squeezed, releases almost clear water. Plant remains easily identifiable. No amorphous material present.
H2	Almost entirely undecomposed peat which, when squeezed, releases clear or yellowish water. Plant remains still easily identifiable. No amorphous material present.
H3	Very slightly decomposed peat which, when squeezed, releases muddy brown water, but from which no peat passes between the fingers. Plant remains still identifiable, and no amorphous material present.
H4	Slightly decomposed peat which, when squeezed, releases very muddy brown water. No peat is passed between the fingers but plant remains are slightly pasty and have lost some of their identifiable features.
H5	Moderately decomposed peat which, when squeezed, releases very muddy water with a very small amount of amorphous granular peat escaping between the fingers. The structure of the plant remains is quite indistinct although it is still possible to recognize certain features. The residue is very pasty.
H6	Moderately highly decomposed peat with a very indistinct plant structure. When squeezed, about one-third of the peat escapes between the fingers. The residue is very pasty but shows the plant structure more distinctly than before squeezing.
H7	Highly decomposed peat. Contains a lot of amorphous material with very faintly recognizable plant structure. When squeezed, about one-half of the peat escapes between the fingers. The water, if any is released, is very dark and almost pasty.
H8	Very highly decomposed peat with a large quantity of amorphous material and very indistinct plant structure. When squeezed, about two-thirds of the peat escapes between the fingers. A small quantity of pasty water may be released. The plant material remaining in the hand consists of residues such as roots and fibres that resist decomposition.
H9	Practically fully decomposed peat in which there is hardly any recognizable plant structure. When squeezed, it is a fairly uniform paste.
H10	Completely decomposed peat with no discernible plant structure. When squeezed, all the wet peat escapes between the fingers.

References:

<https://www.plymouth.ac.uk/research/plymouth-peatland-researchgroup/tracking-the-colour-of-peatlands-project>

<https://www.iucn-uk-peatlandprogramme.org/sites/default/files/headerimages/Eyes%20on%20the%20Bog%20Manual.pdf>

Anhang 2a: Datenerhebung Citizen Science

Soil Form

Name	WW WH K1	
Date	28.5.25	Time 11:30
Location	Vegetation ¹	
GPS	Depth of upper dark layer (cm) 8cm	

	Upper dark layer	Lower layer
Soil type	Schluff / Lehm Ton	Schluff / Ton
Soil colour	vltb	vltb
Sample volume for lab analyses	3x3x3	3x3x3
Wet weight (g)	237 - 217 → 20	235 - 215 → 20
Dry weight (g)	225 → 12	232 → 17
pH		
Nitrate (mg/L)		
Phosphate (mg/L)		
Comments	Schluff/Ton etwas glückl. 1 klein Stein	

¹ Coniferous forest, deciduous forest, wet meadow, dry meadow, ...

Soil Form

Name	WW WH K1	
Date	28.5.25	Time 16:22
Location	Vegetation ¹	
GPS	Depth of upper dark layer (cm) 6-8cm	

	Upper dark layer	Lower layer
Soil type	Lehm	Schluff - Ton
Soil colour	vltb	vltb
Sample volume for lab analyses	3x3x3	3x3x3
Wet weight (g)	232 - 216 → 16	235 - 215 → 20
Dry weight (g)	226 → 10	229 → 14
pH		
Nitrate (mg/L)		
Phosphate (mg/L)		
Comments		

¹ Coniferous forest, deciduous forest, wet meadow, dry meadow, ...

Soil Form

Name	WW SW K1	
Date	28.5.25	Time 11:00
Location	Vegetation ¹	
GPS	Depth of upper dark layer (cm) 4cm	

	Upper dark layer	Lower layer
Soil type	Schluff Ton	Schluff - Ton
Soil colour	vltb	vltb
Sample volume for lab analyses	3x3x3	3x3x3
Wet weight (g)	231 - 217 → 14	232 - 216 → 16
Dry weight (g)	225 → 8	242 → 16
pH		
Nitrate (mg/L)		
Phosphate (mg/L)		
Comments	Kein Sand finden, eher Schluff mit Tonen	

¹ Coniferous forest, deciduous forest, wet meadow, dry meadow, ...

Soil Form

Name	WW WH K2	
Date	28.5.25	Time 9:00
Location	Vegetation ¹	
GPS	Depth of upper dark layer (cm) 5cm	

	Upper dark layer	Lower layer
Soil type	Schluff	Schluff
Soil colour	vltb	vltb
Sample volume for lab analyses	3x3x3	3x3x3
Wet weight (g)	234 - 217 → 17	227 - 215 → 12
Dry weight (g)	222 → 9	224 → 9
pH		
Nitrate (mg/L)		
Phosphate (mg/L)		
Comments		

¹ Coniferous forest, deciduous forest, wet meadow, dry meadow, ...

Anhang 2a: Datenerhebung Citizen Science

Soil Form

Name	WW HH K2		
Date	28.5.25	Time	13 ²⁰
Location		Vegetation ¹	
GPS		Depth of upper dark layer (cm)	7cm

	Upper dark layer	Lower layer
Soil type	Ton, leicht Schluff	Ton
Soil colour	Vds	Vds
Sample volume for lab analyses	3x3x3	3x3x3
Wet weight (g)	238 216 → 226	238 - 216 = 22
Dry weight (g)	232 → 16	231 → 15
pH		
Nitrate (mg/L)		
Phosphate (mg/L)		
Comments		

¹ Coniferous forest, deciduous forest, wet meadow, dry meadow, ...

Soil Form

Name	WW SW K2		
Date	28.5.25	Time	12 ²²
Location		Vegetation ¹	
GPS		Depth of upper dark layer (cm)	4cm

	Upper dark layer	Lower layer
Soil type	Ton	Ton
Soil colour	Vds	Vds
Sample volume for lab analyses	3x3x3	3x3x3
Wet weight (g)	238 - 216 → 22	241 - 217 → 24
Dry weight (g)	230 → 14	233 → 16
pH		
Nitrate (mg/L)		
Phosphate (mg/L)		
Comments		

¹ Coniferous forest, deciduous forest, wet meadow, dry meadow, ...

Soil Form

Name	WW HH Kor 3		
Date	26.5.25	Time	15 ²⁵
Location		Vegetation ¹	Waldhecke
GPS		Depth of upper dark layer (cm)	1cm

	Upper dark layer	Lower layer
Soil type	Silt	Silt - clay
Soil colour	Very dark brown	Silt - clay very dark brown
Sample volume for lab analyses	6 x 6 x 2cm	6 x 6 x 2cm
Wet weight (g)	274 - 216 = 58	283 - 216 = 47
Dry weight (g)	254 → 29 → 43	251 → 35
pH		
Nitrate (mg/L)		
Phosphate (mg/L)		
Comments	Schwung Schillert Ton auseinander zu halten, nicht zu fest zu formen, direkt bei Zünden, aber keine Sackelner zu geben an Boden, Angabe von 50%, wenn keine fest auf 90% sonst schlagern hier nur Mischung aus Ton und Schluff mit ganz geringem Anteil Kieseln zu Zünden.	

¹ Coniferous forest, deciduous forest, wet meadow, dry meadow, ...

Soil Form

Name			
Date		Time	
Location	WW HH Kor 3	Vegetation ¹	
GPS		Depth of upper dark layer (cm)	nicht erkennbar

	Upper dark layer	Lower layer
Soil type	Silt	Silt
Soil colour	very dark brown	v ds
Sample volume for lab analyses	15 5cm x 5 x 5	//
Wet weight (g)	239 - 215 = 24	
Dry weight (g)	233 = 18	
pH		
Nitrate (mg/L)		
Phosphate (mg/L)		
Comments		

¹ Coniferous forest, deciduous forest, wet meadow, dry meadow, ...

Anhang 2a: Datenerhebung Citizen Science

Soil Form

Name	WW SW Kor. 3		
Date	26.5.25	Time	13 ¹⁵
Location		Vegetation ¹	Fichtenwald
GPS		Depth of upper dark layer (cm)	7,5 cm

	Upper dark layer	Lower layer
Soil type	II	6a- 3, II
Soil colour	II	Very dark brown
Sample volume for lab analyses	7 x 4 x 5	
Wet weight (g)	284g - 217g = 67	
Dry weight (g)	274 → 55	
pH		
Nitrate (mg/L)		
Phosphate (mg/L)		
Comments		

¹ Coniferous forest, deciduous forest, wet meadow, dry meadow, ...

Soil Form

Name	WW WH Kor. 4		
Date	26.5.25	Time	16 ³⁰
Location		Vegetation ¹	
GPS		Depth of upper dark layer (cm)	38 cm

	Upper dark layer	Lower layer
Soil type	Silt + more siltstone	Schluff
Soil colour	Very dark brown	I
Sample volume for lab analyses	3 x 3 x 3 cm	3 x 3 x 3 cm
Wet weight (g)	236 - 217 = 19	239 - 216 = 23
Dry weight (g)	231 → 14	235 → 19
pH		
Nitrate (mg/L)		
Phosphate (mg/L)		
Comments	Die oberen durch die Schichtung relativ bräunlich, Substrat unten eher Schluff mit Tonanteilen.	

¹ Coniferous forest, deciduous forest, wet meadow, dry meadow, ...

Soil Form

Name	WW WH Kor. 4		
Date	26.5.25	Time	17 ¹⁵
Location		Vegetation ¹	
GPS		Depth of upper dark layer (cm)	3 cm

	Upper dark layer	Lower layer
Soil type	Schluff Schluff	Schluff
Soil colour	II	Very dark brown
Sample volume for lab analyses	2 x 3 x 3 cm	3 x 3 x 3 cm
Wet weight (g)	243 - 217 = 26	250 - 217 = 33
Dry weight (g)	235 → 18	241 → 24
pH		
Nitrate (mg/L)		
Phosphate (mg/L)		
Comments		

¹ Coniferous forest, deciduous forest, wet meadow, dry meadow, ...

Soil Form

Name	WW SW Kor. 4		
Date	26.5.25	Time	17 ⁴⁵
Location		Vegetation ¹	
GPS		Depth of upper dark layer (cm)	6 cm

	Upper dark layer	Lower layer
Soil type	Schluff	Ton-Schluff
Soil colour	Very dark brown, chestnut black	Very dark brown
Sample volume for lab analyses	3 x 3 x 2 cm	3 x 3 x 2 cm
Wet weight (g)	255 - 232 = 23	255 - 216 = 39
Dry weight (g)	241 → 26	245 → 29
pH		
Nitrate (mg/L)		
Phosphate (mg/L)		
Comments		

¹ Coniferous forest, deciduous forest, wet meadow, dry meadow, ...

Anhang 2a: Datenerhebung Citizen Science

Soil Form

Name		AA HH 1	
Date	28.5.25	Time	16 ⁴⁵
Location		Vegetation ¹	
GPS		Depth of upper dark layer (cm)	7cm

	Upper dark layer	Lower layer
Soil type	Ton + Si. Steiner	Ton + Si. Steiner
Soil colour	vdb	vds
Sample volume for lab analyses	3x3x3	3x3x3
Wet weight (g)	242 - 217 = 25	244 - 217 = 27
Dry weight (g)	231 14	236 19
pH		
Nitrate (mg/L)		
Phosphate (mg/L)		
Comments	Konige und viele Steiner ca. 1cm dick	Konige und viele Steiner m. 2cm gaps

¹ Coniferous forest, deciduous forest, wet meadow, dry meadow, ...

Soil Form

Name		AA WH Vor 1	
Date	27.5.25	Time	18 ⁰⁰
Location		Vegetation ¹	
GPS		Depth of upper dark layer (cm)	8cm

	Upper dark layer	Lower layer
Soil type	Schluff	Schluff
Soil colour	vdb	vdb
Sample volume for lab analyses	3x3x3	3x3x3
Wet weight (g)	236 - 216 = 20	246 - 215 = 31
Dry weight (g)	231 → 15	246 → 25
pH		
Nitrate (mg/L)		
Phosphate (mg/L)		
Comments		

¹ Coniferous forest, deciduous forest, wet meadow, dry meadow, ...

Soil Form

Name		AA SW Vor 1	
Date	27.5.25	Time	17 ³⁰
Location		Vegetation ¹	
GPS		Depth of upper dark layer (cm)	0-6

	Upper dark layer	Lower layer
Soil type	Lehm	Sand
Soil colour	vdb	db
Sample volume for lab analyses	3x3x3	3x3x3
Wet weight (g)	229 - 215 = 14	242 - 217 = 25
Dry weight (g)	226 → 11	240 → 23
pH		
Nitrate (mg/L)		
Phosphate (mg/L)		
Comments		

¹ Coniferous forest, deciduous forest, wet meadow, dry meadow, ...

Soil Form

Name		AA WH KR	
Date	28.5.25	Time	17 ⁴⁵
Location		Vegetation ¹	
GPS		Depth of upper dark layer (cm)	Keine Schichten erkennbar

	Upper dark layer	Lower layer
Soil type		Schluff
Soil colour		vdb
Sample volume for lab analyses		3x3x3
Wet weight (g)		240 - 215 = 25
Dry weight (g)		232 17
pH		
Nitrate (mg/L)		
Phosphate (mg/L)		
Comments		

¹ Coniferous forest, deciduous forest, wet meadow, dry meadow, ...

Anhang 2a: Datenerhebung Citizen Science

 Restore4Life
Restoring the natural environment of Europe

Soil Form

Name: AA SW K2			
Date: 28.5.25	Time: 18:20		
Location:	Vegetation ¹ :		
GPS:	Depth of upper dark layer (cm):	5cm	

	Upper dark layer	Lower layer
Soil type	Schluff	Schluff
Soil colour	vdb	vdb
Sample volume for lab analyses	3x3x3	3x3x3
Wet weight (g)	23.1 - 2.7 = 19	23.6 - 2.7 = 19
Dry weight (g)	22.7 - 10 = 12.7	23.0 - 13 = 10
pH		
Nitrate (mg/L)		
Phosphate (mg/L)		
Comments		

¹ Coniferous forest, deciduous forest, wet meadow, dry meadow, ...

Co-funded by the European Union

 Restore4Life
Restoring the natural environment of Europe

Soil Form

Name: AA HH K2			
Date: 28.5.25	Time:	18:50	
Location:	Vegetation ¹ :		
GPS:	Depth of upper dark layer (cm):	5cm	

	Upper dark layer	Lower layer
Soil type	Ton	Schluff
Soil colour	vdb	vdb
Sample volume for lab analyses	3x3x3	3x3x3
Wet weight (g)	23.7 - 2.7 = 21	23.6 - 2.7 = 20.9
Dry weight (g)	22.9 - 12 = 10.9	23.1 - 14 = 9.1
pH		
Nitrate (mg/L)		
Phosphate (mg/L)		
Comments		

¹ Coniferous forest, deciduous forest, wet meadow, dry meadow, ...

Co-funded by the European Union

 Restore4Life
Restoring the natural environment of Europe

Soil Form

Name: AA WH K3			
Date: 27.5.25	Time: 12:00		
Location:	Vegetation ¹ :		
GPS:	Depth of upper dark layer (cm):	5cm	

	Upper dark layer	Lower layer
Soil type	Schluff	Schluff mit Sand
Soil colour	vdb - schwarz	Wb d. b.
Sample volume for lab analyses	3x3x3cm	
Wet weight (g)	24.5 - 2.5 = 22	23.8 - 2.7 = 21.1
Dry weight (g)	24.5 - 30 = -5.5	23.3 - 11 = 12.3
pH		
Nitrate (mg/L)		
Phosphate (mg/L)		
Comments		

¹ Coniferous forest, deciduous forest, wet meadow, dry meadow, ...

Co-funded by the European Union

 Restore4Life
Restoring the natural environment of Europe

Soil Form

Name: AA HH K3			
Date: 27.5.25	Time:	18:00	
Location:	Vegetation ¹ :		
GPS:	Depth of upper dark layer (cm):	5cm	

	Upper dark layer	Lower layer
Soil type	Schluff	Schluff - Lehm
Soil colour	very dark brown - schwarz	very dark brown
Sample volume for lab analyses	3x3x3cm	3x3x3cm
Wet weight (g)	24.8 - 2.5 = 22.3	25.6 - 2.7 = 22.9
Dry weight (g)	24.0 - 2.5 = 21.5	24.8 - 3.1 = 21.7
pH		
Nitrate (mg/L)		
Phosphate (mg/L)		
Comments		

¹ Coniferous forest, deciduous forest, wet meadow, dry meadow, ...

Co-funded by the European Union

Anhang 2a: Datenerhebung Citizen Science

Soil Form

Name	AA WH Kor 4		
Date	27.5.25	Time	16 ¹⁵
Location	Vegetation ¹		
GPS	Depth of upper dark layer (cm)		
20cm			

	Upper dark layer	Lower layer
Soil type	Ton - Lehm	Ton - Lehm
Soil colour	vdb	vdb
Sample volume for lab analyses	3x3x3	3x3x3
Wet weight (g)	265 - 246 = 19	280 - 247 = 33
Dry weight (g)	260 → 14	274 → 27
pH		
Nitrate (mg/L)		
Phosphate (mg/L)		
Comments		

¹ Coniferous forest, deciduous forest, wet meadow, dry meadow, ...

Soil Form

Name	AA SW K3		
Date	27.5.25	Time	10 ³⁰
Location	Vegetation ¹		
GPS	Depth of upper dark layer (cm)		
6cm			

	Upper dark layer	Lower layer
Soil type	Schluff	Schluff
Soil colour	verdkraun - black	vdb
Sample volume for lab analyses	3x3x3cm	3x3x3cm
Wet weight (g)	236 - 217 = 19	253 - 215 = 38
Dry weight (g)	231 → 14	247 → 32
pH		
Nitrate (mg/L)		
Phosphate (mg/L)		
Comments	Bei schwarz 2. Erde trocken keine Schuffmittel spürbar	Erde ist ein wenig mehr Sand

¹ Coniferous forest, deciduous forest, wet meadow, dry meadow, ...

Soil Form

Name	AA HH K3		
Date	27.5.25	Time	15 ¹⁵
Location	Vegetation ¹		
GPS	Depth of upper dark layer (cm)		
5cm			

	Upper dark layer	Lower layer
Soil type	Ton aus Lehm aber vdb	Ton
Soil colour	vdb	vdb
Sample volume for lab analyses	//	3x3x3
Wet weight (g)	235 - 217 = 18	243 - 217 = 26
Dry weight (g)	229 → 12	235 → 18
pH		
Nitrate (mg/L)		
Phosphate (mg/L)		
Comments	vdb. Leberzen aus reiner Sand, Schluff, Lehm Ton als Überzug	

¹ Coniferous forest, deciduous forest, wet meadow, dry meadow, ...

Soil Form

Name	AA SW Kor 4		
Date	27.5.25	Time	14 ²⁵
Location	Vegetation ¹		
GPS	Depth of upper dark layer (cm)		
3cm			

	Upper dark layer	Lower layer
Soil type	Schluff	Schluff
Soil colour	vdb. schw.	vdb.
Sample volume for lab analyses	3x3x3cm	3x3x3cm
Wet weight (g)	254 - 215 = 40	254 - 217 = 37
Dry weight (g)	234 → 19	248 → 29
pH		
Nitrate (mg/L)		
Phosphate (mg/L)		
Comments		

¹ Coniferous forest, deciduous forest, wet meadow, dry meadow, ...

Anhang 2b: Datenerhebung Bodenkundliche Kartieranleitung

Stechszünder A2

Profilnummer	AA-MH-Kol-5	Horizontale (B. 43)	Horizontale (B. 44)	Horizontale (B. 45)	Horizontale (B. 46)	Horizontale (B. 47)	Horizontale (B. 48)	Horizontale (B. 49)	Horizontale (B. 50)	Horizontale (B. 51)	Horizontale (B. 52)	Horizontale (B. 53)	Horizontale (B. 54)	Horizontale (B. 55)	Horizontale (B. 56)	Horizontale (B. 57)	Horizontale (B. 58)	Horizontale (B. 59)	Horizontale (B. 60)
Profilnummer	AA-MH-Kol-5																		
Horizontale (B. 43)																			
Horizontale (B. 44)																			
Horizontale (B. 45)																			
Horizontale (B. 46)																			
Horizontale (B. 47)																			
Horizontale (B. 48)																			
Horizontale (B. 49)																			
Horizontale (B. 50)																			
Horizontale (B. 51)																			
Horizontale (B. 52)																			
Horizontale (B. 53)																			
Horizontale (B. 54)																			
Horizontale (B. 55)																			
Horizontale (B. 56)																			
Horizontale (B. 57)																			
Horizontale (B. 58)																			
Horizontale (B. 59)																			
Horizontale (B. 60)																			

keine Probe
Ausgangspunkte

Profilnummer	AA-SW-132	Horizontale (B. 43)	Horizontale (B. 44)	Horizontale (B. 45)	Horizontale (B. 46)	Horizontale (B. 47)	Horizontale (B. 48)	Horizontale (B. 49)	Horizontale (B. 50)	Horizontale (B. 51)	Horizontale (B. 52)	Horizontale (B. 53)	Horizontale (B. 54)	Horizontale (B. 55)	Horizontale (B. 56)	Horizontale (B. 57)	Horizontale (B. 58)	Horizontale (B. 59)	Horizontale (B. 60)
Profilnummer	AA-SW-132																		
Horizontale (B. 43)																			
Horizontale (B. 44)																			
Horizontale (B. 45)																			
Horizontale (B. 46)																			
Horizontale (B. 47)																			
Horizontale (B. 48)																			
Horizontale (B. 49)																			
Horizontale (B. 50)																			
Horizontale (B. 51)																			
Horizontale (B. 52)																			
Horizontale (B. 53)																			
Horizontale (B. 54)																			
Horizontale (B. 55)																			
Horizontale (B. 56)																			
Horizontale (B. 57)																			
Horizontale (B. 58)																			
Horizontale (B. 59)																			
Horizontale (B. 60)																			

Stechszünder C19

Profilnummer	AA-HH-K3	Horizontale (B. 43)	Horizontale (B. 44)	Horizontale (B. 45)	Horizontale (B. 46)	Horizontale (B. 47)	Horizontale (B. 48)	Horizontale (B. 49)	Horizontale (B. 50)	Horizontale (B. 51)	Horizontale (B. 52)	Horizontale (B. 53)	Horizontale (B. 54)	Horizontale (B. 55)	Horizontale (B. 56)	Horizontale (B. 57)	Horizontale (B. 58)	Horizontale (B. 59)	Horizontale (B. 60)
Profilnummer	AA-HH-K3																		
Horizontale (B. 43)																			
Horizontale (B. 44)																			
Horizontale (B. 45)																			
Horizontale (B. 46)																			
Horizontale (B. 47)																			
Horizontale (B. 48)																			
Horizontale (B. 49)																			
Horizontale (B. 50)																			
Horizontale (B. 51)																			
Horizontale (B. 52)																			
Horizontale (B. 53)																			
Horizontale (B. 54)																			
Horizontale (B. 55)																			
Horizontale (B. 56)																			
Horizontale (B. 57)																			
Horizontale (B. 58)																			
Horizontale (B. 59)																			
Horizontale (B. 60)																			

eventuell Steinfall
von Wildschweinen
Bodung

Profilnummer	AA-HH-K2	Horizontale (B. 43)	Horizontale (B. 44)	Horizontale (B. 45)	Horizontale (B. 46)	Horizontale (B. 47)	Horizontale (B. 48)	Horizontale (B. 49)	Horizontale (B. 50)	Horizontale (B. 51)	Horizontale (B. 52)	Horizontale (B. 53)	Horizontale (B. 54)	Horizontale (B. 55)	Horizontale (B. 56)	Horizontale (B. 57)	Horizontale (B. 58)	Horizontale (B. 59)	Horizontale (B. 60)
Profilnummer	AA-HH-K2																		
Horizontale (B. 43)																			
Horizontale (B. 44)																			
Horizontale (B. 45)																			
Horizontale (B. 46)																			
Horizontale (B. 47)																			
Horizontale (B. 48)																			
Horizontale (B. 49)																			
Horizontale (B. 50)																			
Horizontale (B. 51)																			
Horizontale (B. 52)																			
Horizontale (B. 53)																			
Horizontale (B. 54)																			
Horizontale (B. 55)																			
Horizontale (B. 56)																			
Horizontale (B. 57)																			
Horizontale (B. 58)																			
Horizontale (B. 59)																			
Horizontale (B. 60)																			

Anhang 2c: Datenerhebung Vegetationsparameter (Frühling) (WW)

Die Vegetationsaufnahme

Aufnahme: Datum:	Gemeinde:	Gemarkung:	Flur: Flurstück:
Meßschblatt Nr. Name:	Rechtswert:	Flächengröße und Lage:	
Boden:	Belichtung:	Höhe/Neigung:	Feuchte:
Nutzung/Pflege:	Artenszahl:	Nutzer:	
Aspekt:	50/10 50/1		
Schichten und Bestandeshöhe:			
Bemerkungen:	Löss Löß Upl. Lösser Au Korridor 1 v oben Pappelhybridwald		

SCHÄTZUNG			
Art	Wert	Art	Wert
<i>Populus x</i>	4	<i>Strach</i>	1
		<i>Corylus avellana</i>	1
		<i>Ulmus pumilus</i>	2b
		<i>Sambucus nigra</i>	+
		<i>Crataegus sp.</i>	+
		<i>Urtica</i>	5
		<i>Allium cf. sibiricum</i>	1
		<i>Convolvulus</i>	1
		<i>Spiraea</i>	+
		<i>Sambucus nigra</i>	+
		<i>Viburnum opulus</i>	+
		<i>Urtica</i>	+
		<i>Sambucus nigra</i>	+
		<i>Vicia cracca</i>	+
		<i>Quercus robur</i>	+
		<i>Prunus padus</i>	+

Die Vegetationsaufnahme

Aufnahme: Datum:	Gemeinde:	Gemarkung:	Flur: Flurstück:
Meßschblatt Nr. Name:	Rechtswert:	Flächengröße und Lage:	
Boden:	Belichtung:	Höhe/Neigung:	Feuchte:
Nutzung/Pflege:	Artenszahl:	Nutzer:	
Aspekt:	10/10 5/10		
Schichten und Bestandeshöhe:			
Bemerkungen:	Hohl. LW Nr 2		

SCHÄTZUNG			
Art	Wert	Art	Wert
<i>Pop pad</i>	+		
<i>Prunus caesia</i>	10	<i>Crataeg. sp.</i>	2b
<i>Filipendula ulmaria</i>	+	<i>Prun. padus</i>	2b
<i>Urtica dioica</i>	+	<i>lingustr. vulgaris</i>	1
<i>Acer negundo</i>	+		
<i>Celtis occidentalis</i>	+		
<i>Allium g. sibiricum</i>	+		
<i>Impatiens glandulifera</i>	2b		
<i>Aspid. adnigrum</i>	+	<i>Quercus r.</i>	4
<i>Quercus robur</i>	+		
<i>Urtica exc.</i>	+		
<i>Urtica</i>	+		
<i>Crataeg. sp.</i>	+		
<i>Acer pseudoplatanus</i>	+		
<i>Ficaria verna</i>	+		
<i>Panicum quadrif.</i>	+		
<i>Acer negundo</i>	+		
<i>Acer pseudoplatanus</i>	+		
<i>Corylus avellana</i>	+		
<i>Strawberry</i>	+		
<i>Prunus caesia</i>	+		
<i>Urtica exc.</i>	+		

v. oben
v. unten
v. beiden
Seiten
Schnitt

Anhang 2c: Datenerhebung Vegetationsparameter (Frühling) (WW)

Die Vegetationsaufnahme

Aufnahme:		Gemarkung:		Flur:	
Datum:		Rechtswert:		Flurstück:	
Meßischblatt Nr.:		Hochwert:		Flächengröße und Lage:	
Name:		Belichtung:		Höhe/Neigung:	
Boden:		Artenzahl:		Nutzer:	
Nutzung/Pflege:		Artenzahl:		Nutzer:	
Aspekt:		Bemerkungen:		Schichten und Bestandeshöhe:	
Bemerkungen:		Schichten und Bestandeshöhe:		Schichten und Bestandeshöhe:	

Aufnahme:
 Datum:
 Meßischblatt Nr.:
 Name:
 Boden:
 Nutzung/Pflege:
 Aspekt:
 Bemerkungen:
 Schichten und Bestandeshöhe:

Die Vegetationsaufnahme

Aufnahme:		Gemarkung:		Flur:	
Datum:		Rechtswert:		Flurstück:	
Meßischblatt Nr.:		Hochwert:		Flächengröße und Lage:	
Name:		Belichtung:		Höhe/Neigung:	
Boden:		Artenzahl:		Nutzer:	
Nutzung/Pflege:		Artenzahl:		Nutzer:	
Aspekt:		Bemerkungen:		Schichten und Bestandeshöhe:	
Bemerkungen:		Schichten und Bestandeshöhe:		Schichten und Bestandeshöhe:	

Aufnahme:
 Datum:
 Meßischblatt Nr.:
 Name:
 Boden:
 Nutzung/Pflege:
 Aspekt:
 Bemerkungen:
 Schichten und Bestandeshöhe:

Anhang 2d: Datenerhebung Vegetationsparameter (Sommer) (AA)

Untersuchungsgebiet:		Datum:		Nr.:	
Koordinaten: E	N	Bearbeiter:	Flächengröße:		m
Vegetationstyp:		Lage:			
Standort: AA	111A				
Ausgangsgestein:					
Bodentyp:					
Humusform:					
Gründigkeit:					
Geländeform:					
Exposition:	Inklination:	Höhe:		m NHN	
Bemerkungen:					
Boden					
Struktur:	B1	B2	St	Kr	M
Deckung [%]:					
Höhe [m]:					xxxxxxx
Baum-Flächengröße:					
	X	Sambucus	obliqua	Zb	
	X	Panicum	quadrifidum	+	
	V	calamus	maritimus	+	
	V	clerodendron	viridiflorum	+	
	V	rumex	sagittifolius	+	
	X	Scleropogon	obovatus	+	
	X	Rosa	serotina	+	
Krautschicht:					
	V	rubus	caesius	Za	
	V	beckera	helix	+	
	V	Gaultheria	vitifolia	+	
	V	quercus	robur	+	
	X	Brasenia	sp.	+	
	V	scirpus	sp.	+	
	V	carex	pendula	Zb	
	V	briza	media	+	
	V	salix	alba	Za	
	X	Lygus	sp.	+	
	V	Lygus	sp.	+	
	V	Lygus	sp.	+	
Schätzskala:					
F	1 Individuum, kleine Wuchsform	1m	>50 Ind., Deckung ≤ 5%	3	Deckung >25-50 %
+	2-5 Individuen, kleine Wuchsform	2a	Deckung > 5-15 %	4	Deckung >50-75%
1	6-50 Ind. oder große Wuchsform, bei 1-5 Ind., Deckung ≤ 5%	2b	Deckung >15-25 %	5	Deckung >75-100%

Untersuchungsgebiet:		Datum:		Nr.:	
Koordinaten: E	N	Bearbeiter:	Flächengröße:		m
Vegetationstyp:		Lage:			
Standort: AA	111A				
Ausgangsgestein:					
Bodentyp:					
Humusform:					
Gründigkeit:					
Geländeform:					
Exposition:	Inklination:	Höhe:		m NHN	
Bemerkungen:					
Boden					
Struktur:	B1	B2	St	Kr	M
Deckung [%]:					
Höhe [m]:					xxxxxxx
Baum-Flächengröße:					
	+	rubus	inermis	+	
	X	rubus	obovatus	+	
	X	Lygus	sp.	+	
Krautschicht:					
	V	Urtica	diocora	Zb	
	V	rubus	caesius	Za	
	V	Lamb	maritimum	Zb	
	V	Salix	sp.	+	
	V	heperis	matronalis	+	
	X	Panicum	sp.	+	
	V	Urtica	diocora	+	
	V	carex	sp.	+	
	V	Salix	sp.	+	
	X	Silene	diocora	+	
	X	Panicum	sp.	+	
Schätzskala:					
F	1 Individuum, kleine Wuchsform	1m	>50 Ind., Deckung ≤ 5%	3	Deckung >25-50 %
+	2-5 Individuen, kleine Wuchsform	2a	Deckung > 5-15 %	4	Deckung >50-75%
1	6-50 Ind. oder große Wuchsform, bei 1-5 Ind., Deckung ≤ 5%	2b	Deckung >15-25 %	5	Deckung >75-100%

Anhang 2d: Datenerhebung Vegetationsparameter (Sommer) (AA)

Untersuchungsgebiet:		Datum:	Nr.:
Koordinaten: E	N	Bearbeiter:	
Vegetationstyp:		Flächengröße:	m ²
Standort: AA 1003 111A	Lage:		
Ausgangsgestein:			
Bodentyp:			
Humusform:			
Gründigkeit:			
Geländeform:			
Exposition:	Inklination:	Höhe:	m NHN
Bemerkungen:			
Struktur:	B1	B2	St
Deckung [%]:			
Höhe [m]:			
Baum-schicht			
	x1	Scutellaria galericularis	+
	x	Clematis gytisifolia	+
	v	Solidago gigantea	2a
	v	Pimpinella anisum	1
	v	Sarcocolla	1a
	x	Galium aparine	1
	v	Glechoma hederacea	1
	x	Epipactis atrorubra	1
Krautschicht:			
	x	Mercurialis annua	1
	v	Rubus saxatilis	1
	v	Salvia silvatica	3
	x	Prasopis sphaerocarpa	1
	x	Cerastium arvense	1
	v	Veronica prostrata	1
	v	Cladonia sp.	1
	v	Campylurus arvensis	1a
	x	Cerium ulmaria	+
	x	Lysochilus cretensis	1
	x	Penstemon hybridus	+
	v	Stachys spicata	1
Schichtskala:			
F	1 Individuum, kleine Wuchsform	1m	>50 Ind., Deckung ≤ 5%
+	2-5 Individuen, kleine Wuchsform	2a	Deckung > 5-15%
1	6-50 Ind. oder große Wuchsform, bei 1-5 Ind., Deckung ≤ 5%	2b	Deckung > 15-25%
		3	Deckung > 25-50%
		4	Deckung > 50-75%
		5	Deckung > 75-100%

Untersuchungsgebiet:		Datum:	Nr.:
Koordinaten: E	N	Bearbeiter:	
Vegetationstyp:		Flächengröße:	m ²
Standort: AA 1003 011A	Lage:		
Ausgangsgestein:			
Bodentyp:			
Humusform:			
Gründigkeit:			
Geländeform:			
Exposition:	Inklination:	Höhe:	m NHN
Bemerkungen:			
Struktur:	B1	B2	St
Deckung [%]:			
Höhe [m]:			
Baum-schicht			
	v	Asperula rubra	1a
	x	Asperula sylvestris	2a
	x	Asperula odorata	+
	v	Epipactis atrorubra	1
Krautschicht:			
	v	Salvia silvatica	2a
	x	Prasopis sphaerocarpa	1
	v	Rubus saxatilis	2b
	v	Galium aparine	+
	x	Galium aparine	1
	x	Cerastium arvense	1
	x	Lamium album	1
	v	Urtica dioica	1
	x	Solidago rigida	1
	v	Cerastium arvense	1
	x	Galium aparine	1
	x	Galium aparine	+
Schichtskala:			
F	1 Individuum, kleine Wuchsform	1m	>50 Ind., Deckung ≤ 5%
+	2-5 Individuen, kleine Wuchsform	2a	Deckung > 5-15%
1	6-50 Ind. oder große Wuchsform, bei 1-5 Ind., Deckung ≤ 5%	2b	Deckung > 15-25%
		3	Deckung > 25-50%
		4	Deckung > 50-75%
		5	Deckung > 75-100%

Anhang 3a: Bodenprofile Citizen Science (WW)

Anhang 3a: Bodenprofile Citizen Science (AA)

Anhang 3b: Bodenprofile Bodenkundliche Kartieranleitung (WW)

Anhang 3b: Bodenprofile Bodenkundliche Kartieranleitung (WW)

Anhang 3b: Bodenprofile Bodenkundliche Kartieranleitung (WW)

Anhang 3b: Bodenprofile Bodenkundliche Kartieranleitung (AA)

Anhang 3b: Bodenprofile Bodenkundliche Kartieranleitung (AA)

Anhang 3b: Bodenprofile Bodenkundliche Kartieranleitung (AA)

Anhang 4a: Trockenschrank CS

Zustfertigung
erst nach
Protokoll

CS-Proben					Trockenschrank 105 Grad		Datum: 04.07
Anmerkung: Korridor 1 WW / Rückstellproben nicht nach CS getrocknet							
Gefäß	Probe Standort	Horizont	Gewicht Gefäß	Gewicht Gefäß+Probe feucht	Gewicht Gefäß+Probe trocken		
25	WW WH	oben	0,3	13,20g	7,62g		
24	"	unten	0,3	13,60g	8,18g		
26	WW HH	oben	"	10,00g 5,82g	4,28g		
27	"	unten	"	13,60g	10,24g		
28	WW SW	oben	"	16,03g	10,22g		
29	WW SW	unten	"	20,74g	14,83g		
Anmerkung:							
Gefäß	Probe Standort	Horizont	Gewicht Gefäß	Gewicht Gefäß+Probe feucht	Gewicht Gefäß+Probe trocken		

CS-Proben					Trockenschrank 105 Grad		Datum: 04.07
Anmerkung: Korridor 2 WW							
Gefäß	Probe Standort	Horizont	Gewicht Gefäß	Gewicht Gefäß+Probe feucht	Gewicht Gefäß+Probe trocken		
C	WW WH	oben	89,08 g	99,30 g	98,95g		
E	WW WH	unten	94,80 g	103,10 g	103,00 g		
F	WW HH	oben	90,08 g	103,52 g	102,52g		
I	"	unten	89,58 g	102,94 g	102,86g		
J	WW SW	oben	91,62 g	104,33g	103,53g		
K	"	unten	98,00 g	113,90g	113,43g		
Anmerkung: Korridor 3 WW							
Gefäß	Probe Standort	Horizont	Gewicht Gefäß	Gewicht Gefäß+Probe feucht	Gewicht Gefäß+Probe trocken		
K1	WW WH	oben	65,41 g	97,24 g	96,01g		
B2	WW WH	unten	63,20 g	93,42 g	92,74g		
22	WW HH	allgemein	79,86 g	96,37g	96,07g		
E1	WW SW	allgemein	63,28 g	113,64g	112,08g		
X2			80,43 g				
3			45,95g				

Anhang 4a: Trockenschrank CS

CS-Proben Trockenschrank 105 Grad					Datum: 04.07
Anmerkung: Korridor 4 WW / Törtchenformen					
Gefäß	Probe Standort	Horizont	Gewicht Gefäß	Gewicht Gefäß+Probe feucht	Gewicht Gefäß+Probe trocken
1	WW WH	oben	0,3g	12,69g	12,39g
2	WW WH	unten	"	12,11g 12,11g	11,86g
3	WW HH	oben	"	15,85g	15,36g
4	WW HH	unten	"	23,67g	23,25g
5	WW SW	oben	"	23,02g	22,52g
6	WW SW	unten	"	28,04g	27,51g
Anmerkung: Korridor 1 AA					
Gefäß	Probe Standort	Horizont	Gewicht Gefäß	Gewicht Gefäß+Probe feucht	Gewicht Gefäß+Probe trocken
7	AA WH	oben	0,3g	14,80g	14,08g
8	AA WH	unten	"	24,42g	24,09g
9	AA HH	oben	"	14,98g	14,36g
10	AA HH	unten	"	18,85g	18,28g
11	AA SW	oben	"	10,73g	10,58g
12	AA SW	unten	"	22,45g	22,30g

+ Gefäß
Gewicht 56

sieben: 5,64g

CS-Proben Trockenschrank 105 Grad					Datum: 04.07
Anmerkung: Korridor 2 AA					
Gefäß	Probe Standort	Horizont	Gewicht Gefäß	Gewicht Gefäß+Probe feucht	Gewicht Gefäß+Probe trocken
13	AA WH	allgemein	0,3	17,49g	17,15g
14	AA HH	oben	"	12,73g	12,35g
15	AA HH	unten	"	15,11g	14,90g
16	AA SW	oben	"	10,09g	9,78g
17	AA SW	unten	"	13,70g	13,32g
			"		
Anmerkung: Korridor 4 AA					
Gefäß	Probe Standort	Horizont	Gewicht Gefäß	Gewicht Gefäß+Probe feucht	Gewicht Gefäß+Probe trocken
18	AA WH	oben	0,3	11,71g	11,48g
19	"	unten	"	22,82g	20,62g
20	AA HH	oben	"	11,40g	10,80g
21	"	unten	"	18,38g	17,56g
22	AA SW	oben	"	18,16g	17,72g
23	"	unten	"	30,70g	30,35g

Anhang 4a: Trockenschrank CS

CS-Proben Trockenschrank 105 Grad						Datum: 12.06
Anmerkung: Korridor 3 AA						Fehler
Gefäß	Probe Standort	Horizont	Gewicht Gefäß	Gewicht Gefäß+Probe feucht	Gewicht Gefäß+Probe trocken	Verlust in %
A	AA WH	oben	35,76g	49,49g	48,28g	1,21g 8,8
C	AA WH	unten	34,84g	43,84g	43,65g	0,19g 2,1
G	AA HH	oben	33,07g	43,50g	42,22g	1,28g 12,3
H	AA HH	unten	34,73g	50,32g	49,50g	0,83g 5,3
I	AA SW	oben	32,77g	38,70g	38,37g	0,33g 5,6
J	AA SW	unten	35,66g	51,27g	50,34g	0,93g 2,1
Anmerkung:						
Gefäß	Probe Standort	Horizont	Gewicht Gefäß	Gewicht Gefäß+Probe feucht	Gewicht Gefäß+Probe trocken	

Anhang 4b: Lufttrocknung BKA

sci-Proben

sci-Proben Trockenschrank 105 Grad / Bodenfeuchte nicht CS						Datum: 13.06
Anmerkung: Messungenauigkeit - sei Einmessen Gefäß						
Gefäß	Probe Standort	Horizont	Gewicht Gefäß	Gewicht Gefäß+Probe feucht	Gewicht Gefäß+Probe trocken	
H500	WW WH	A				
1	WW WH K1	0-8cm	9,35g	62,41g	40,33g	
2	WW WH K1	8-15cm	9,39g	105,77g	70,04g	
3	WW HH K1	0-1cm	9,44g	24,32g	16,58g	
4	WW HH K1	1-10cm	9,36g	45,66g	36,85g	
5	WW HH K1	10-15cm	9,46g	47,95g	37,57g	
Anmerkung:						
Gefäß	Probe Standort	Horizont	Gewicht Gefäß	Gewicht Gefäß+Probe feucht	Gewicht Gefäß+Probe trocken	
6	WWSW 1	0-4cm	9,41g	71,77g	49,10g	
7	WWSW 1	4-15cm	9,50g	98,93g	69,27g	
8	AA WH 1	0-8cm	9,43g	96,15g	76,83g	
9	AA WH 1	8-15cm	9,52g	86,03g	70,57g	
10	AA HH 1	0-6cm	9,40g	60,34g	39,40g	
11	AA HH 1	6-15cm	9,57g	72,25g	59,99g	

Anhang 4b: Lufttrocknung BKA

sci-Proben

sci-Proben					Trockenschrank 105 Grad / Bodenfeuchte		Datum: 13.06
Anmerkung:							
Gefäß	Probe Standort	Horizont	Gewicht Gefäß	Gewicht Gefäß+Probe feucht	Gewicht Gefäß+Probe trocken		
12	AA SW K1	0-6cm	9,39g	77,97g	62,54g		
13	AA SW K1	6-15cm	9,55g	81,93g	73,32g		
14	WW WH K2	0-5cm	9,47g	63,49g	46,18g		
15	WW WH K2	5-15cm	9,38g	104,87g	78,02g		
16	WW HH K2	0-5cm	9,57g	51,23g	31,05g		
17	"	5-9cm	9,55g	36,19g	25,56g		
Anmerkung:							
Gefäß	Probe Standort	Horizont	Gewicht Gefäß	Gewicht Gefäß+Probe feucht	Gewicht Gefäß+Probe trocken		
18	"	9-15cm	9,38g	61,04g	42,49g		
19	WWSWK2	0-4cm	9,41g	56,57g	36,44g		
20	"	4-15cm	9,55g	56,74g	41,17g		
21	AA WH K2	0-15cm	9,49g	110,75g	79,07g		
22	AA HH K2	0-5cm	9,40g	57,11g	39,11g		
23	"	5-15cm	9,45g	67,26g	52,73g		

sci-Proben					Bodenfeuchte Lufttrocknung		Datum: 13.06
Anmerkung: 05 WW HH st. Trennung							
Gefäß	Probe Standort	Horizont	Gewicht Gefäß	Gewicht Gefäß+Probe feucht	Gewicht Gefäß+Probe trocken		
24	AA SW K2	0-5cm	9,39g	51,83g	40,87g		
25	"	5-15cm	9,52g	54,87g	43,71g		
26	WW WH K3	0-15cm	9,38g	22,12g	17,24g		
27	"	15-41cm	9,47g	49,95g	36,45g		
28	"	41-76cm	9,45g	76,48g	57,04g		
29	"	76-87cm	9,45g	38,40g	31,90g		
30	WW HH K3	0-10cm	9,45g	17,61g	15,29g		
31	"	10-29cm	9,47g	24,47g	19,84g		
32	"	29-59cm	9,47g	31,38g	25,48g		
33	"	59-90cm	9,52g	51,46g	41,77g		
34	WW SW K3	0-14cm	9,49g	16,64g	14,56g		
35	"	14-35cm	9,49g	27,90g	22,75g		
36	"	35-76cm	9,46g	71,19g	54,81g		
37	"	76-78cm	9,49g	13,31g	12,39g		
38	AA WH K3	0-11cm	9,50g	18,82g	16,28g		

keine Rückstellgr.

Anhang 4b: Lufttrocknung BKA

sci-Proben	Bodenfeuchte Lufttrocknung				Datum: 13.06	
Gefäß	Probe Standort	Horizont	Gewicht Gefäß	Gewicht Gefäß+Probe feucht	Gewicht Gefäß+Probe trocken	
39	AA WHK3	11-30cm	9,53g	34,22g	28,07g	
40	"	30-41cm	9,43g	34,69g	30,61g	
41	"	44-51cm	9,42g	*20,24g	9,30g	*19,67g 10,37g
42	"	62-?	9,33g	*31,54g	24,17g	*16,59g
43	AA HHK3	0-16cm	9,48g	16,16g	13,89g	
44	"	16-21cm	9,27g	14,13g	12,83g	
45	"	21-47cm	9,44g	*32,47g	21,09g	*26,89g 15,51g
46	"	47-74cm	9,25g	54,60g	46,19g	
47	"	74-79cm	9,45g	16,73g	37g	15,75g
48	AA SW K3	0-4cm	9,38g	11,45g	11,03g	
49	"	4-25cm	9,40g	25,90g	21,70g	
50	"	25-59cm	9,48g	54,29g	46,91g	
51	"	59-62cm	9,48g	*28,35g	23,97g	*26,76g 22,33g
52	WW WHK4	0-3cm	9,41g	*73,27g	55,80g	*55,26g 37,75g
53	WW WHK4	3-15cm	9,48g	*189,39g	146,57g	*110,17g

* Mgas
 * ohne Skelett
 * Skelett
 Gefäß heraus...
 10,94g
 7,37g
 LCV: Skelett
 keine Rückstellpr.
 M,38
 keine Rückstellpr.
 4,43g
 17,47
 B. das schwierig da feucht

Fom: 142,82

sci-Proben	Bodenfeuchte Lufttrocknung				Datum: 13.06	
Gefäß	Probe Standort	Horizont	Gewicht Gefäß	Gewicht Gefäß+Probe feucht	Gewicht Gefäß+Probe trocken	
54	WW HHK4	0-2cm	9,39g	52,48g	35,30g	
55	"	2-15cm	9,46g	*123,36g	88,48g	
56	WWSW K4	0-6cm	9,38g	60,51g	44,48g	
57	"	6-15cm	9,45g	100,17g	74,19g	
58	AA WHK4	0-2cm	9,39g	54,29g	39,18g	
59	"	2-15cm	9,48g	63,94g	47,32g	
60	AA HHK4	0-6cm	9,38g	*62,56g	52,34g	*42,04g 32,42g
61/G1	"	6-15cm	81,18g	192,66g	160,20g	
62/G4	AA SW K4	0-3cm	78,94g	*106,55g	25,56g	*98,83g 17,84g
63/G10	AA SW K4	3-15cm	79,38g	*170,62g	88,16g	*150,28g 168,30g

* Mgas
 * ohne Skelett
 * Skelett
 55 Tiefe checken
 9,62g
 80,99g
 81,98g

Anhang 5: Glühverlust Muffelofen

CS-Proben Muffelofen 450 Grad						Datum: 07.07
Anmerkung: Korridor 2 WW Korridor 1 AA						
Skizze	Probe	Tiegel (TI)	Standort	Horizont	Trockengewicht (TG)	Gew. n. Glüh.(GG)
	1 (16)	48,94g	AA WH	oben	60,99g	59,41g
	2 (5)	46,99g	"	unten	70,77g	69,74g
	3 (18)	46,90g	AA HH	oben	60,98g	58,57g
	4	46,29g	"	unten	64,27g	62,51g
	5	47,08g	AA SW	oben	57,34g	56,66g
	6 (2)	47,15g	"	unten	69,16g	68,55g
Anmerkung: Korridor 2 AA						
Skizze	Probe	Tiegel (TI)	Standort	Horizont	Trockengewicht (TG)	Gew. n. Glüh.(GG)
	1 (17)	35,43g	AA WH	allgemein	52,28g	51,06g
	2 (11)	47,07g	AA HH	oben	59,15g	57,74g
	3 (3)	46,04g	AA HH	unten	60,66g	59,88g
	4 (1)	46,15g	AA SW	oben	55,62g	54,16g
	5 (14)	47,05g	AA SW	unten	60,08g	58,53g

CS-Proben Muffelofen 450 Grad						Datum: 16.06
Anmerkung: Korridor 1 WW / ohne Trockenschrank						
Skizze	Probe	Tiegel (TI)	Standort	Horizont	CS Trockengewicht (TG)	Gew. n. Glüh.(GG)
	1 (5)	47,01g	WW WH	oben	58,17g	55,82g
	2 (16)	46,97g	WW WH	unten	62,24g	60,42g
	3 (2)	47,15g	WW HH	oben	58,15g	57,08g
	4 (14)	46,83g	WW HH	unten	60,59g	59,59g
	5 (6)	47,08g	WW SW	oben	55,41g	54,00g
	6 (15)	46,27g	WW SW	unten	72,42g	70,57g
Anmerkung: Korridor 4						
Skizze	Probe	Tiegel (TI)	Standort	Horizont	Trockengewicht (TG)	Gew. n. Glüh.(GG)
	1 (17)	35,43g	AA WH	oben	46,61g	45,72g
	2 (1)	46,15g	AA WH	unten	66,48g	64,72g
	3 (3)	46,05g	AA HH	oben	56,56g	55,29g
	4 (11)	47,07g	AA HH	unten	64,33g	62,94g
	5 (14)	47,08g	AA SW	oben	64,49g	62,94g
	6 (13)	45,93g	AA SW	unten	75,97g	75,09g

Anhang 5: Glühverlust Muffelofen

CS-Proben Muffelofen 450 Grad						Datum: 08.07
Anmerkung: Korridor 4 WW						
Skizze	Probe	Tiegel (TI)	Standort	Horizont	Trockengewicht (TG)	Gew. n. Glüh.(GG)
	1 (2)	47,15g	WW WH	oben	59,26g	58,39g
	2 (5)	46,94g 47,10g	WW WH	unten	58,56g	57,85g
	3 (6)	47,07g	WW HH	oben	62,14g	60,48g
	4 (16)	46,94g	WW HH	unten	69,89g	68,72g
	5 (18)	46,89g	WW SW	oben	69,11g	67,55g
	6 (15)	46,27g	WW SW	unten	73,49g	71,86g
Anmerkung: Korridor 2 WW						
						08.07
Skizze	Probe	Tiegel (TI)	Standort	Horizont	Trockengewicht (TG)	Gew. n. Glüh.(GG)
	1 (2)	47,75g	WW WH	oben	57,06g	55,88g
	2 (5)	46,99g	"	unten	55,15g	54,81g
	3 (6)	47,07g	WW HH	oben	59,53g	56,74g
	4 (16)	46,94g	"	unten	60,28g	58,90g
	5 (18)	46,89g	WW SW	oben	58,81g	56,59g
	6 (15)	46,27g	"	unten	61,69g	60,31g

CS-Proben Muffelofen 450 Grad						Datum: 12.06
Anmerkung: Korridor 3 AA						
Skizze	Probe	Tiegel (TI)	Standort	Horizont	Trockengewicht (TG)	Gew. n. Glüh.(GG)
	1 (17)	35,43g	AA WH oben	oben	49,01g	46,73g
	2 (3)	46,06g	AA WH	unten	52,56g	51,98g
	3 (13)	45,92g	AA HH	oben	57,17g	54,57g
	4 (1)	46,15g	AA HH	unten	58,23g	56,72g
	5 (14)	47,06g	AA SW	oben	53,43g	51,50g
	6	47,07g	AA SW	unten	61,02g	59,73g
Anmerkung: gleiche Proben im Trockenschrank bei 105°C						12.06
Skizze	Probe	Tiegel (TI)	Standort	Horizont	Trockengewicht (TG)	Gew. n. Glüh.(GG)
	1 /G:A	45,91g	AA WH	oben	58,47g	57,39g
	2 (1) /G:C	46,15g	AA WH	unten	54,98g	54,33g
	3 (14) /G:B	47,05g	AA HH	oben	56,22g	55,04g
	4 (11) /G:H	47,06g	AA HH	unten	61,87g	60,71g
	5 (3) /G:I	46,06g	AA SW	oben	51,69g	50,19g
	6 /G:J	35,94g	AA SW	unten	50,75g	49,61g

Glühverlust
16,81%
8,37%
21,57%

Fehler
Glühverlust
8,6

13,58
6,5
41,25

12,56

Anhang 5: Glühverlust Muffelofen

CS-Proben	Muffelofen 450 Grad	Datum: 09.07
-----------	---------------------	--------------

Anmerkung: Korridor 3 WW

Skizze	Probe	Tiegel (TI)	Standort	Horizont	Trockengewicht (TG)	Gew. n. Glüh.(GG)
	1 (10)	46,15g	WW WH	oben	76,74g	73,52g
	2 (11)	47,07g	WW WH	unten	76,62g	74,71g
	3 (13)	45,93g	WW HH	allgemein	62,13g	61,13g
	4 (17)	35,48g	WW SW	allgemein	84,22g	81,38g

Anmerkung: Korridor 1 WW

11.07

Skizze	Probe	Tiegel (TI)	Standort	Horizont	Trockengewicht (TG)	Gew. n. Glüh.(GG)
	1 (5)	47,00g	WW WH	oben	54,35g	53,25g
	2 (15)	46,28g	WW WH	unten	54,90g	54,16g
	3 (14)	47,08g	WW HH	oben	51,02g	50,73g
	4 (6)	47,08g	WW HH	unten	57,03g	56,43g
	5 (3)	46,07g	WW SW	oben	55,99g	54,99g
	6 (13)	45,93g	WW SW	unten	60,50g	59,62g

Anhang 6a: Anleitung der Testkits (Nitrat, Phosphat)

Nitrate	Phosphate
Deutsch	Deutsch
<p>WARNUNG Unzugänglich vor Kindern aufbewahren! Nicht zum Verzehr geeignet!</p> <p>Nach der test Löffel und Testgefäß mit wasser reinigen.</p> <p>TESTDURCHFÜHRUNG:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1] Mit der Spritze 1 ml zu testendes Wasser in das Testgefäß geben. 2] Zugabe von 4 Tropfen NO3-1. 3] Dazu einem gestrichenen Löffel des Pulvers NO3-2. Den Inhalt des Testgefäßes vorsichtig für die Dauer von genau 30 Sekunden mischen. Nach 3 minuten ein Farbvergleich machen. 4] Das geöffnete Testgefäß in den Vordergrund auf einen weißen Teil der Farbschablone stellen und die Farben miteinander vergleichen. Von oben schauen. Den ermittelten Nitratgehalt ablesen. Eine Farbe zwischen zwei Farbfeldern entspricht einem Nitratgehalt, der dazwischen liegt. Die Nitratwerte sind in ppm (mg/L) Nitrat angegeben. <p>HÖHERE EMPFINDLICHKEIT</p> <p>Ist der Nitratwert weniger als 10 mg/L dann können Sie den 0.2 – 10 mg/L (Höhere Empfindlichkeit) bereich benutzen:</p> <p>Höhere Empfindlichkeit Heben Sie nun das Testgefäß vor sich und schauen Sie durch der Seite des Testgefäßes. Halten Sie die Farbpalette hinter das Testgefäß. Vergewissen Sie sich, dass der weiße Bereich der Farbpalette hinter der Flüssigkeit liegt. Die Ergebnisse sind durch den Faktor 10 zu teilen.</p>	<p>Achtung! Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.</p> <div style="display: flex; align-items: center; margin-bottom: 10px;"> <p style="font-size: 0.8em;">HCl < 10% (Hydrochloric acid < 10%)</p> </div> <p>PO4-1: Verursacht schwere Augenreizung. Schutzhandschuhe/Augenschutz tragen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.</p> <p>Bei einer Karbonathärte von mehr als 20° dKH treten Messfehler auf. Normaler Weise aber ist die Karbonathärte ein gutes Stück unter dem angeführten Wert.</p> <p>TESTDURCHFÜHRUNG:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1] Mit der beigefügten Spritze 10 ml zu testendes Wasser in das Testgefäß füllen. 2] Dazu 4 Tropfen des Reagens aus der Flasche PO4-1 träufeln und anschließend das Testgefäß vorsichtig 10 Sekunden lang schütteln. 3] Dazu einem gestrichenen Löffel des Pulvers PO4-2. Den Inhalt des Testgefäßes vorsichtig für die Dauer von genau 30 Sekunden mischen. 4] Das geöffnete Testgefäß vor die Farbtabelle auf einen Bereich der Tafel der weiß ist stellen; die Farben miteinander vergleichen. Lesen Sie den Phosphatgehalt an der übereinstimmenden Farbe ab. <p>Die Phosphatwerte sind in mg/L Phosphat angegeben. Wenn Sie lieber den Gehalt in mg/L Phosphat - Phosphor vorziehen, dividieren Sie das Ergebnis durch 3.</p> <p>HOHE EMPFINDLICHKEIT: Wenn Sie eine höhere Empfindlichkeit des Tests möchten, ist die Wassermenge und die Zugabe des Testreagenzien zu verdoppeln. Die Einteilung ist dann durch 2 zu dividieren.</p>

Anhang 6a: Anleitung der Testkits (pH-Boden)

Anhang 6a: Anleitung der Testkits (pH-universell)

User's Guide

Why Test Your pH?

The pH of a person is a very important regulator of the functions of the internal body. Irregular pH could lead to various adverse effects on the body, especially on the functioning of hormone and enzyme. If the body's pH is too acidic, then one could experience fatigue due to a drain in energy, indigestion, headaches, loss of muscle mass, and degeneration of bones, and this could also increase the risk of diabetes. If the body's pH is too alkaline, it could lead to joint pain, pain in the nerves, increase the risk of arthritis, insomnia and stiffness of the body. The best way to determine the pH of the body is using pH test strips, which just take 15 seconds to get the results.

TEST RANGE
pH 0-14

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

TEST PROCEDURE

For Water & Urine

- 1 Remove one strip from the bottle and replace the cap immediately. (strips must be sealed to protect from humidity)
- 2 As for the test of urine: test the first and second urine of the day.
- 3 While hold the strip from the opposite end of the test pad, immerse the reagent area (the test pad) of the strip in the urine / water specimen and remove promptly.
- 4 Remove the excess urine / water from the test strip.
- 5 Compare the strips with the color chart from the bottle, box or users guide.
- 6 Changes in color that appear after 30 seconds are of no diagnostic significance.
- 7 Discard the used test strip.

For Saliva

- 1 Perform this test upon awakening in the morning, or wait 1-2 hours after eating or drinking.
- 2 Collect saliva in your mouth, swallow repeat a few times.
- 3 Spit saliva into a spoon or a small cup.
- 4 Dip the test pad of the PH test strip into the saliva for 3-4 seconds.
- 5 Remove the excess saliva from the test strip.
- 6 Compare the strips with the color chart from the bottle, box or users guide.
- 7 Match the test strips color change with the color chart and record your results.
- 8 Changes in color that appear after 30 seconds are of no diagnostic significance.
- 9 Discard the used test strip.

Anhang 6b: Bewertung der Testkits

CS-Proben		Testkit		Datum: 08.07/09.07	
Anmerkung: Anthoringer Au K3 & K4					
Probe Standort	Nitrat	Phosphat	pH-Boden	pH-Universal	
AA-WH-K3-O	100	0,25	7-8	7-8 6-7	
AA-WH-K3-U	100	0,1-0,25	7-8	7-8 6-7	
AA-HH-K3-O	50	0,03-0,1	7	7 6	
AA-HH-K3-U	100	0,03	7-8	7-8 6	
AA-SW-K3-O	50-100	0,03-0,1	7-8	7-8 6	
AA-SW-K3-U	50-100	0,03	7-8	7-8 6	
Anmerkung:					
Probe Standort	Nitrat	Phosphat	pH-Boden	pH-Universal	
AA-WH-K4-O	100	0,03	7-8	7-8 6-7	
AA-WH-K4-U	50-100	0,03	7-8	7-8 6-7	
AA-HH-K4-O	100	0,03 0,03	7	7 6	
AA-HH-K4-U	25	0,03	7	7 6	
AA-SW-K4-O	50	0,03	7-8	7-8 6	
AA-SW-K4-U	50	0,03	7-8	7-8 6	

CS-Proben		Testkit		Datum: 08.07.15	
Anmerkung: Wehswörther Au K3 & K4					
Probe Standort	Nitrat	Phosphat	pH-Boden <small>gefiltert</small>	pH-Universal	
WW-WH-K3-O	50-100	0,03	8 <small>(in Lösung mit Nitrat d. pH-Wert 7,0 in der Anlehnung)</small>	6-7	
WW-WH-K3-U	100	0,03	7	6-7	
WW-HH-K3-O	100	0,03-0,1	7	6-7	
WW-HH-K3-U					
WW-SW-K3-O	100	0,03	7	6-7	
WW-SW-K3-U					
Anmerkung:					
Probe Standort	Nitrat	Phosphat	pH-Boden	pH-Universal	
WW-WH-K4-O	100	0,03	8	7	
WW-WH-K4-U	100	0,03-0,1	8	6-7	
WW-HH-K4-O	50-100	0,03	7	6	
WW-HH-K4-U	50-100	0,03-0,1	8	6	
WW-SW-K4-O	100	0,03-0,1	8	6-7	
WW-SW-K4-U	100	0,03-0,1	8	6-7	
Leitungswasser	25-50	0-0,03	8	7	
Test. Wasser	10	0	5	5	

Anhang 6b: Bewertung der Testkits

CS-Proben	Testkit	Datum: 07.07.25 & 08.07.25		
Anmerkung: Weißenburger A Weißenburger A K1 & K2				
Probe Standort	Nitrat	Phosphat	pH-Boden	pH-Universal
WW-WH-K1 ^{Oben}	50	0,03	8	7
WW-WH-K1-unten	50 100	0,03	8	7
WW-HH-K1-Oben	100	0,03	8	7
WW-HH-K1-unten	100	0,03	8	7
WW-SW-K1-Oben	100	0,03	8	7
WW-SW-K1-unten	100	0,03	8	7
Anmerkung:				
Probe Standort	Nitrat	Phosphat	pH-Boden	pH-Universal
WW-WH-K2 ^{Oben}	100	0,1	7	7
WW-WH-K2 ^{unten}	100	0,03	7	7
WW-HH-K2 ^{Oben}	100	0,03	7	6
WW-HH-K2 ^{unten}	50-100	0,03	7	7
WW-SW-K2 ^{Oben}	50-100	0,1	7	6
WW-SW-K2 ^{unten}	50-100	0,1	7	6

CS-Proben	Testkit	Datum: 08.07./09.07		
Anmerkung: Antheimer A U1 & K2				
Probe Standort	Nitrat	Phosphat	pH-Boden	pH-Universal
AA-WH-K1-0	50-100	0,03	7-8	7-8 7
AA-WH-K1-U	100	0,03	7-8	7-8 6-7
AA-HH-K1-0	50-100 100	0,03 0,03	7-8	7-8 6
AA-HH-K1-U	50-100	0,03	7-8	7-8 6-7
AA-SW-K1-0	100	0,1	7-8	7-8 6-7
AA-SW-K1-U	50-100	0,03	7-8	7-8 6-7
Anmerkung:				
Probe Standort	Nitrat	Phosphat	pH-Boden	pH-Universal
AA-WH-K1-Allg.	50-100	0,1	8	8 6-7
AA-HH-K1-0	50-100	0,5-1	7	7-8 6
AA-HH-K1-U	50-100	0,1	7-8	7-8 6
AA-SW-K1-0	50	0,25	7-8	7
AA-SW-K1-0	50	0,25	7-8	7-8 7
AA-SW-K1-U	100	0,03	7-8	7-8 6-7

Eidesstaatliche Erklärung

Ich erkläre mit meiner Unterschrift, dass ich die vorliegende Bachelorarbeit selbstständig und ohne unerlaubte fremde Hilfe angefertigt, keine anderen als die angegebenen Schriften und Hilfsmittel benutzt und die den benutzten Werken wörtlich oder inhaltlich entnommenen Stellen kenntlich gemacht habe.

Ort, Datum, Unterschrift